

Универзитет у Београду

Филозофски факултет

Одељење за Историју

ДИПЛОМСКИ РАД

Тема: Хелада у време Александровог похода у Азији (334–323. г.п.н.е.)

Ментор: доц. др Мирко Обрадовић

Студент: Александар Симић ИС 13/10

Београд, септембар 2017.

Садржај

Списак скраћеница	3
Извори.	3
Литература	7
Часописи	8
Увод	10
Извори	11
Досадашњи радови на ову тему	16
Опште прилике у Хелади	18
Рат у Егеји	23
Агидов рат	32
Атина у време Ликургове управе	38
Атина до Александровог преласка у Азију	38
Ликургова управа	39
Атина током Велике глади 330–326. г.п.н.е.	44
Атинска спољна политика	45
Унутрашње прилике у Атини	49
Интелектуални живот Атине	51
Друштвено-економски и политички развој Хеладе	53
Појединачни полиси и области	53
Општа дешавања у Хелади	55
Харпалова афера	61

Харпалов случај	61
Атина и питање избеглица	64
Припреме за Ламијски рат	65
Закључак	67
Библиографија	69
Извори	69
Литература	72

Списак чешће коришћених скраћеница

Извори:

IG II³ = Inscriptiones Graecae. Vol. II et III. Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Editio tertia. Pars I. Fasciculus II (nn. 292–572). Fasciculus IV (844–1134). Fasciculus V (1135–1461) S.D. Lambert (292–572), M.J. Osborne et S.G. Byrne (844–1134), V.N. Bardani et S.V. Tracy (1135–1461) (eds.), De Gruyter, Berlin 2012–2014. (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/browse/bysource/IGII31/>, свим натписима приступљено 10. 8. 2017.).

IG IV = Inscriptiones Graecae IV = Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis, ed. Max Fraenkel. «Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum», 1. Berlin 1902. (преузето са <http://epigraphy.packhum.org/book/6?location=16>).

Lambert, *Rationes* = S.D. Lambert, *Rationes Centesimarum: Sales of Public Land in Lykourgan Athens*, Gieben, Amsterdam 1997. (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/browse/bysource/Rationes/>, свим натписима приступљено 10. 8. 2017.).

RO = Greek Historical Inscriptions 404–323 BC, Edited with introduction, translations, and commentaries by P.J. Rhodes and Robin Osborne, Oxford University Press, Oxford, New York 2003.

Syll.³ = Sylloge Inscriptionum Graecarum, ed. W. Dittenberger, Leipzig 1915–1924. (3rd edition), (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/inscription/Sylloge/973>; <http://epigraphy.packhum.org/text/241956?&bookid=347&location=11>; <http://www.attalus.org/docs/sig1/s322.html>; <http://www.attalus.org/docs/sig1/s326.html>)

Ael. V.H. = Claudius Aelianus, His Various History, Rendred into English by Thomas Stanley, Printed for Thomas Dring., London 1665. (преузето са <http://penelope.uchicago.edu/aelian/index.html>).

Aesch. II = Aeschines, *On the Embassy, Aeschines*, Translated by Chris Carey, *Oratory of Classical Greece volume 3*, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2000.

Aesch. III = Aeschines, *Against Ctesiphon, Aeschines*, Translated by Chris Carey, *Oratory of Classical Greece volume 3*, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2000.

Aris. *Ath. Pol.* = *Aristotelov Ustav Atenski*, preveo, uvod i bilješke napisao Niko Majnarić, Izdavački zavod Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti, Zagreb 1948.

Aris. *Oecon.* = Aristotle, *Economics*, Aristotle in 23 Volumes, vol. 18, Translated by G.C. Armstrong, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1935.

Aris. *Pol.* = Aristotle, *Politics*, Aristotle in 23 Volumes, vol. 21, translated by H. Rackham, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1944.

Arr. *Anab.* = Arijan, *Aleksandrova vojna (Anabaza)*, preveo i bilješkama propratio Milan Stahuljak, Matica hrvatska, Zagreb 1952.

Athen. = Athenaeus, *The Deipnosophists, Or Banquet Of The Learned Of Athenaeus*, Translated by C.D. Yonge, Henry G. Bohn, London 1854. (преузето са <http://www.attalus.org/info/athenaeus.html>).

Curt. = Quintus Curtius, with an English translation by John C. Rolfe, in Two Volumes, Harvard University Press, Cambridge, MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1971.

Ps.Demad. = (Pseudo-)Demades, *On the Twelve Years*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Dem. XVIII = Demosthenes, *On the Crown*, Demosthenes with an English translation by C.A. Vince, and J.H. Vince, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1926.

Dem. XX = Demosthenes, *Against Leptines*, Demosthenes with an English translation by C.A. Vince, and J.H. Vince, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1926.

Dem. XXXIV = Demosthenes, *Against Phormio*, Demosthenes with an English translation by A.T. Murray, Harvard University Press, Cambridge, MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1939.

Dem. XXXV = Demosthenes, *Against Lacritus*, Demosthenes with an English translation by A.T. Murray, Harvard University Press, Cambridge, MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1939.

Dem. *Ep.* I = Demosthenes, *Concerning His Own Return, Demosthenes, Speeches 60 and 61, Prologues, Letters*, translated by I. Worthington, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 10, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2006.

Dem. *Ep.* II = Demosthenes, *Concerning the Sons of Lycurgus, Demosthenes, Speeches 60 and 61, Prologues, Letters*, translated by I. Worthington, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 10, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2006.

Ps.Dem. XVII = (Pseudo-)Demosthenes, *On the Treaty with Alexander*, Demosthenes with an English translation by C.A. Vince, and J.H. Vince, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1926.

Din. I = Dinarchus, *Against Demosthenes*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Din. II = Dinarchus, *Against Aristogiton*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Din. III = Dinarchus, *Against Philocles*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Diog. Laert. = Diogenes Laertius, *Lives of Eminent Philosophers*, Translated by R.D. Hicks. Harvard University Press, Cambridge MA 1972 (First published 1925).

Diod. = Diodorus Siculus, *Library*, Diodorus of Sicily in Twelve Volumes with an English Translation by C.H. Oldfather, vols. 4–8, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1989. / Диодор са Сицилије, *Историјска библиотека*, књиге 17-22, предговор, превод са грчког и коментар Маријана Рицл, Матица српска, Нови Сад 1998.

Нуп. I = Hyperides, *In Defence of Lycophron*, translated by Craig R. Cooper, *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Нуп. III = Hyperides, *Against Athenogenes*, translated by Craig R. Cooper, *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Нуп. IV = Hyperides, *In Defence of Euxenippus*, translated by Craig R. Cooper, *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Нуп. V = Hyperides, *Against Demosthenes*, translated by Craig R. Cooper, *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Нуп. VI = Hyperides, *Funeral Speech*, translated by Craig R. Cooper, *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Iust. = Marcus Junianus Justinus, *Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus*, translated, with notes, by the Rev. John Selby Watson, Henry G. Bohn, London 1853. (преузето са <http://www.forumromanum.org/literature/justin/english/index.html>).

Lyc. = Lycurgus, *Against Leocrates*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Paus. = Паусанија, *Опис Хеладе I-II*, превела Љиљана Вулићевић, Матица српска, Нови Сад 1994.

Plut. *Alex.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Aleksandar, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.

Plut. *Arat.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Arat, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.

Plut. *Arist.* = Plutarh, *Usporedni životopisi I*, Aristid, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.

Plut. *Dem.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Demosten, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.

Plut. *Phoc.* = Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Fokion, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.

Plut. *Apophth. Lac.* = Plutarch, *Sayings of Spartans (Apophthegmata Laconica)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 3, 172A–263C, with an English translation by Frank Cole Babbitt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1961.

Plut. *Lac. Apophth.* = Plutarch, *Sayings of Spartan Women (Lacaenarum Apophthegmata)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 3, 172A–263C, with an English translation by Frank Cole Babbitt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd. London (Loeb Classical Library) 1961.

Plut. *De Alex.* = Plutarch, *On the Fortune or the Virtue of Alexander (De Alexandri Magni Fortuna aut Virtute) I and II*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 4, 263D–351B, with an English translation by Frank Cole Babbitt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd. London (Loeb Classical Library) 1962.

Plut. *De Vitioso* = Plutarch, *On Compliancy (De Vitioso Pudore)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 7, 523C–612B, with an English translation by Phillip H. de Lacy and Benedict Einarson, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1959.

Ps.Plut. *Vit. X Or.* = Pseudo-Plutarch, *Lives of the Ten Orators (Vitae Decem Oratorum)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 10, 771E-854D, with an English translation by Harold North Fowler, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1960.

Plut. *Praecepta* = Plutarch, *Precepts of Statecraft (Praecepta Gerendae Reipublicae)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 10, 771E-854D, with an English translation by Harold North Fowler, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1960.

Plut. *Non Posse* = Plutarch, *That Epicurus Actually Makes a Pleasant Life Impossible (Non Posse Suaviter Vivi Secundum Epicurum)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 14, 1086C–1147A, with an English translation by Benedict Einarson and Phillip H. de Lacy, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1967.

Plut. *Adv. Col.* = Plutarch, *Reply to Colotes in Defence of the Other Philosophers (Adversus Colotem)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 14, 1086C–1147A, with an English translation by Benedict Einarson and Phillip H. de Lacy, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1967.

Polyaen. = *Polyaenus's Stratagems of War*, Translated From the Original Greek, by R. Shepherd, printed for George Nicol, London 1793. (преузето са <http://www.attalus.org/info/polyaenus.html>).

Polyb. = Полибије, *Историје I-II*, превод и коментар Маријана Рицл, Матица Српска, Нови Сад, 1988.

Strab. = *The Geography of Strabo*, with an English translation by Horace Leonard Jones, in eight volumes, vol. 4, G.P. Putnam's Sons, New York, William Heinemann, London (Loeb Classical

Library) 1927, vol. 5, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1961.

Литература:

Ђурић, *Историја хеленске књижевности* = М.Н. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, Дерета, Београд 2003.

Папазоглу, *Историја Хеленизма* = Ф. Папазоглу, *Историја Хеленизма*, СКЗ, Београд 2010.

Badian, Agis III = E. Badian, Agis III, *Hermes* 95/2 (1967), pp. 170–192.

Badian, Harpalus = E. Badian, Harpalus, *JHS* 81 (1961), pp. 16–43.

Bosworth, The Mission of Amphoterus = A.B. Bosworth, The Mission of Amphoterus and the Outbreak of Agis' War, *Phoenix* 29/1 (1975), pp. 27–43.

CAH VI = *The Cambridge Ancient History*, vol. VI 2nd edition, eds. D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

Hansen, Nielsen, *Inventory* = M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004.

Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire* = W. Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, Routledge, London, New York 1992.

Lesky, *Povijest grčke književnosti* = A. Lesky, *Povijest grčke književnosti*, Golden Marketing, Zagreb 2001.

Mendels, Aetolia 331–301 = D. Mendels, Aetolia 331–301: Frustration, Political Power and Survival, *Historia* 33/2 (1984), pp. 129–180.

Mitchel, Athens in the Age of Alexander = F.W. Mitchel, Athens in the Age of Alexander, *G&R* 12/2 (1965), pp. 189–204.

*OCD*² = *The Oxford Classical Dictionary*, 2nd edition, eds. N.G.L. Hammond, H.H. Scullard, Clarendon Press, Oxford 1970.

Olmstead, *History of the Persian Empire* = A.T. Olmstead, *History of the Persian Empire*, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1948.

Parpas, *The Dissolution* = A.P. Parpas, *Alexander the Great: The Dissolution of the Persian Naval Supremacy 334–331 B.C.*, CreateSpace Independent Publishing Platform, Dubai 2013.

Worthington, *Demosthenes: Statesman and Orator* = I. Worthington (ed.), *Demosthenes: Statesman and Orator*, Routledge, London&New York. 2000.

Часописи:

AC = *L'Antiquité Classique*.

AJP = *The American Journal of Philology*.

BICS Suppl. = *Bulletin of the Institute of Classical Studies Supplement*.

CJ = *The Classical Journal*.

ClAnt = *Classical Antiquity*.

CPh = *Classical Philology*.

CQ = *The Classical Quarterly*.

CR = *The Classical Review*.

EHR = *The English Historical Review*.

G&R = *Greece&Rome*.

Historia = *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*.

HSCP = *Harvard Studies in Classical Philology*.

JHS = The Journal of Hellenic Studies.

JRNS = The Journal of the Royal Numismatic Society.

NC = The Numismatic Chronicle.

NNM = Numismatic Notes and Monographs.

PAPS = Proceedings of the American Philosophical Society.

RhM = Rheinisches Museum für Philologie.

TAPhA = Transactions and Proceedings of the American Philological Association.

Увод

„Цео свет је позорница, а сви људи су глумци“, рекао је једном Шекспир. Ако се ова изрека примени на период Александра Македонског (336–323. г.п.н.е.) увиђа се да је он тада итекако био главни глумац. Гдегод да је био, светла рефлектора, тј. историјски извори, уперени су у њега. Даље, то води ка томе да области које је он напустио, остану у сенци.

Делимично, такав је случај и са Хеладом. Док се Александар бавио хеленским полисима, и наративни извори бавили су се њима. Онога тренутка када је Александар напао Персијско царство, жижа интересовања античких писаца померила се на исток. Догађајима у Хелади враћали су се само када су описивали неке крупније догађаје (као што је Агидов рат).

Међутим, то никако није значило да је живот у Хелади замро. Обични људи су наставили да се баве својим активностима, сељаци су и даље ишли на њиве, занатлије су и даље производиле, трговци су и даље трговали. Политички живот, такође, наставио је да се одвија својим током (Атина је најбољи пример због природе сачуваних извора). Полиси су наставили да одржавају међусобне контакте.

Управо зато је изабрана ова тема. Моја намера била је да прикажем шта се дешавало у Хелади после Александровог одласка. Још један подстрек био је што нисам нашао ниједну монографију која би ову тему самостално обрадила, већ углавном у склопу казивања о Александру.¹

Овај рад бави се политичким и војним догађајима, али ни друштвено-економски аспект није запостављен. Такође, обрађена су и религијска, или боље речено религијско-политичка питања. Тврдње изнете у овом раду поткрепљене су историјским изворима и релевантном литературом.

Излагање у овом раду подељено је пре свега хронолошки, па онда тематски. У наставку *Увода* говори се о коришћеним изворима и литератури која је била корисна за ову тему. Поглавље *Опште прилике у Хелади* бави се првим двема годинама Александрове

¹ О литератури на ову тему в. ниже.

владавине и његовим односима са хеленским полисима. Следећа два поглавља, *Рат у Егеји* и *Агидов рат* баве се војним операцијама које су вођене после у Егејском мору и на Пелопонезу у периоду 336–330. г.п.н.е. У поглављу *Атина за време Ликургове управе* излажу се догађаји у Атини до Харпалове афере. Поглавље *Друштвено-економски и политички развој Хеладе* прати дешавања како у појединим полисима и регијама, тако и неке ствари које су биле карактеристичне за целу Хеладу. У поглављу *Харпалова афера* излаже се о Харпалу, његовом боравку у Атини и до чега је то довело како у самом граду, тако и у односу са македонским краљем.

Извори:

Најпре треба рећи да постоји више врста сачуваних извора који су битни за ову епоху. Хронолошки најближи догађајима који се обрађују у наредним поглављима су натписи и говори атинских беседника. Још један врло важан савремени извор је новац, који је пронађен у гомилама широм модерне Грчке. Сачувани наративни извори који се баве Александровом владавином су знатно каснијег датума.

Документарни извори у облику натписа на камену представљају можда и најважнији извор за проучавање друштвено-економске историје овог времена. Антички Хелени имали су обичај да своје важне законе, одлуке, уговоре, итд. клешу на камене плоче. Сачувани натписи сведоче о међудржавним уговорима, друштвеним и економским приликама, политичким догађајима, као и почастима за истакнуте личности.² Натписи су најважнији извор за Велику глад у Хелади и знатно допуњују излагање наративних извора у вези са повратком изгнаника. Такође, од изразите су важности за проучавање Атине.

Новац као историјски извор користан је на више начина. Прво, ковање новца само по себи говори о независности неке државе. Друго, проучавањем мотива утиснутих на новац може се проучавати пропаганда тадашњег времена. Треће, проучавањем места на којима су пронађене гомиле новца корисно је за економску историју, јер се стиче увид о

² C.W. Hedrick Jr., *Ancient History Monuments and Documents*, Blackwell Publishing, Malden MA, Oxford 2006, pp. 111–113; H. Bengtson, *Introduction to Ancient History*, Translated from the Sixth Edition by R.I. Frank and Frank D. Gilliard, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1969, pp. 139, 141.

циркулацији новца у то време. Четврто, проучавање састава новца доста говори о економској моћи држава које су га ковале.³

Најважније издање натписа, које је коришћено у овом раду је *Inscriptiones Graecae*.⁴ Поред тог издања, при писању овог рада веома је коришћена збирка натписа коју су саставили Роудс и Озборн.⁵ Од додатне користи била су издања *Sylloge Inscriptionum Graecarum* од Дитенбергера и натписи које је сакупила Е. Макил.⁶

Беседе су важне као историјски извор јер су савремене, или врло временски блиске догађајима који се спомињу у њима. Такође, вредне су за проучавање јер одсликавају дух времена. Са друге стране, све те беседе писане су и говорене са одређеном сврхом, коју треба имати на уму. Беседницима тог доба није било страно погрешно приказивање чињеница зарад својих интереса. То значи да су беседе корисне како за проучавање извештаја које доносе, тако и за тумачење мотива и намера беседника.⁷ Беседници важни за

³ Hedrick Jr., *Ancient History Monuments and Documents*, 128–130, 135–136, 138; Bengtson, *Introduction to Ancient History*, 144–146.

⁴ *Inscriptiones Graecae. Vol. II et III. Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Editio tertia. Pars I. Fasciculus II (nn. 292–572). Fasciculus IV (844–1134). Fasciculus V (1135–1461)*, S.D. Lambert (292–572), M.J. Osborne et S.G. Byrne (844–1134), V.N. Bardani et S.V. Tracy (1135–1461) (eds.), De Gruyter, Berlin 2012–2014.

⁵ P.J. Rhodes, R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions 404–323 BC*, Oxford University Press, Oxford, New York 2003.

⁶ *Sylloge Inscriptionum Graecarum*, ed. W. Dittenberger, Leipzig 1915–1924. (3rd edition); E. Mackil, *Creating a Common Polity: Religion, Economy and Politics in making of the Greek Koinon*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2013; натписи се налазе на крају књиге, у апендиксу, стр. 409–505.

⁷ Треба имати на уму да су беседници ревидирали своје говоре пре него што су их издавали, в. Bengtson, *Introduction to Ancient History*, 73.

ову епоху су Есхин⁸, Демостен⁹, Ликург¹⁰, Хиперид¹¹ и Динарх¹² и Демад¹³. У овом раду коришћена су издања беседника која су изашла у оквиру *Loeb Classical Library*, као и преводи беседника у серијалу *Oratory of Classical Greece*.¹⁴

Највише у овом раду коришћена Есхинова беседа је *Против Ктесифонта*.¹⁵ Та беседа изговорена је 330. г.п.н.е. током судског процеса који је Есхин повео против Ктесифонта, јер је Ктесифонт желео да окруни златним венцем Демостена. У својој беседи Есхин је нападао целокупно Демостеново политичко деловање. За овај рад најважнији је део у коме Есхин говори о Демостеновом деловању после битке код Херонеје, до 330. г.п.н.е. Наравно, треба бити опрезан при коришћењу овог говора, јер је Есхин тежио да Демостена представи у изразито негативном светлу.

Од беседа сачуваних под Демостеновим именом, најкориснија је она коју он највероватније није говорио. У питању је беседа под називом *О уговору са Александром*, која се најчешће наводи као 17. у нумерацији Демостенових говора. Није сасвим сигурно ко је држао ту беседу, претпоставља се да је Хиперид у питању. Та беседа је говорена највероватније током трајања Агидовог рата. *О уговору са Александром* доноси пристрасан,

⁸ О Ехиновом животу, в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 687–688; Е.М. Harris, *Aeschines and Athenian Politics*, Oxford University Press, Oxford 1995, pp. 4, 21–26, 29–30, 36–38, 50–52, 91, 97–100, 102–108, 116–118, 125–129, 134, 138; Lesky, *Povijest grčke književnosti*, 592–593; J. Buckler, *Demosthenes and Aeschines*, у: Worthington, *Demosthenes: Statesman and Orator*, pp. 123–124, 133–135, 140–143, 146–148; *OCD*² s.v. *Aeschines*.

⁹ О Демостену, в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 652–666; Lesky, *Povijest grčke književnosti*, 582–584, 586–587, 589–590; Е. Badian, *The Road to Prominence*, у: Worthington, *Demosthenes: Statesman and Orator*, pp. 12–18, 21–22, 28–36; Harris, *Aeschines and Athenian Politics*, 39–40, 138–141; Т.Т.В. Ryder, *Demosthenes and Philip II*, у: Worthington, *Demosthenes: Statesman and Orator*, pp. 52, 53–55, 58, 61–63, 66–68, 72–73, 76–83; Buckler, *Demosthenes and Aeschines*, 119–120; I. Worthington, *Demosthenes' (In)Activity During the Reign of Alexander the Great*, у: Worthington, *Demosthenes: Statesman and Orator*, pp. 92, 95–97, 103–107; *OCD*² s.v. *Demosthenes* (2).

¹⁰ О Ликургу, в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 681–683; Lesky, *Povijest grčke književnosti*, 595; I. Kralli, „Athens and the Hellenistic Kings (338–261 B.C.): The Language of the Decrees“, *CQ* 50/1 (2000), p. 116; Worthington, *Demosthenes' (In)Activity During the Reign of Alexander the Great*, 100–101; *OCD*² s.v. *Lycurgus* (3).

¹¹ О Хиперидовом животу, в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 683–685; Lesky, *Povijest grčke književnosti*, 594; Harris, *Aeschines and Athenian Politics*, 121; Worthington, *Demosthenes' (In)Activity During the Reign of Alexander the Great*, 106–107; *OCD*² s.v. *Hyperides*.

¹² О Динарху, в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 689–691; Lesky, *Povijest grčke književnosti*, 593; *OCD*² s.v. *Dinarchus*.

¹³ О Демаду, в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 691; *OCD*² s.v. *Demades*.

¹⁴ О томовима коришћеним у овом раду, в. фусноте 14, 16, 17 и 18.

¹⁵ *Aeschines*, translated by Chris Carey, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 3, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2000, pp. 159–166.

антимакедонски поглед на стање у Хелади око 331. г.п.н.е. Такође, ту се налазе неки важни подаци о тиранијама тог доба.¹⁶ Демостенов говор *О венцу* директан је одговор на Есхинове нападе. Међутим та беседа не доноси велики број нових сазнања јер Демостен није много помињао догађаје после битке код Херонеје. Са друге стране, ако се узме у обзир исход суђења између Есхина и Ктесифонта, онда та беседа може да одсликава тадашње расположење атинских грађана.¹⁷

Демостенова сачувана писма представљају извор од прворазредног значаја. Од шест сачуваних писама, претпоставља се да су пет заиста његова. Већина њих написана је док је Демостен био у изгнанству после Харпалове афере. Та писма су важна, поред самих чињеница које доносе, што дају поглед на Харпалову аферу из Демостеновог угла. Пошто беседа којом се Демостен бранио на суђењу 323. г.п.н.е. није сачувана, из писама се може донекле претпоставити како је та одбрана изгледала.¹⁸

Ликургова беседа *Против Леократа* једина је од њега сачувана. Та беседа добро одсликава једно поље Ликурговог деловања, а то је његово инсистирање на патриотизму.¹⁹

Хиперидове и Динархове беседе су врло важан извор за Харпалову аферу.²⁰ Хиперид је био један од тужитеља против Демостена и лично је саставио говор против њега. Он у беседи доноси многе важне податке у вези са Харпаловим боравком у Атини. Остали Хиперидови сачувани говори доносе корисна сазнања о дешавањима у тадашњој Атини. Поред тога што су пристрасни, код проучавања Хиперидових говора се јавља и потешкоћа што су фрагментарно сачувани.

Сва три Динархова говора тичу се Харпалове афере. То су *Против Демостена*, *Против Аристогитона* и *Против Филокла*. Динарх највероватније није говорио те беседе,

¹⁶ A.B. Bosworth, Alexander the Great Part 2: Greece and the conquered territories, у: *CAH VI* p. 847; G.L. Cawkwell, A Note on Ps. Demosthenes 17.20, *Phoenix* 15/2 (1961), pp. 74–75.

¹⁷ О тој Демостеновој беседи, в. Јунисов *Увод* за ту беседу у: *Demosthenes, Speeches 18 and 19*, translated by H. Yunis, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 9, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2005, pp. 23–31.

¹⁸ *Demosthenes, Speeches 60 and 61, Prologues, Letters*, translated by I. Worthington, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 10, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2006, pp. 99–101.

¹⁹ *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001, pp. 159–161.

²⁰ О тим беседама, в. уводе у беседе које су написали Ворthingтон и Купер, у: *Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, 11–12, 45, 53, 115–116.

већ их је писао за друге тужитеље. Те три беседе, поред мана које су карактеристичне за остале судске беседе, важан су извор јер се допуњују са Хиперидовим излагањем о Харпаловом боравку у Атини.

Под Демадовим именом је сачувана беседа *О дванаест година*. Ту беседу није саставио Демад, а настала је после Александрове владавине. У њој се могу наћи извештају о односима између Хелена и Александра у првим годинама његове владавине. С обзиром да се мало зна о овој беседи, треба је опрезно користити.²¹

Аристотелови списи могу представљати врло важан извор јер је он био савременик догађаја којима се бави овај рад. Свакако најважнији спис сачуван под његовим именом је *Атински устав* који описује уређење Атине какво је било за време владавине Александра Македонског.²² Поред тога, Аристотел понекад у својим делима описује савремене догађаје.

Наративни извори који су се бавили епохом Александра много су познијег датума. Већина тих писаца састављала је своја дела у I или у првој половини II века нове ере. Највећи проблем код наративних извора је колико су добри извори које су они користили. Главни наративни извори за доба Александра Македонског су дела Аријана, Диодора, Плутарха, Курција Руфа и Јустина.²³

Плутарх из Херонеје познат је по својим *Паралелним биографијама*. Од тих биографија, у овом раду највише су коришћене Александрова, Демостенова и Фокионова. Иако се у Александровој биографији Плутарх највише бавио самим македонским краљем, у појединим деловима се осврће на догађаје у Хелади. У Демостеновој биографији, Плутарх даје значајне извештаје о Демостеновим активностима против Александра, као и о његовом понашању током Харпалове афере. О Харпаловој афери говори се и у Фокионовој биографији.²⁴ Под Плутарховим именом, у оквиру *Етичког зборника*, сачувано је дело

²¹ I. Worthington, The Context of [Demades] *On the Twelve Years*, CQ 41/1 (1991), pp. 94–95.

²² Више о томе у Роудсовом *Уводу (Introduction)*, у: *The Athenian Constitution*, translated with introduction and notes by P.J. Rhodes, Penguin Books, London, New York 2002; J.J. Keaney, *The Composition of Aristotle's Athenaion Politeia: Observation and Explanation*, Oxford University Press, New York, Oxford 1992.

²³ О тим историчарима в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 738, 741, 743–746, 757–759; Lesky, *повијест грчке књижевности*, 758–759, 799–800, 803–804, 824–826; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 63–65.

²⁴ Plut. *Alex.* 11, 28, 34, 49, Plut. *Dem.* 23, 25, 26, Plut. *Phoc.* 22.

Живот десеторице беседника. Иако Плутарх највероватније није написао то дело, оно је врло важно за проучавање Атине током Александрове владавине, нарочито Ликургова биографија.²⁵ У појединим делима *Етичког зборника* налазе се делови који су корисни за тему овог рада.²⁶

Аријан се традиционално сматра најпоузданијим античким писцем који је писао о Александру. Међутим, његов фокус је на походу против Персијског царства и само се понекад осврне на дешавања у Хелади. Његов значај за овај рад је у томе што доноси целовито казивање о уништењу Тебе и рату у Егеји.²⁷ Проблем који се јавља код изучавања Аријана јесте што се он усредсредило само на Александра, тако само овлаш спомиње неке догађаје у Хелади, попут Агидовог рата.

Диодор са Сицилије бавио се владавином Александра Великог у XVII књизи своје *Историјске библиотеке*. Он се у свом излагању понекад враћа на дешавања у Хелади. Поред описа уништења Тебе, рата у Егеји, Диодор описује и Агидов рат.²⁸ Уз то, из његовог излагања сазнаје се доста о Харпаловом бегу, повратку изгнаника и питању Александрове деификације. О тим дешавањима, као и о припремама Атине за рат против Александра, извештаји се налазе и у Диодоровој XVIII књизи.²⁹ Највећа његова мана је на неким местима непрецизна хронологија. Због начина на које је датовао, по олимпијадама, римским конзулима и атинским архонтима, Диодор је поједине догађаје стављао у погрешне године.

Квинт Курције Руф је у својој *Историји Александра Великог* неке значајне делове посветио догађајима у Хелади.³⁰ Међутим, ти делови су изгубљени. На основу онога што је преостало, претпоставља се да је Курције извесне догађаје у Хелади, а нарочито Агидов рат, детаљно обрадио.

²⁵ Ps.Plut. Vit. X Or. 841A–844A, в. *Увод (Introduction)* за *Живот десеторице беседника*, у: *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 10, 771E–854D, with an English translation by Harold North Fowler, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd. London (Loeb Classical Library) 1960, pp. 342-343.

²⁶ *Изреке Спартанаца* су један пример, в. даље у тексту.

²⁷ Arr. *Anab.* I 7–10, II 1–2, III 2.

²⁸ Diod. 29, 48, 62–64, 73.

²⁹ Diod. XVII 108, 109, 111, 113, XVIII 8.

³⁰ Curt. VI 1, X 1–2.

Јустин је врло сумарно пренео излагање Помпеја Трога. Такође, неке чињенице су очигледно погрешне. Ипак, код Јустина се могу наћи неки подаци којих нема код других писаца, те је свакако корисна допуна осталим изворима.³¹

Постоје извесни наративни извори чији циљ није описивање епохе Александра Македонског, али који у склопу свог излагања доносе нека вредна сазнања. Паусанија је свој путопис под називом *Опис Хеладе* написао крајем II века п.н.е. У појединим деловима, он извештава о стварима које су се дешавале у Хелади током Александрове владавине.³² Елијан је написао дело под називом *Разноврсна историја* и ту се могу наћи неки делови од користи за ову тему.³³ Извесни корисни подаци се могу наћи и код Страбона.³⁴

У ову категорију би спадало и Атенејево дело *Гозба софиста*. У разном материјалу који је Атенеј скупио, налази се део који је важан за Харпалову аферу.³⁵ Биографије филозофа написао је Диоген Лаертије. Од нарочите су користи животописи филозофа који су боравили у Атини 30-их и 20-их година IV века п.н.е. У питању су биографије Аристотела и Ксенократа.³⁶

Досадашњи радови на ову тему:

Проучавање Хеладе за време владавине Александра Македонског у XIX веку било је повезано са излагањем о походу македонског краља. Јохан Густав Дројзен, који је по речима професорке Папазоглу положио основе модерног изучавања историје Александра Великог, одређене делове своје књиге посветио је дешавањима у Хелади.³⁷ Џорџ Грот је дванаести том своје *Историје Грчке* посветио Александру. Пето поглавље у

³¹ Уп. Iust. IX 6–7.

³² Paus. I 29, 37, II 33, VII 17, 27, VIII 52; општи подаци о Паусанији в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 769–770; Lesky, *Povijest grčke književnosti*, 832–833, *OCD*² s.v. *Pausanias* (3).

³³ Ael. V.H. I 25, II 19, V 12, IX 37; О Елијану в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 773; *OCD*² s.v. *Aelianus* (1).

³⁴ О Страбону, в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 766; *OCD*² s.v. *Strabo*.

³⁵ Athen. VIII 341F, XII 538B, XIII 557C, 586D, 594D–595F, 596A–D; о Атенеју в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 765–766; *OCD*² s.v. *Athenaeus* (1).

³⁶ Diog. Laert. IV 2, V 1. Поред тих од користи су и биографије Теофраста и Диогена Киничара, Diog. Laert. V 2, VI 2; о Диогену в. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, 765; *OCD*² s.v. *Diogenes* (6) *Laertius*.

³⁷ Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 16; J.G. Droysen, *History of Alexander the Great*, Translated from the German by Flora Kimmich, American Philosophical Society, Philadelphia 2012., стр. 145–146 и 188–190 говоре о рату у Егеји, а стр. 229–236 о Агидовом рату.

том тому бави се догађајима у Хелади од Александровог одласка до краја Ламијског рата. Излагање се углавном фокусира на Атину и догађаје у њој, уз делове о Агидовом устанку.³⁸ На крају XIX века Бенедикт Низе издао је своје дело *Историја грчких и македонских држава после Херонеје*. У том делу налазе се целине посвећене Хелади у време Александрове владавине.³⁹

На прелазу у XX век, Карл Јулијус Белох издао је *Историју Грчке*, где је једно поглавље посвећено Хелади.⁴⁰ Тридесетих година XX века појавило се неколико значајних дела. На француском језику, треба поменути дела *Александар и хеленизација античког света*, што представља четврти том *Историје Грчке*, уредника Гистава Глоца, и монографију *Александар Велики* од Радеа.⁴¹ У тој деценији, на енглеском језику појавило се дело Виктора Еренберга, *Александар и Грци*.⁴²

После Другог светског рата јавља се велики број монографија које се баве Александром Македонским и његовим временом. Једно од најранијих послератних дела, уједно једно од најзначајнијих је оно које је написао В. В. Тарн.⁴³ У наредних 70 година, написан је већи број књига о Александру.⁴⁴ Све те књиге се фокусирају на Александра, тако да су догађаји у Хелади од мањег значаја. Ипак, корисне су јер обрађују нека важна дешавања попут устанка Тебе, Агидовог рата или Харпалове афере. Поред литературе о

³⁸ G.Grote, *History of Greece* vol. XII, John Murray, London 1856, pp. 370–447. То поглавље је укупно 95. у целокупној *Историји Грчке*.

³⁹ B. Niese, *Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea, I. Teil: Geschichte Alexanders der Grossen und seiner Nachfolger und der Westhellenen bis zum Jahre 281 v. Chr.*, Friedrich Andreas Perthes, Gotha 1893, pp. 55–59, 102–107, 154–156, 169–171, 175–180.

⁴⁰ K.J. Beloch, *Griechische Geschichte*, Vierter Band: Die griechische Weltherrschaft, Erste Abteilung, Verlag von Karl J. Trübner, Strassburg 1904. У питању је поглавље *Griechenland und das Weltreich*, pp. 49–78.

⁴¹ G. Glotz, P. Roussel, R. Cohen, *Histoire Grecque*, tome IV : *Alexandre et l'Hellénisation du monde antique*. Première partie : *Alexandre et le Démembrement de son Empire*, Presses Universitaires de France, Paris 1938; шесто поглавље, које су написали Гистав Глоц и Робер Коен бави се Хеленима; G. Radet, *Alexandre le Grand*, Artisan du livre, Paris 1931.

⁴² V. Ehrenberg, *Alexander and the Greeks*, Basil Blackwell, Oxford 1938.

⁴³ W.W. Tarn, *Alexander the Great I-II*, Cambridge University Press, Cambridge 1948.

⁴⁴ A.B. Bosworth, *Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great*, Cambridge University Press, Cambridge 1993; J.M. O'Brien, *Alexander the Great: The Invisible Enemy, A Biography*, Routledge, London&New York, 1994; R. Stoneman, *Alexander the Great*, Routledge, London&New York 1997; R. Lane Fox, *Alexander the Great*, Penguin Books, London&New York, 2004; P. Green, *Alexander of Macedon 356–323 B.C., A Historical Biography*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2013; неки су од модернијих примера.

Александру, за писање овог рада корисна су и дела која се баве другим темама попут Атине и атинског беседништва⁴⁵ или Спарте.⁴⁶

Свакако најзначајније за писање овог рада било је поглавље које је Босворт написао за *The Cambridge Ancient History*.⁴⁷ То је можда једино дело које за циљ има да прикаже дешавања у Хелади независно од излагања о Александру. Такође, ваља напоменути и одређене зборнике радова, чија се поглавља баве Хеладом током Александровог похода.⁴⁸ Посебан помен заслужује *Историја Хеленизма* од професорке Фануле Папазоглу.⁴⁹

На крају, треба споменути да су од великог значаја били разни чланци објављени у научним часописима. Њихова предност је у томе што се фокусирају на одређено питање које могу детаљно да обраде и да дају поглед из више углова на неки догађај.⁵⁰

⁴⁵ I. Worthington (ed.), *Demosthenes: Statesman and Orator*, Routledge, London, New York 2000; E.M. Harris, *Aeschines and Athenian Politics*, Oxford University Press, Oxford 1995; E. Carawan (ed.), *Oxford Readings in The Attic Orators*, Oxford University Press, Oxford 2007; између осталих.

⁴⁶ P. Cartledge, A. Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta: The Tale of Two Cities*, Routledge, London&New York (2nd edition) 2002.

⁴⁷ A.B. Bosworth, Alexander the Great Part 2: Greece and the conquered territories, у: *The Cambridge Ancient History*, vol. VI 2nd edition, eds. D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 846–876.

⁴⁸ D.M. Lewis, *Selected Papers in Greek and Near Eastern History*, ed. P.J. Rhodes, Cambridge University Press, Cambridge 1997, поглавља *The Financial Offices of Eubulus and Lycurgus* (pp. 212–229), *Law on the Lesser Panathenaia* (252–262), *The Athenian Rationes Centesimalium* (263–293) ми је било доступно, за разлику од I. Worthington (ed.), *Ventures Into Greek History*, Clarendon Press, Oxford, Oxford University Press, New York 1994, и E. Badian, *Collected papers on Alexander the Great*, Routledge, London& New York 2012.

⁴⁹ Ф. Папазоглу, *Историја Хеленизма*, СКЗ, Београд 2010.

⁵⁰ За расправе, в. *Библиографију*, на крају овог рада.

Опште прилике у Хелади

Краљ Филип II, Александров отац, убијен је почетком лета 336. године п.н.е.⁵¹ Наводно је атентатор, Паусанија, то урадио из личне мржње и освете према Филипу.⁵² Дилема око Паусанијиних мотива постојала је како у антици, тако и у савременој научној литератури.⁵³ Сам Паусанија био је киван на Филипа јер није казнио македонског великодостојника Атала због нанете му увреде.⁵⁴ Александар је, током последњих година Филипове владавине, дошао у сукоб са оцем у пар прилика, а ни наслеђе престола му није било осигурано. Поједини историчари истичу утицај који је Олимпијада могла да има на продубљавање сукоба Филипа и Александра.⁵⁵ Персијанци, са друге стране, имали су свој интерес да прижељкују смрт македонског краља. Филип није скривао планове да нападне Персијско царство. Персијанци су, пак, имали дугогодишњи обичај мешања, обично новцем, у хеленске ствари, тако да им организација атентата не би била страна.⁵⁶

⁵¹ Diod. XVI 94.

⁵² Diod. XVI 93, 3–9.

⁵³ Aris. *Pol.* V 1311b наводи личну мржњу као мотив; Plut. *Alex.* 13 тврди како се сумњало на Александра и Олимпијаду да су организовали атентат; Iust. IX 7 такође тврди да се веровало да су Олимпијада и Александар организовали убиство; са друге стране, Arr. *Anab.* II 14 наводи како је Александар оптужио Дарија да је организовао Филипово убиство. Што се савремене литературе тиче, E. Badian, *The Death of Philip II*, *Phoenix* 17/4 (1963), p. 250 сматра Александра и Олимпијаду одговорним за убиство, док, рецимо, E. Carney, *The Politics of Polygamy: Olympias, Alexander and the Murder of Philip*, *Historia* 41/2 (1992), pp. 184–185 сматра да је вероватније да су Персијанци потплатили Паусанију да убије Филипа.

⁵⁴ Iust. IX 6; Diod. XVI 93, 3–9; Carney, *The Politics of Polygamy*, 181; N.G.L. Hammond, *Various guards of Philip II and Alexander III*, *Historia* 40/4 (1991), pp. 408–410.

⁵⁵ Најоштрији сукоб њих двојице десио се када је на једној гозби Атал, нови Филипов таст, наговестио да Александар можда не би требало да наследи краљевство. Због сукоба, Александар је са мајком напустио Македонију, али се касније вратио, Plut. *Alex.* 9; Iust. IX 7; E.A. Fredricksmeyer, *Alexander and Phillip: Emulation and Resentment*, *CJ* 85/4 (1990), pp. 301–303; *Исти*, 309–312 износи тврдњу да су Филипови успеси и Олимпијадин утицај створили трауме код младог Александра, као и да је због тога касније тврдио да му је Амон отац; Carney, *The Politics of Polygamy*, 175–177, тврди да се Александар увредио кад Филип, јер је био пијан, није на прави начин реаговао на Аталову примедбу; Badian, *The Death of Philip II*, 249–250. Када се узме у обзир жестина сукоба са оцем, Александров наводни страх да ће остати без престола (Iust. IX 7), као и то да су Паусанију одмах после убиства погубили каснији Александрови блиски сарадници, најпре Пердика (Diod. XVI 94, 4) и да је Александар извршио покољ могућих супарника, онда се чини могућим да је Александар стајао иза Филиповог убиства. У том светлу се сагледавају подаци да су поред ненаоружаног Филипа у време убиства стајали његов син Александар и Александар краљ Молошана (Iust. IX, 6) и да је Паусанија прилично дуго чекао на своју освету (Diod. XVI 93, 3–94, 1; Badian, *The Death of Philip II*, 247).

⁵⁶ Iust. IX 5; Diod. XVI 89; Arr. *Anab.* II 14; Carney, *The Politics of Polygamy*, 184–185.

Диодор је прилично детаљно описао сам атентат.⁵⁷ После убиства, Паусанија је покушао да побегне, али су га остали телохранитељи стигли и погубили на лицу места.⁵⁸ Оно што би ваљало нагласити је да је Паусанија убио Филипа на јавном месту. Филип је славио свадбу своје ћерке Клеопатре и од тога направио представу своје моћи. Притом је позвао многобројне Хелене да присуствују том догађају. И ту, пред очима Хелена и македонских војника је убијен.⁵⁹

Александру је таква изненадна и јавна Филипова смрт донела проблеме. Варвари на северу су се побунили.⁶⁰ Хелени, који су били присутни, враћали су се својим градовима и преносили оно што су видели, неминовно ширећи искривљену слику догађаја. Македонски војници су били не мало узнемирени оним што су видели. Александар је морао одмах да изађе испред њих и да их умири, при чему га је војска извикала за краља, уз Антипатров подстицај. Поврх свега, постојало је питање могућих претендената које је тек требало да се реши.⁶¹

У Хелади је дошло до антимакедонских кретања. Најдетаљнији приказ о томе даје Диодор, док се Аријан, Јустин и Плутарх више фокусирају на побуњеничке намере Атине и Тебе.⁶²

У Атине су били обрадовани вешћу о Филиповој смрти, приносили су жртве захвалнице и изгласали венац за Паусанију. Демостен је агитовао за рат и подстицао остале полисе. Атина је одржавала контакт са Аталом који је био са војском у Азији и представљао претњу по Александрову власт. У свему томе велики подстицај било је персијско злато.⁶³

⁵⁷ Diod. XVI 93–94; Iust. IX 6 доноси још неке детаље убиства.

⁵⁸ Diod. XVI 94, 3–4; Iust. IX 7 приповеда да је Паусанија умро касније, на крсту на ком је разапет; Hammond, *The various guards*, 400–401;

⁵⁹ Diod. XVI 91, 4–92, 1, 92, 5–93, 2; Iust. IX, 6; Badian, *The Death of Phillip II*, 247; Hammond, *The various guards*, 402 даје графичку реконструкцију места злочина.

⁶⁰ Arr. *Anab.* I 1; Iust. XI 1.

⁶¹ Plut. *De Alex.* 327C, наводи да је сама Македонија била у стању побуне и да је хтела за краља или Аминту или синове Аеропа Линкестиде, као и да је персијско злато слободно текло у руке народних вођа; R. Lock, *The Macedonian Army Assembly in the Time of Alexander the Great*, *CPh* 72/2 (1977), pp. 99–100; A. Erskine, *The πεζέταιγοι of Philip II and Alexander III*, *Historia* 38/4 (1989), pp. 393–394 тврди да је оданост дела војске била упитна због сумње о Александровој умешаности у убиство.

⁶² Diod. XVII 3–4; Arr. *Anab.* I 1; Iust. XI 2–4 не прави разлику између догађаја у Хелади 336. и 335. г.п.н.е.; Plut. *Alex.* 11–14, Plut. *Phoc.* 9, 16–17; Plut. *Dem.* 20, 22–23.

⁶³ Diod. XVII 3, 2; Aesch. III 160; Arr. *Anab.* I, 1 сумарно каже да су се Атињани нешто бунили, али да су се смирили са доласком Александрове војске; Plut. *Dem.* 22–23, Plut. *Phoc.* 16. О персијском злату сведоче

Тебанци су се, такође, спремали за рат са Македонцима и одлучили су да избаце македонску посаду из тврђаве. Етолци су вратили избеглице из Акарнаније које је још Филип протерао. Аркађани, који наводно једини од Хелена нису признали Филипово вођство, ни сада нису обраћали пажњу на Александра. Аргивци, Елиђани и Лакедемоњани ковали су планове како да изборе аутономију. Чини се да су се и Тесалци држали резервисано.⁶⁴

Александар је 336. г.п.н.е., да би учврстио своју власт, морао да се ослони на дипломатију и војну демонстрацију. Прво је успоставио добре односе са Тесалцима и Амбрачанима.⁶⁵ Затим је са војском домарширао до Тебе, што је натерало и Атињане да одустану од своје ратоборности. Атина му је послала посланике, међу којима и Демостена, који пак није смео да се сусретне са Александром, и ствари су се изгладиле.⁶⁶ Пре тога, Александар је у Пилама од Амфикионског већа признат за хегемона Хеладе. Потом је сазвао састанак у Коринту где је добио овлашћења да ратује против Персијског царства. Једино Лакедемоњани нису прихватили ново стање ствари.⁶⁷ Пошто је тако смирио ситуацију у Хелади, вратио је војску у Македонију и могао је да се посвети борби са варварима на северу.⁶⁸

Док се македонски краљ борио да учврсти северне границе, на југу, у Хелади, поново се спремала побуна. Теба је жарко желела да се ослободи македонске посаде у Кадмеји. Побуна је почела када су се неки тебански изгнаници вратили из Атине и подстакли народ против Македонаца, тврдивши притом да је Александар погинуо у борбама са Илирима.⁶⁹ Приликом тог подухвата имали су материјалну подршку Атине, пре

Плутарх (*Dem.* 20) који каже да је Александар у Сарду нашао писма која сведоче да је Демостен примао злато од Персијанаца и Диодор (XVII 4, 8) који наводи да је Есхин нападао Демостена да је примио персијско злато.

⁶⁴ Diod. XVII 3, 3–5, 4, 1. Диодор ту прави грешку кад тврди да Аркађани нису били потчињени Филипу, вероватно је мислио на Лакедемоњане.

⁶⁵ Diod. XVII 1–3; Iust. XI 3.

⁶⁶ Aesch. III 161; Ps.Demad. I 14; Diod. XVII 4, 4–9; Arr. *Anab.* I, 1; Plut. *Dem.* 23; Iust. XI 3; Есхин (III 162) оптужује Демостена да је преко љубавника Аристиона слао писма Александру са жељом да му се умилостави.

⁶⁷ Ps.Demad. I 11; Diod. XVII 4, 2, 9; Arr. *Anab.* I, 1. Аријан је врло сажет, наводи да је Александар војском застрашио Атину и да је касније на Пелопонезу примио команду за рат са Персијанцима; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, у: *САН VI*, р. 795.

⁶⁸ Diod. XVII 4, 9; пошто се овај рад превасходно бави дешавањима у Хелади, неће бити речи о Александровом походу на варваре на северу, о томе в. Arr. *Anab.* I, 1–6; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 795–796.

⁶⁹ Ps.Demad. I 17; Diod. XVII 8, 2–3; Arr. *Anab.* I 7; Plut. *Alex.* 11; Iust XI 3; Paus. IX 6.

свега Демостена, који је био проксен Тебанаца. Вероватно је сам Демостен организовао повратак избеглица у Тебу које су покренуле устанак. Сама Атина, пак, није се прикључила устанку.⁷⁰ Тебанци су се обратили за помоћ Аркађанима, Аргивцима и Елиђанима. Ови су послали војску на Истам и чекали развој догађаја. Етолци су се исто побунили, али то није имало великог утицаја. Теба је примила извесну помоћ и од персијског краља.⁷¹

Теба је покушала да ослаби Александрову власт тако што је ступила у контакт са претендентом на македонски престо Аминтом, сином Пердикиним, Александровим братом од стрица. Наративни извори не доносе вести о овоме, али можда се са тим догађајем може повезати декрет о проксенији који су Оропљани издали Аминти.⁷² Уколико је Елисово тумачење исправно, то би значило да су догађаји у Хелади били повезани са македонским дворским дешавањима. Наиме, Александар је по доласку на власт погубио два Линкестиди, Херомена и Арабеја, јер је сумњао да су учествовали у Филиповом убиству. Трећег, Александра, који је био Антипатров зет и који му је одмах исказао покорност, поштедео је. Аминту, сина краља Пердике, исто је поштедео.⁷³ Сада се тај исти Аминта уплео у побуну против Александра. Уз Аминту су били његов имењак, Аминта, син Антиохов и извесни Аристомед из Фере, а одржавали су везе са Александром Линкестидом.⁷⁴

Александар је брзо дошао са севера и опсео Тебу. Понудио је Тебанцима мирно решење, али су они одбили. Александар је, како казују извори, био бесан и наредио је да се

⁷⁰ Aesch. II, 141, 143, III 173 (ту оптужује Демостена да је примио злато од персијског краља); Ps.Demad. I 17; Diod. XVII 8, 5–6; Arr. *Anab.* I 7 наводи да је Александар сумњао на Атињане да се и они спремају на устанак, као и на неке друге Хелене (Пелопонежане и Етолце); Plut. *Alex.* 11, Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23; Iust. XI 2–3; Есхин (III 238–239) опет наводи како је Дарије слао злато у Атину, овога пута 300 таланата, од којих је Демостен задржао 70, Демостен није одговарао на ове Есхинове оптужбе; Din. I 10, 18; J.C. Trevett, Demosthenes and Thebes, *Historia* 48/2 (1999), pp. 185, 199.

⁷¹ Aesch. III 240 оптужује Демостена да није хтео да новчано помогне Аркађане да се прикључе устанку, опет Демостен није одговорио на ову оптужбу; сличне оптужбе касније износи Динарх (I 20–21) Diod. XVII 8, 5–6; Arr. *Anab.* I 10. Персијску умешаност индиректно потврђује Диодор (XVII 9, 5), а директно спомињу, Јустин (XI 2) и Плутарх (*Dem.* 23).

⁷² *RO* n. 75, ту се (pp. 371–373) износи тумачење је Ороп издао овај декрет из захвалности према Аминти Пердикином и Аминти Антиоховом који су у Ороп донели вести да им Филип даје аутономију од Тебанаца. С друге стране, J.R. Ellis, Amyntas Perdikka, Phillip II and Alexander the Great, *JHS* 91 (1971), pp. 19–21 заступа теорију да су ови Александрови противници са македонског двора били умешани у побуну Тебе 335. г.п.н.е.

⁷³ E. Baynham, Why didn't Alexander Marry Before Leaving Macedonia? Observations on Factional Politics at Alexander's Court in 336–334 B.C., *RhM* 141/2 (1998), p. 145

⁷⁴ Ellis, Amyntas Perdikka, Phillip II and Alexander the Great, 20–21.

Теба оружјем освоји.⁷⁵ Македонски краљ је спремио напад у врло кратком временском року. Без обзира на своју срчану одбрану, Теба није могла да се одупре македонској војсци. Град је пао и разорен је. Преживели Тебанци склонили су се у Атину.⁷⁶ Остали Хелени, иако су сажалјивали Тебу, нису се усудили да јој прискоче у помоћ. Аминта Пердикин је због уплетености у устанак погубљен, док су се Аминта Антиохов и Аристомед из Фере склонили код Персијанаца.⁷⁷

После уништења Тебе полиси који су били непријатељски настројени према Александру пожурили су да се с њим измире. Тако су Аркађани погубили оне који су их наговорили да покрену војску, а Елиђани су прихватили назад избеглице који су били промакедонски настројени. Етолци су послали изасланике Александру тражећи опрост за учешће у устанку.⁷⁸

Македонском краљу једино је преостало да среди односе са Атином. Атињани су учинили први корак пославши му посланство. Александар није показао жељу да уништи или на неки други начин оштро казни Атину, али је тражио да му се изруче одговорни за подстрекивање на устанак, међу њима Демостен, Ликург и Хиперид.⁷⁹ Атињани су, на Демадов предлог, одбили да изруче одговорне, иако се Фокион за то залагао. Уместо тога, послали су друго посланство, у коме су били и Фокион и Демад, да покуша да умилостиви Александра.⁸⁰ Ово посланство, захваљујући Демаду, успело је да убеди Александра да опрости беседницима и да не тражи њихово изручење. Једино је генерал Харидем морао у изгнанство, а он је побегао код Дарија. Могуће да је на Александра утицао и Аристотел, који се отприлике тада вратио у Атину.⁸¹ Александру није било у интересу да престогао

⁷⁵ Diod. XVII 8, 3, 9–10; Arr. *Anab.* I 7; Iust XI 3; Plut. *Alex.* 11; Paus. VII 17 каже да се Александров гнев из Македоније обрушио на Тебу; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 797.

⁷⁶ Детаљан опис борби око Тебе, као и страдање града налази се код Диодора (XVII, 11–14) и Аријана (*Anab.* I 7–9), уп. Ps.Demad. I 26; Paus. VII 6. О Тебанцима који су се склонили у Атину говоре Есхин (III 156) и Паусанија (IX 7); Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 797.

⁷⁷ Aesch. III 128; Diod. XVII 11–14; Arr. *Anab.* I 8–9; Iust XI 3–4; Plut. *Alex.* 11–12; Ellis, *Amyntas Perdikka, Phillip II and Alexander the Great*, 19–21; Baynham, *Why didn't Alexander Marry Before Leaving Macedonia?*, 145.

⁷⁸ Arr. *Anab.* I 10.

⁷⁹ Arr. *Anab.* I 10; Diod. XVII 15, 1; Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23.

⁸⁰ Arr. *Anab.* I 10; Diod. XVII 15, 2–4; Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23. И Диодор и Плутарх се слажу да је Демад примио 5 таланата да би заступао Демостена и његове истомишљенике.

⁸¹ Ps.Demad. I 42, 57; Arr. *Anab.* I 10; Diod. XVII 15, 5; Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23; A.-H. Chroust, *Athens Bestows a Decree of Proxenia on Aristotle*, *Hermes* 101/2 (1973), p. 191.

казни Атину. Пошто је већ пропагирао рат против Персијског царства као освету за Ксерксов поход, не би му ишло у прилог да уништи ондашњу избавитељку Хеладе. Такође, за поход му је била потребна и атинска материјална подршка, пре свега њена флота.⁸²

Александар је сада могао да започне са својим походом на исток. Пре тога, оставио је управу у Европи Антипатру и Олимпијади. Када се у наративним изворима спомињу Антипатрове надлежности, каже се да му је Александар оставио „управу Македоније и Хеладе“ (Аријан), да је командовао у Европи (Диодор) или да је био управник (Јустин/Трог).⁸³ Закључује се из овога да је његова управа била у војном домену.⁸⁴ Олимпијада се, између осталог, старала о снабдевању храном, религијским питањима и безбедношћу. Хамонд тврди да је она држала положај η προβασια της βασιλειας. Антипатар и Олимпијада су били равноправни у власти, што их није спречавало да се једно другом мешају у управу и да се гложе.⁸⁵

На крају овог поглавља треба рећи нешто о трупама које су хеленски полиси послали у Александров поход. Извори се углавном слажу да је Александар водио 30-ак хиљада пешака и око 5 хиљада коњаника. Колики део ове војске су чинили Хелени, мало је теже да се утврди. Диодор каже да је било 7.000 савезничких војника, уз 5.000 најамника, за које се може претпоставити да су из Хеладе. Тесалци су послали 1.800 коњаника, а из остале Хеладе дошло их је још 600. Аријан, Јустин и Плутарх нису овако детаљни при описивању војске, већ дају само укупне бројке.⁸⁶

⁸² C. Kremmydas, *Alexander the Great, Athens and the Rhetoric of the Persian Wars*, *BICS Suppl.* 124 (2013), pp. 200–201

⁸³ Arr. *Anab.* I 11; Diod. XVII 17, 5; Iust. XI 7.

⁸⁴ N.G.L. Hammond, *Some Macedonian Offices c. 336-309 BC*, *JHS* 105 (1985), p. 158

⁸⁵ *RON* 96 (Кирена је у 2 наврата слала Олимпијади жито током гладних година); Нур. IV 24–26; Diod. XVII 108, 7; Arr. *Anab.* VII 12; Plut. *Alex.* 39; Iust. XII 14; Hammond, *Some Macedonian Offices*, 158.

⁸⁶ Diod. XVII 17, 5; Arr. *Anab.* I 11; Iust. XI 6; Plut. *Alex.* 15.

Рат у Егеји

Напад Македонаца на Персијско царство почео је још за живота краља Филипа. Он је послао генерале Пармениона и Атала са претходницом да направе мостобран на малоазијској обали који би олакшао даљи поход.⁸⁷ По свему судећи, ова претходница је стигла до Ефеса, који је успела да освоји. Врло је могуће да је Филипово убиство утицало на заустављање напредовања.⁸⁸

Персијски владар Дарије није одмах могао да одговори на ову претњу. Прво је по доласку на власт морао да се реши опасног евнуха Багоје. Потом је морао да се носи са побуном у Египту, коју је успео брзо да угуши.⁸⁹ Ипак, није занемарио македонску опасност. Пошто је сматрао да ће се македонској војсци најбоље супротставити хеленски плаћеници, њих је и послао. Командант Даријевих плаћеника постао је Мемнон са Родоса. Судећи према подацима из историјских извора, Дарије је одабрао врло способног војсковођу.⁹⁰

Описи борби између Пармениона и Атала с једне и Мемнона с друге стране могу се наћи највише код Диодора, уз неке корисне податке у Аристотеловој *Економији* и Полијеновој *Збирци ратних лукавстава*. Према подацима из наведених извора, Дарије је Мемнону дао војску и послао га да освоји Кизик. Овај је у томе замало успео.⁹¹ За то време, Парменион је заузео Гринеј и опсео Питану, али га је одатле отерао Мемнон. Македонски заповедник Кала је са Македонцима и плаћеницима напао Персијанце негде у Троади. Поражен је и повукао се на рт Ројтиј.⁹²

⁸⁷ Diod. XVI 91, 2, 93, 9, XVII 2, 4; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 490; E. Badian, Alexander in Iran, у: *The Cambridge History of Iran II*, ed. I. Gershevitch, Cambridge University Press, Cambridge 1985, p. 422.

⁸⁸ Arr. *Anab.* I 17, казује да, када је Александар дошао у Ефес, Ефешани су хтели да казне оне који су срушили Филипову статуу. Она је могла да буде подигнута само уколико је Парменион заузео Ефес 336. г.п.н.е.; J. Bert Lott, Phillip II, Alexander and the Two Tyrannies at Eresos of IG XII.2.526, *Phoenix* 50/1 (1996), p. 35; E.M. Anson, The Persian Fleet in 334, *CPh* 84/1 (1989), p. 46.

⁸⁹ Olmstead, *History of the Persian Empire*, 491, 493; Badian, Alexander in Iran, 422; Bosworth, Alexander the Great Part 1, 797; Pappas, *The Dissolution*, 89–90; E. Badian, Darius III, *HSCP* 100 (2000), pp. 252–254, тврди да је побуна у Египту угушена пре Даријевог доласка на престо.

⁹⁰ Diod. XVII 7, 9, 18, 2; W.J. McCoy, Memnon of Rhodes at the Granicus, *AJP* 110/3 (1989), pp. 423, 426.

⁹¹ Diod. XVII 7, 2–3, 8, наводи да је Мемнон имао 5 000 плаћеника на свом располагању; Polyæn. V 44, 5 детаљније описује Мемнонов напад на Кизик; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 491.

⁹² Diod. XVII 7, 9–10.

Полијен доноси још једно сведочанство о Мемноновој заповедничкој способности када наводи да је успео да порази Пармениона и Атала код Магнезије са далеко мањим трупама.⁹³ Персијски заповедник можда је успео да освоји и Лампсак, али је тада искусио потешкоће са плаћањем војника⁹⁴.

Како се чини, рат на копну између Македонаца и Мемнона водио се на простору од Хелеспонта до Ефеса. Парменионов напад 336. г.п.н.е. је, изгледа, изненадио Персијанце и Дарија. Ово се објашњава тиме да је тада Дарију било важније да пацификује Египат. Такође, те исте године убијен је Филип, а Дарије у почетку Александра није сматрао претњом.⁹⁵ Персијски владар послао је против Пармениона Рођанина Мемнона, који је успео да однесе горе наведене победе, највероватније током 335. г.п.н.е.⁹⁶

Можда је сам Александар делимично допринео неуспеху македонске претходнице. Краљ је био у сукобу са Аталом и послао је Хекатеја да га убије.⁹⁷ Може се претпоставити да је убиство једног од заповедника имало јак утисак на војнике. Какав тачно, тешко је рећи.⁹⁸

У науци постоји неслагање око тога да ли су током 336–335. г.п.н.е. војне операције вођене и на мору. Неслагање је настало око тумачења неколико натписа

⁹³ Polyæn. V 44, 4.

⁹⁴ Aris. *Oecon.* II 1351b. У литератури која је мени била доступна није наглашена важност овог податка. Треба имати у виду да је Аристотел савременик овим догађајима и да постоји могућност да је био врло добро обавештен о дешавањима у Малој Азији. Проблем недостатка средстава може да допринесе објашњењу зашто Мемнон није успео да у потпуности истера Македонце из Мале Азије. С друге стране, Olmstead, *History of the Persian Empire*, 487, тврди да се то освајање Лампсака одиграло раније.

⁹⁵ Aesch. III 238; Anson, *The Persian Fleet*, 46, 48–49; McCoy, *Memnon of Rhodes*, 423; Badian, *Alexander in Iran*, 423; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 797.

⁹⁶ Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 797; Anson, *The Persian Fleet*, 46, 48–49; McCoy, *Memnon of Rhodes*, 424. Треба имати на уму да је Мемнон био само један од заповедника који су сузбили Македонце. Диодор (XVII 7, 2) каже да је Дарије послао многе војсковође. Постоји могућност да су неки персијски успеси приписани Мемнону, јер је он био најпознатији противник Македонаца у Егеји у овом периоду, уп. McCoy, *Memnon of Rhodes*, 424.

⁹⁷ Diod. XVII 2, 5–6, 5, 1–2; о сукобу Александра и Атала, док Александар још није био краљ в. Plut. *Alex.* 9; Iust. IX 7.

⁹⁸ Diod. XVII 5, 2. На истом месту Диодор наводи да је после Аталовог убиства, македонска војска у Азији престала да планира преврат. Треба узети у обзир и Диодорове речи (XVI 93, 8–9) да се Атал истакао у бици, што би га учинило популарним код војника. Поставља се питање да ли је Аталова смрт деморалишуће утицала на војнике. У мени доступној литератури, нисам нашао да се неко детаљније бавио овим питањем.

пронађених на Хију и Лезбу.⁹⁹ Једна група научника тврди да је Парменион током 336. г.п.н.е. освојио Хиј и Лезб и прикључио их Коринтском савезу.¹⁰⁰ Други тврде да у том периоду није било никаквих операција на мору.¹⁰¹ Изгледа да подаци из наративних извора не подупиру тезу да је било поморског ратовања.¹⁰²

Александров прелазак у Малу Азију означио је другу фазу рата у Егеји. Александар је у поход кренуо с пролећа 334. г.п.н.е. Наводно, од Македоније до хелеспонтске обале стигао је за 20 дана.¹⁰³ Тада је приступио пребацивању трупа на азијску обалу. Према Диодору, Александар је лично са 60 бојних бродова допловио до Троаде.¹⁰⁴ Аријан приповеда да је задужио Пармениона да пребаци војску од Сеста до Абида. Парменион је то урадио са 162 тријере и мноштвом других бродова. Јустин наводи податак да је Александар на почетку имао 182 брода.¹⁰⁵ Персијска флота није ни покушала да спречи његов прелазак. Највероватнији разлог је то што није имала где да се укотви.¹⁰⁶

Александар је први сукоб са персијском војском имао на реци Гранику. Детаљни описи те битке се налазе код Аријана, Диодора и Плутарха¹⁰⁷, те овде о њој неће бити много речи. Важно је поменути да је, на персијској страни, у бици учествовао Мемнон.

⁹⁹ У питању су *RO* п. 83 (о тиранима у Ересу на Лезбу), п. 84 (Александрово писмо Хијанима), п. 85 (помирење на Митилени).

¹⁰⁰ *RO* pp. 414–416, 422–423, 428–430; A.J. Heisserer, Alexander's Letters to Chians: A Redating of *SIG*³ 283, *Historia* 22/2 (1973), pp. 192–193, 195; Pappas, *The Dissolution*, 100–101.

¹⁰¹ Bert Lott, Phillip II, Alexander and the Two Tyrannies, 32, 34; Anson, *The Persian Fleet*, 47; McCoy, Memnon of Rhodes, 431. Њихови аргументи су: ниједан извор не помиње да је Парменион имао икакву флоту; персијска флота је током 336–335. г.п.н.е. била заузета ратовањем у Египту; Мемнон је постао заповедник флоте тек после пада Милета.

¹⁰² Диодор (XVII 7, 2, 8) и Полијен (V 44, 5) помињу само плаћенике које је Дарије дао Мемнону. Диодор нешто касније (XVII 22, 1, 23, 6, 27, 5, 29, 1–2) наводи да је Мемнон са поморским операцијама почео после пада Милета и Халикарнаса. Аријан (*Anab.* I 18–19, II 1) доноси сличне вести да се персијска флота појавила после пада Милета и да је почела рат на острвима после пада Халикарнаса. Са овим писцима је сагласан и Курције Руф (III 1, 19–21).

¹⁰³ Diod. XVII 17, 1; Arr. *Anab.* I 11; Pappas, *The Dissolution*, 89.

¹⁰⁴ Diod. XVII 17, 2.

¹⁰⁵ Arr. *Anab.* I 11; Iust. XI 6; Olmstead, *History of the Persian Empire* 496, сматра да је Парменион извршио саму операцију, а Pappas, *The Dissolution*, 74, да су Аријанове бројке најближе истини. То значи да је македонска флота бројала око 160 бојних бродова и скоро 30 000 људи, не рачунајући људство на помоћним пловилима, уп. A.W. Gomme, A Forgotten Factor of Greek Naval Strategy, *JHS* 53/1 (1933), pp. 17–18.

¹⁰⁶ Македонци су држали обе обале Хелеспонта, острва, пре свих Тенед и Лезб, су или уз Македонце или су неутрална, а атински клеруси на Лемну, Имбру и Саму су, претпоставља се, били уз Македонце, в. Pappas, *The Dissolution*, 93–95; Anson, *The Persian Fleet*, 44–47; уп. Gomme, A Forgotten Factor, 18, 22.

¹⁰⁷ Arr. *Anab.* I 14–16; Diod. XVII 19–21; Plut. *Alex.* 16; уп. Polyaeus. IV 3, 8; в. такође Olmstead, *History of the Persian Empire*, 497; Badian, Alexander in Iran, 425–426; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 84–85.

Командовао је само својим одредом коњице и истакао се у борби.¹⁰⁸ Одмах после битке, Мемнон се повукао у Милет. Александар је прво заузео без борбе Сард и Ефес, којима је вратио стари устав. Потом је послао Алкимаха да ослободи градове Јоније и Еолиде.¹⁰⁹ Александар је кренуо из Ефеса и опсео Милет. Македонски адмирал Никанор успео је да са флотом Коринтског савеза доплови до острва Ладе и да блокира Милет 3 дана пре него што је дошла персијска флота са 400 бродова. Персијанци су морали да се укотве код Микале и имали су проблема са снабдевањем. Александар је својој флоти забранио да се сукобљава са персијском, сматрајући да не може да однесе победу.¹¹⁰ Хегесистрат, заповедник Милета и Мемнон нису успели да одбране град. Александар га је заузео уз помоћ својих опсадних справа, нападом с копна и с мора. Мемнон се са својим трупама повукао у Халикарнас.¹¹¹

Пошто је после Граника увидео да још увек не може да победи Александра у отвореној бици, Дарије је смислио нову стратегију, а то је да ратује са Македонцима на два фронта. На истоку је припремао велику војску која је требало да савлада Александрове трупе. На западу је Мемнону наложено да прави диверзије и да пренесе рат што ближе Хелади и Македонији. Требало је избећи директну битку са Александром, већ му пресећи линије снабдевања и подстаћи Хелене да се побуне.¹¹²

Паралелно са копненом војском, деловала је и македонско-хеленска флота. Није могуће прецизно утврдити редослед којим су острва прилазила Александру, али ако се претпостави да је флота пратила кретање копнене војске, онда би први на њеном путу био

¹⁰⁸ Arr. *Anab.* I 15; Diod. XVII 19, 4; McCoy, Memnon of Rhodes, 414–415, 423. Полијен (IV 3, 15) наводи да је Александар наредио да се не пустоши Мемноново имање како би Персијанци посумњали на њега. У томе је можда успео, уп. McCoy, Memnon of Rhodes, 426–431.

¹⁰⁹ Diod. XVII 21, 7; Arr. *Anab.* I 17–18; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 498–499. Аријан (*Anab.* I 17–18) каже да је Александар послао Лизимаха да ослобађа јонске и еолске градове, али већина научника сматра да је то био Алкимах, в. R. Seager, *The Freedom of the Greeks of Asia: From Alexander to Antiochus*, *CQ*, 31/1 (1981), p. 106; Heisserer, *Alexander's Letter*, 109; Bert Lott, Phillip II, *Alexander and the Two Tyrannies*, 37; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 85; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 800–801.

¹¹⁰ Arr. *Anab.* I 18; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 801; Pappas, *The Dissolution*, 74. Разлог за кашњење може бити Даријева жеља да флоти дода још ратних бродова. Приде, толико бродовље би имало потешкоће са снабдевањем на својој пловидби, уп. Pappas, *The Dissolution*, 93–95, 99; Anson, *The Persian Fleet*, 44–47; Gomme, *A Forgotten Factor*, 18, 22.

¹¹¹ Syll.³ 322 (преузето са <http://www.attalus.org/docs/sig1/s322.html>, 1. 8. 2017.) сведочи о томе да је Александар изабран за стефанефора када је освојио Милет; Arr. *Anab.* I 19; Diod. XVII 22, 2–3; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 499; Badian, *Alexander in Iran*, 428.

¹¹² Badian, *Alexander in Iran*, 427; A.R. Burn, *Notes on Alexander's Campaigns*, 332–330, *JHS* 72 (1952), p. 83; S. Ruzicka, *War in the Aegean 333–331 B.C.: A Reconsideration*, *Phoenix* 42/2 (1988), p. 134, 136; Pappas, *The Dissolution*, 97–99; Badian, *Darius III*, 255.

Тенед.¹¹³ По овој логици, следећи би био Лезб, где су се Македонци умешали у збацивање тирана. Конкретно, у питању су тирани града Ереса, Аполодор и његова браћа, као и неименовани тирани Антисе. Подстицај Александру да збаци тиране можда је дао филозоф Теофраст.¹¹⁴ Овом приликом је и Митилена пришла Македонцима. Последњи у овом низу био би Хиј. То острво се такође приклонило македонском краљу. Зна се да су Хијани морали да дају 20 бродова за савезничку флоту.¹¹⁵

После заузећа Милета, Александар је распустио своју флоту, осим транспортних бродова и савезничких лађа из Атине. Као разлог наводи се да је била прескупа, да није била дорасла персијском бродовљу и Александрово уверење да ће Персијанце победити у копненим бојевима.¹¹⁶ Треба имати у виду да је са Александром била флота Коринтског савеза, дакле различитих хеленских полиса, који нису имали прилике да увежбају заједничко војевање на мору. Дарије је имао армаду састављену од кипарских и феничких бродова. Персијска флота, дакле, била је већа, боље опремљена и са искуснијим морнарима.¹¹⁷

У исто време када се хеленска флота враћала својим лукама, Мемнон је задужен да буде главнокомандујући операцијама против Александра.¹¹⁸ Он се са преосталом војском и флотом сместио у Халикарнас, који је припремио за опсаду. Александар је копненим путем дошао до Халикарнаса. Успут је придобијао градове, а нарочито је био благонаклон

¹¹³ Arr. *Anab.* II 2 наводи како су Фарнабаз и Аутофрадат са 100 бродова заузели Тенед, што се највероватније десило септембра 333. г.п.н.е. (уп. Pappas, *The Dissolution*, 110). Може се закључити да је Тенед био уз Македонце, а највероватније им је пришао 334. г.п.н.е. на подстицај Никанорове флоте. Још један аргумент у прилог овом датуму је то што би Александар контролом Тенеда контролисао Хелеспонт и тиме додатно осигурао снабдевање житом.

¹¹⁴ Ps.Dem. XVII 7; *RO* n. 83; Plut. *Non Posse* 1097B, Plut. *Adv. Col.* 1126F; Bert Lott, Phillip II, Alexander and the Two Tyrannies, 29–30, повезује збацивање тирана са Алкимаховом мисијом.

¹¹⁵ *RO* n. 84, n. 85; подршка Лезба и Хија Александру може се посредно закључити из вести Аријана и Диодора да је Мемнон напао ова острва 333. г.п.н.е., Arr. *Anab.* II 1; Diod. XVII 29, 2; Heisserer, Alexander's Letter, 192, 196–198; Ruzicka, War in the Aegean, 132.

¹¹⁶ Arr. *Anab.* I 20; Diod. XVII 22, 5–23, 1; Badian, Alexander in Iran, 428; Bosworth, Alexander the Great Part 1, 801.

¹¹⁷ Pappas, *The Dissolution*, 74.

¹¹⁸ Arr. *Anab.* I 20; Diod. XVII 23, 4–6; Pappas, *The Dissolution*, 97; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 85.

према Хеленима, којима је давао аутономију и изузеће од пореза.¹¹⁹ Два извора која детаљно описују опсаду Халикарнаса, слажу се да су борбе око града биле тешке.¹²⁰

На крају, Мемнон и његови саветници решили су да напусте Халикарнас, јер нису могли да пробију опсаду. Спалили су град и повукли се у тврђаве на острву и Салмакиду, као и на острво Кос. Александар је ушао у напуштени град и сравнио га, али је поштедео Халикарнашане.¹²¹ После овога, Александар је оставио Асандра и Птолемеја да опседају преостале Персијанце у неосвојеним деловима Халикарнаса. Остатак војске је кренуо на исток да осваја области Мале Азије. Македонци су на крају дошли до Гордија, где су презимили. Чини се да персијска флота није током 334. г.п.н.е. имала значајније акције.¹²² Тиме се завршава друга фаза рата у Егеји.

Пре даљег излагања треба рећи нешто о персијској флоти, због њене изузетне улоге у даљем ратовању. Највероватније је бројала 400 бродова, из Феникије, Кипра и Мале Азије. До доласка у Егејско море, јуна или јула 334. г.п.н.е., флота је имала више заповедника.¹²³ Претходне две године, та морнарица учествовала је у борбама у Египту.¹²⁴

Трећа фаза почела је с пролећа 333. г.п.н.е., када је Мемнон започео своју поморску офанзиву. У априлу или мају 333. г.п.н.е. персијски заповедник окупио је велику војску.

¹¹⁹ Arr. *Anab.* I 20; Diod. XVII 24, 1; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 802; P. Thonemann, *Alexander, Priene and Naulochon*, у: *Epigraphical Approaches to the Post-Classical Polis: Fourth Century BC to Second Century AD*, eds. P. Martzavou and N. Papazarkadas, Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 28–29.

¹²⁰ Arr. *Anab.* I 20–22; Diod. XVII 24, 3–27, 4.

¹²¹ Arr. *Anab.* I 23; Diod. XVII 27, 5–6. Диодор не наводи паљење града. У белешци 118 у хрватском издању Аријана налази се податак да се друга тврђава звала Арконес, а Pappas, *The Dissolution*, 100, назива је Зефирион; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 499–500; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 85; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 801.

¹²² Arr. *Anab.* I 24–29; Diod. XVII 27, 5–28, 5.

¹²³ Arr. *Anab.* I 18; Diod. XVII 29, 2 говори о 300 лађа, али постоји могућност да Диодор није имао у виду сво персијско бродовље; Pappas, *The Dissolution*, 74–77, *Исти*, 76 даје шему структуре персијске флоте: феничких бродова је било 200, 100 тирских под краљем Аземилком (уп. Arr. *Anab.* II 15), 80 из Арада, Сидона и Библоса под заповедништвом краљева Герострата, Енила и неименованог команданта из Сидона, и још 20 који су служили као пратња Датаму и Фарнабазу. Кипрани су послали 150 лађа: Пнитагора са кипарске Саламине је водио 80, 40 су водили Андрокле из Амата, Стасикрат из Солија и Пасикрат из Курија, а краљ Пумиатон водио је 30 бродова из феничког Китија. Осталих 50 бродова дошли су из Карије, Лиикије, Памфилије и Киликије, а командант је непознат. Бројност и састав овог бродовља реконструира се из Аријановог излагања (*Anab.* II 20).

¹²⁴ Pappas, *The Dissolution*, 74, 90.

Имао је на располагању 300 лађа и велики број најамника.¹²⁵ Прво острво које је пало био је Хиј. Судаћи према историјским изворима, Хиј је пао без борбе, тако да је највероватније предат издајом.¹²⁶

После Хија, персијска флота заплвила је ка Лезбу. Мемнон је успео да приволи себи градове на Лезбу, Антису, Пиру, Ерес и Метимну. Том приликом, у тим градовима су постављени тирани који су били уз Персијанце. Митилена није хтела да му приђе, те ју је Мемнон опсео, с копна и са мора.¹²⁷ У току те опсаде, Мемнону је стигло посланство од Кикладских острва. Појавиле су се гласине да се спрема напад персијске флоте на Хеладу и Македонију. То је изазвало радост међу противмакедонски настројеним елементима, најпре Спартанцима. Страх од напада био је јако изражен на Еубеји.¹²⁸ Ипак, Мемнона је стигла смрт док је опседао Митилену.¹²⁹

Мемнона је на месту главног команданта наследио нећак Фарнабаз. Он и његов заменик Аутофрадат наставили су са опсадом Митилене. Појачали су опсаду и град се убрзо нагодио с њима. У граду је остављен Ликомед Рођанин са посадом, а персијски команданти изнудили су велики новац од грађана Митилене.¹³⁰

Убрзо после тога, Дарије је послао Тимонду, вероватно Фарнабазовог рођака, да доведе плаћенике који су били са персијском флотом и да потврди Фарнабазову команду. Њих двојица су се састали у Ликији, где је обављена примопредаја. Испоставиће се да је тај

¹²⁵ Arr. *Anab.* II 1; Diod. XVII 29, 2; Ruzicka, *War in the Aegean*, 132. Аријан наводи да је Мемнон имао 400 лађа, за 100 више од броја који наводи Диодор. Могуће је да су тих 100 бродова остали код Халикарнаса као испомоћ Оронтобату, који је држао делове града.

¹²⁶ Arr. *Anab.* II 1; Diod. XVII 29, 2; Ruzicka, *War in the Aegean*, 132; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 501; Pappas, *The Dissolution*, 100–101; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 85; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 804.

¹²⁷ Arr. *Anab.* II 1; Diod. XVII 29, 2; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 804. Ruzicka, *War in the Aegean*, 132; Bert Lott, Phillip II, *Alexander and the Two Tyrannies*, 32, 37; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 501; Badian, *Alexander in Iran*, 428–429; Pappas, *The Dissolution*, 101. Познато је да су у Ересу постављени тирани Агонип и Еурисилај, који су вероватно и предали град Мемнону, в. *RO* n. 83.

¹²⁸ Arr. *Anab.* II 1; Diod. XVII 29, 2–3, 31, 3; Ruzicka, *War in the Aegean*, 132; Pappas, *The Dissolution*, 101; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 85; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 804.

¹²⁹ Arr. *Anab.* II 1; Diod. XVII 29, 2; Ruzicka, *War in the Aegean*, 132; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 501; Badian, *Alexander in Iran*, 428–429. Диодор Мемнонову смрт назива крајем Даријеве државе, уп. Badian, *Alexander in Iran*, 429; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 86.

¹³⁰ Arr. *Anab.* II 1; Ruzicka, *War in the Aegean*, 132; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 502.

одлазак плаћеника кључно ослабио персијске напоре у Егеји.¹³¹ Фарнабаз се после тога спојио са Аутофрадатом. Њих двојица су прво послали заповедника Датама са 10 бродова на Кикладе, да тамо учврсти персијско присуство. Они сами су заплвили ка Генеду, који су освојили застрашивањем.¹³² Тенед је контролисао приступ Хелеспонту, и тиме превоз жита за Хеладу. Дарије је послао Аристомена да заузме Хелеспонт. Овај је под својом командом највероватније имао флоту из Мале Азије, неких 50-ак бродова.¹³³

Александар је увидео да је погрешно што је распустио флоту Савеза, те је наредио Хегелоху да састави нову. Тој флоти је наменио 500 таланата, а за одбрану Хеладе и Македоније 600. Наредио је и савезницима да скупљају бродове.¹³⁴ С друге стране, Антипатар је наредио Протеји да сакупи бродовље на Пелопонезу и Еубеји. Тим бродовима Протеја је успео да победи Датама и да му одузме 8 бродова.¹³⁵

У међувремену је дошло до копнених операција. Персијски заповедник Халикарнаса, Оронтобат је са војницима које је имао, кренуо у поход и освојио Каунд, Теру, Калипољ и Триопиј. Тај поход био је највероватније током августа. У септембру, Оронтобата су поразили Птолемеј и Асандар, сатрап Лидије. Притом су заузели сам град, као и већи део јужне Карије.¹³⁶

Крајем 333. г.п.н.е. Хегелох и његов заменик Амфотер имали су своју флоту и започели противнапад на северу Егејског мора. Прво су поразили Аристомена, који је

¹³¹ Arr. *Anab.* II 2; Curt. III 3, 1; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 804; Ruzicka, *War in the Aegean*, 137, наводи да је Тимонда тада одвео 15.000 плаћеника. Тиме је Фарнабазу и Аутофрадату остављен недовољно пешадије која би могла да држи градове на острву; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 37; Badian, *Agis III*, 177; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 502; Pappas, *The Dissolution*, 106–107, 116–117, тврди да је било 20.000 плаћеника. Без обзира на број, ти плаћеници су они који су учествовали на Даријевој страни у бици код Иса.

¹³² Arr. *Anab.* II 2; Ruzicka, *War in the Aegean*, 134; Olmstead, *History of the Persian Empire*, 502; према хронологији у Pappas, *The Dissolution*, 110, Датамова и Фарнабазова пловидба била је у септембру 333. г.п.н.е.

¹³³ Curt. IV 1, 36, каже да је Дарије послао Аристомена после битке код Иса, с друге стране Pappas, *The Dissolution*, 107, тврди да је то било током Тимондине мисије.

¹³⁴ Curt. III 1, 19–21 тврди да је Хегелох командовао копненом војском, а Амфотер флотом; Ruzicka, *War in the Aegean*, 132; Pappas, *The Dissolution*, 104.

¹³⁵ Arr. *Anab.* II 2; Ruzicka, *War in the Aegean*, 139; Pappas, *The Dissolution*, 101–102 (ту је наведена хронологија догађаја, из које се види да су Александар и Антипатар организовали одбрану Егеје истовремено са Мемноновим нападима на Хиј и Лезб током летњих месеци 333. г.п.н.е.).

¹³⁶ Arr. *Anab.* II 5; Curt. III 7, 4; Ruzicka, *War in the Aegean*, 135, 140; Pappas, *The Dissolution*, 110, 115–116.

накратко био заузео Хелеспонт. Потом су освојили Тенед.¹³⁷ Тиме је Хелеспонт био сигуран и довоз жита обезбеђен. Хегелох је, ипак, зауставио сав довоз жита, захтевавши да Атињани пошаљу 100 лађа које би биле пратња и заштита теретним бродовима.¹³⁸ Отприлике истовремено са падом Тенеда, у септембру, и Оронтобат је поражен.

Персијским заповедницима недостајало је пешадије за било какав већи успех, али су покушавали да се организују против Македонаца. Прво су отпловили на Хиј, где су поставили посаду, вероватно јер су сумњали у верност острвљана.¹³⁹ Део флоте, преко 100 бродова, послали су на Кос и Халикарнас.¹⁴⁰ Та флота возила је војску која је имала задатак да поврати Халикарнас. Фарнабаз и Аутофрадат поново су заузели Милет и од тамошњег живља изнудили велики новац. Сами заповедници су са 100 бродова пошли ка Андру и Сифну. Та острва су им служила да нападају бродове са житом, а од тамошњег станивништва извукли су велики новац.¹⁴¹

Ту, на Сифну, новембра 333. г.п.н.е., персијским заповедницима дошао је спартански краљ Агид да тражи помоћ у планираној побуни против Македонаца. Тада се прочуло за исход битке код Иса због чега је Фарнабаз хитно отпловио на Хиј.¹⁴² Ипак, због краја пловне сезоне, нису се више могле водити операције. Агид је новац и бродове које је добио од Персијанаца дао брату Агесилају којег је послао прво на рт Тенар, па на Крит. Аутофрадат је са 200 бродова допловио до Халикарнаса који је поново заузет, и ту је презимио.¹⁴³

Рат у Егеји решио је Александар својом победом код Иса и потоњим освајањем Феникије. Тада му прилазе феничански и кипарски бродови који су чинили већину

¹³⁷ Arr. *Anab.* III 2; Curt. IV 1, 36–37; Ruzicka, *War in the Aegean*, 139; Parpas, *The Dissolution*, 110, 115.

¹³⁸ Ps. Dem. XVII 20; Ruzicka, *War in the Aegean*, 139; Cawkwell, *A Note on Ps. Demosthenes*, 77–78, датује македонско освајање Тенеда у 332. г.п.н.е.; Parpas, *The Dissolution*, 123.

¹³⁹ Arr. *Anab.* II 13; Ruzicka, *War in the Aegean*, 141.

¹⁴⁰ Arr. *Anab.* II 13; Ruzicka, *War in the Aegean*, 141; Parpas, *The Dissolution*, 113.

¹⁴¹ Arr. *Anab.* II 13; Curt. IV 1, 36–37; Ruzicka, *War in the Aegean*, 141–142; Parpas, *The Dissolution*, 110, 118.

¹⁴² Arr. *Anab.* II 13; Ruzicka, *War in the Aegean*, 143; E. Hadjidaki, *The battle against Alexander from Crete during the c. 4th B.C., Acta of Conference, Alexander the Greek Cosmos–System and Global Contemporary Global Society*, Volume A, Academy of Institutions and Cultures, Under the auspices of M. Tritos, M. Papanikolaou, S. Pavlidis, Thessaloniki 2013, p. 103; Parpas, *The Dissolution*, 119.

¹⁴³ Arr. *Anab.* II 13; Ruzicka, *War in the Aegean*, 143; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 32; Badian, *Agis III*, 176; Hadjidaki, *The battle against Alexander*, 103; Parpas, *The Dissolution*, 120.

персијске егејске флоте.¹⁴⁴ Фарнабаз и Аутофрадат остали су са врло мало војске, а Хегелох и Амфотер крећу у напад. Још од раније држали су Тенед. Затим су, на позив грађана, прешли на Хиј. Тамо су заробили Фарнабаза, тиране које је он поставио и остатак персијске флоте.¹⁴⁵ Затим су прешли на Лезб и освојили Митилену. После тога, на лето 332. г.п.н.е., Амфотер је послат са 60 бродова да освоји Кос.¹⁴⁶ На копну Балакар је победио извесног персијског заповедника Хидарна и заузео Милет. Тада је и заповедник Кала кренуо да осваја Пафлагонију, а Антигон је поразио неку војску која је после Иса хтела да заузме Лидију.¹⁴⁷ Хегелох је заробљене тиране довео Александру у Египат, а он их је вратио матичним градовима да им суде. Једино је Аполонида са Хија послао у Елефантину.¹⁴⁸

Последња фаза рата у Егеји вођена је на Криту, а протагониста је био спартански краљ Агид III. Он је читаву зиму и добар део пролећа 332. г.п.н.е. провео у Халикарнасу са Аутофрадатом.¹⁴⁹ Спартански краљ добио је од Персијанаца добио злато, бродове и најамнике. Са тим средствима успео је да освоји већи део Крита до краја 332. г.п.н.е. Могуће је да су га пратили Фарнабаз и Аутофрадат.¹⁵⁰ Александар је, на пролеће или рано лето 331. г.п.н.е., послао Амфотера са флотом да среди прилике на Криту и да очисти море од гусара.

¹⁴⁴ Arr. *Anab.* II 8–12, 20; Diod. XVII 32–35, Olmstead, *History of the Persian Empire*, 504–506; Badian, *Alexander in Iran*, 431–432; Pappas, *The Dissolution*, 121, 140; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 95. Саламински краљ Пнитагора позивао се на митско сродство са Александром када му је пришао, уп. *IG IV 1*, 583 (<http://epigraphy.packhum.org/text/28102?&bookid=6&location=16>, 1. 8. 2017.).

¹⁴⁵ Курције Руф IV 5, 13–18 описује пад Хија; када је Фарнабаз сазнао за план житеља да острво предају Македонцима, поставио је Аполонида и Атенатору на власт у Хију. Хегелох и Амфотер су опсели град и сачекали да им га неко преда, што се и десило. Тада су поред тирана и Фарнабаза, заробили и 92 брода. Вероватно је Хиј предао извесни племић Алкимах, уп. F. Piejko, The „Second Letter“ of Alexander the Great to Chios, *Phoenix* 39/3 (1985), pp. 243–245. Фарнабаз је побегао из заробљеништва (Arr. *Anab.* III 2).

¹⁴⁶ Arr. *Anab.* III 2 наводи да су заробљени Аполонид са Хија, Аристоник из Метимне, који је ухваћен са неким гусарима, Фисин, Мегареј и други, чија имена Аријан не наводи; Curt. IV 5, 19–22 наводи да је у хијској луци ухваћен Аристоник, тиранин Метимне, као и да су тада заробљени неки гусари. У Митилени је команду имао Харет Атињанин који је у једном тренутку заменио Ликомеда Рођанина. Македонски заповедници нагодили су се са Харетом да им преда град у замену за слободан пролаз; Ruzicka, *War in the Aegean*, 146; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 30.

¹⁴⁷ *Syll.*³ I 322 сведочи да је током 332/1. г.п.н.е. ситуација у Милету била довољно нестабилна да не одаберу стефанефора (на листи је наведено Аполоново име); Curt. IV 5, 13; Ruzicka, *War in the Aegean*, 146; можда је ту војску предводио Аријарат, који је преживео битку код Иса, в. Olmstead, *History of the Persian Empire*, 508; A.R. Burn, *Notes on the Alexander's Campaigns 332–330*, *JHS* 72 (1952), p. 84.

¹⁴⁸ Curt. IV 8, 11; Heisserer, *Alexander's Letter*, 204; Bert Lott, Phillip II, *Alexander and the Two Tyrannies*, 33; Pappas, *The Dissolution*, 121–122.

¹⁴⁹ Ruzicka, *War in the Aegean*, 145.

¹⁵⁰ Diod. XVII 48, 1–2; Ruzicka, *War in the Aegean*, 145–147; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 33; Badian, *Agis III*, 178; главно спартанско упориште на Криту била је Фаласарна, на западу острва, в. Hadjidaki, *The battle against Alexander*, 104; Pappas, *The Dissolution*, 129, 133

Када је македонска флота дошла, Агид је одустао од ратовања на Криту и прешао на Пелопонез. Амфотер је заузео острво.¹⁵¹

На крају, треба нешто рећи о пиратима који су у ово доба били активни у Егејском мору. Како изгледа, ратовање у Егеји допринело је процвату гусарства. Фарнабаз и Аутофрадат кренули су да унајмљују пирате када је њихова флота почела да се смањује. Гусарски бродови потврђени су у пратњи Фарнабаза и Аристоника из Метимне.¹⁵² Пирати су били довољно велика претња да Александар пошаље Амфотера са великом флотом да очисти Егејско море од њих. Колико је Амфотер био успешан у том задатку, извори не казују.¹⁵³

Агидов рат

Најпре, треба рећи да је правилан израз Агидов рат, иако се често назива Агидов устанак.¹⁵⁴ Спарта под Агидом никад није била члан Коринтског савеза нити на неки други начин подложна Македонији.¹⁵⁵ Сходно томе, Агид није могао да води побуну, већ рат против, формално-правно, равноправног противника. Са друге стране, у побуни су биле чланице Коринтског савеза које су пришле Агиду (о Агидовим савезницима видети ниже).

¹⁵¹ Arr. *Anab.* III 6; Curt. IV 8, 15-16; Ruzicka, *War in the Aegean*, 148–151; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 28, 34 наводи да је Амфотер могао да има 300 бродова. Толика флота објашњава зашто Агид није хтео да му се супротстави на Криту.

¹⁵² Пирате су користили и тирани Ереса, Агонип и Еурисилај, в. *RO* n. 83, редови β 12–13, γ 11; Arr. *Anab.* III 2; Curt. IV 5, 18–21, наводи да је на Хију, уз Фарнабаза и хијске тиране, Аполонида и Атенагору, заробљено још 50 гусарских бродова, док је са Аристоницом из Метимне заробљено 10 гусарских лађа; J.J. Gabbert, *Piracy in the Early Hellenistic Period: A Career Open to Talents*, *G&R* 33/2 (1986), p. 156; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 33.

¹⁵³ Curt. IV 8, 15; Arr. *Anab.* III 6, када говори о задатку који је Александар дао Амфотеру, не спомиње пирате; Атињани су дали почаст генералу Диотиму, највероватније због борбе са гусарима, в. *IG* III 1, 336 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGIII1/336>), Ps.Plut. *Vit. X Or.* 844A; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 33.

¹⁵⁴ E.N. Borza, *The End of Agis' Revolt*, *CPh* 66/4 (1971), p. 230 експлицитно каже „... Agis led his forces in open rebellion...“; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 27, f. 1 наводи разлоге зашто то није била побуна у правом смислу те речи.

¹⁵⁵ *RO* n. 76, p. 376; Iust. IX 5; Arr. *Anab.* I 16; Plut. *Alex.* 16.

Највећи проблем који постоји у вези са Агидовим ратом је питање хронологије. Са релативно великом сигурношћу се може рећи да је рат почео током лета 331. г.п.н.е. Кад се рат завршио није толико сигурно. У науци постоје два мишљења. Једна група научника сматра да је рат завршен исте године, негде на јесен.¹⁵⁶ Други, пак, тврде да се рат наставио и током 330. г.п.н.е. Према њиховом мишљењу, Антипатрова коначна победа била је негде на пролеће те године.¹⁵⁷ Ово неслагање настало је из различитог тумачења извора. Ниједан сачувани историјски извор не доноси опширно и непрекинуто излагање о Агидовом рату. Све што се зна о том догађају сакупља се из више писаца, Диодора, Аријана, Курција Руфа, Јустина, Плутарха. Беседници Есхин и Динарх били су савременици том догађају, али га само узредно спомињу и то у циљу своје политичке борбе.¹⁵⁸ Ипак, у савременој историографији сматра се да је рат потрајао до пролећа 330. г.п.н.е.¹⁵⁹

Краљ Агид III био је син краља Архидама III који је погинуо у Италији 338. г.п.н.е.¹⁶⁰ Још од Архидамовог одласка у Италију, Агид је био нека врста његовог заменика у Спарти. Спартанске вође су оцениле да се Филипу не могу супротставити на бојном пољу, те нису извели војску на поље код Херонеје. Ипак, Агид је остао непријатељ Македонцима, па Спарту није увео у Коринтски савез.¹⁶¹

Агид је стрпљиво чекао прилику за борбу против Македонаца и тражио потенцијалне савезнике. Спартанског угледника Еутикла послао је код персијског владара Дарија. Истовремено Агид је посматрао дешавања у Егејском мору, где се чинило да Персијанци односе победу.¹⁶² Прилика му се указала када су персијски заповедници Фарнабаз и Аутофрадат допловили до Сифна у новембру 333. г.п.н.е. Тада се Агид састао

¹⁵⁶ Badian, Agis III, 191; E. I. McQueen, Some Notes on the Anti-Macedonian Movement in the Peloponnese in 331 B.C., *Historia* 27/1 (1978), p. 40; Borza, The End of Agis' Revolt, 230; E.N. Borza, Fire from Heaven: Alexander at Persepolis, *CPh* 67/4 (1972), p. 236; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 22.

¹⁵⁷ Cawkwell, The Crowning of Demosthenes, *CQ* 19/1 (1969), p. 171; Bosworth, The Mission of Amphoterus, 38–39.

¹⁵⁸ Aesch. III 165; Din. I 34–36; Curt. VI 1, 1–21; Iust. XII 1; Diod. XVII 63, 1–4; Arr. *Anab.* II 13, 15; Plut. *Arophth. Lac.* 220 F, 235B.

¹⁵⁹ Bosworth, Alexander the Great Part 2, 854; Sawada, Athenian Politics in the Age of Alexander, 62 (в. нарочито фусноту 29 на истој страни).

¹⁶⁰ Diod. XVI 63, 1–2, 88, 4; Paus. III 10; Badian, Agis III, 170.

¹⁶¹ *RO* n. 76, p. 376; Iust. IX 5; уп. Arr. *Anab.* I 16; Plut. *Alex.* 16, Plut. *Lac. Arophth.* 240 A–B; Badian, Agis III, 171–172; колико се чини, други краљ, Клеомен II је све време био неактиван, в. Bosworth, Alexander the Great Part 2, 852; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 24.

¹⁶² Arr. *Anab.* II 15; Badian, Agis III, 174.

са њима.¹⁶³ Њихове преговоре прекинуле су вести о Даријевом поразу код Иса. Фарнабаз и Аутофрадат су отпловили, а Агид је добио 30 сребрних таланата и 10 тријера. Та средства је послао брату Агесилају на рт Тенар, коме је наредио да отплови на Крит и тамо среди ствари.¹⁶⁴ Агесилајев задатак био је да од Крита направи упориште за Агида. То је учинио освајањем градова и регрутовањем најамника.¹⁶⁵

Иако се чинило да је битка код Иса окончала и персијско ратовање у Егеји, Агид је из те ситуације извукао највише што је могао. Новцем који је добио од Персијанаца је купио велики број плаћеника, који су преживели битку код Иса и дошли на запад.¹⁶⁶ Са том војском, Агид је отишао на Крит, где се придружио брату Агесилају. До краја 332. г.п.н.е. спартански заповедници успели су да освоје градове на острву и да од њега направе упориште.¹⁶⁷

Док је Александар боравио у Тиру, на пролеће или рано лето 331. г.п.н.е. послао је Амфотера са флотом да очисти Крит од спартанско-персијског присуства. Поред овога, Амфотеру је наложено да помогне оне Пелопонежане који су уз Македонце, а против Агида.¹⁶⁸ Ово вероватно значи да је Агид већ увелико вршио припреме за почетак рата на копну, тј. да је прикупљао плаћенике из разних крајева Пелопонеза. Истовремено, Александру је била потребна што већа војска за окршај са Даријем, те је он послао Аминту Андроменовог да доведе појачања.¹⁶⁹ Амфотер се касније не спомиње у изворима. С

¹⁶³ Arr. *Anab.* II 13; Badian, *Agis III*, 175; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 853; Cartledge, *Spawforth, Hellenistic and Roman Sparta*, 18.

¹⁶⁴ Arr. *Anab.* II 13; Badian, *Agis III*, 176; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 32.

¹⁶⁵ Arr. *Anab.* II 17, доноси Александров говор у којем он каже да Спартанци отворено ратују против Македонаца уз помоћ феничанских бродова; Badian, *Agis III*, 176–177; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 32.

¹⁶⁶ Diod. XVII 48, 1–2 наводи да је ово учињено „за љубав Дарију“ од кога је Агид добио новац и бродове; Curt. IV 1, 38–40; Arr. *Anab.* II 14, наводи Александрово писмо у коме он оптужује Дарија да је новчано помагао Спартанце; Badian, *Agis III*, 178; Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 178; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 853.

¹⁶⁷ Diod. XVII 48, 2; Curt. IV 1, 38–40; Badian, *Agis III*, 178–179; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 33; Cartledge, *Spawforth, Hellenistic and Roman Sparta*, 19. Извесна упоришта на Криту направио је још Агидов отац, краљ Архидам, уп. Diod. XVI 62, 4.

¹⁶⁸ Curt. IV 8, 15; Arr. *Anab.* III 6, тврди да је већ тада трајала побуна на Пелопонезу; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 28, 30.

¹⁶⁹ Diod. XVII 49, 1; Curt. IV 6, 30–31; уп. Аријанов (*Anab.* III 5) извештај да је Александру стигло релативно малобројно појачање од 400 хеленских плаћеника и 500 трачанских коњаника када се из Амонове оазе вратио у Мемфис. Можда Антипатар није могао да пошаље више војника због Агидовог делања; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 29.

обзиром да је рат вођен у унутрашњости Пелопонеза, могуће је да није имао велику улогу. Друга могућност је да је још боравио на Криту.¹⁷⁰

Агид се следеће, 331. г.п.н.е., спремао да рат започне и у копненој Хелади, на Пелопонезу. Разаслао је гласнике по читавој Хелади, да би добио савезнике.¹⁷¹ Савезника је успео да нађе на далеком северу, у личности трачанског стратега Мемнона. Њих двојица су, скоро истовремено, повели рат против Македонаца. Обојица су мислили да ће Антипатар или поделити снаге, или бити заузет оним другим.¹⁷²

Рат који је краљ Агид водио против Македонаца најдетаљније је описан на почетку шесте књиге Курцијевог дела, која је изгубљена. Остали извори пружају колико-толико целовиту слику догађаја. Чини се да је Агид сачекао да Аминта Андроменов одведе велика појачања Александру у Азију и тиме ослаби Антипатра пре него што подигне устанак.¹⁷³ Док је Александар марширао ка Гаугамели, а Антипатар се бавио Мемноном у Тракији, Агид је отпочео свој рат. У првој бици успео је да порази македонског заповедника Корага. Тада му прилазе савезници: цела Елида, Ахаја осим Пелене и Аркадија осим Мегалопоља. На северу су се побунили Тесалци и Перебљани.¹⁷⁴

Атина, чија би флота била од велике користи Агиду, одлучила је да се не меша.¹⁷⁵ Атина је имала и практичне разлоге да се не прикључи рату на Пелопонезу. Македонци су

¹⁷⁰ Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 41–42.

¹⁷¹ Diod. XVII 62, 1–3, наводи да су Хелени планирали да подигну побуну кад су чули за исход битке код Гаугамеле. Диодорова хронологија је погрешна. Нешто касније (XVII 62, 6–8) Диодор наводи да су Лакедемоњани спремали рат против Македонаца и да су позвали остале Хелене; Badian, *Agis III*, 180.

¹⁷² Diod. XVII 62, 4–6; Badian, *Agis III*, 179–180. Трачки стратег Мемнон се из неког разлога побунио против македонске власти. Детаљи те побуне нису познати, в. Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 853; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 19.

¹⁷³ Diod. XVII 49, 1, 65, 1; Arr. *Anab.* III 16; Curt. IV 6, 30–31, V 1, 40–42; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 35–38, нарочито инсистира да је Агидов напад почео пошто је Аминта одвео појачања, у супротном, Антипатар му не би дозволио да оде; Borza, *The End of Agis' Revolt*, 230, тврди да је устанак избио на пролеће 331. г.п.н.е.

¹⁷⁴ Aesch. III 165, 167; Din. I 34; Curt. VI 1, 20–21; Diod. XVII 62, 7, наводи као спартанске савезнике „већину Пелопонезана“; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 854; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 19; Badian, *Agis III*, 181; McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 40, 48; Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 173, 179. На почетку Курцијеве шесте књиге наводи се да се битка одиграла код македонске тврђаве Корага (*Iuxta Corragum, Macedoniae castellum*).

¹⁷⁵ Aesch. III 165; Din. I 35–36; Diod. XVII 62, 7; Badian, *Agis III*, 182–183; Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 175–176. Есхин и Динарх изричито оптужују Демостена да је крив што се Атина није укључила у Агидов рат. У овоме можда има истине. Не треба заборавити да се Агид није укључио у Демостенов савез против Филипа 338. г.п.н.е. Можда је Демостен био довољно киван на њега да му не помогне у борби против

контролисали Египат и Хелеспонт, а тиме и довоз жита. Такође, Атина је на неки начин била стешњена између македонских посада у Коринту, Кадмеји и Халкиди. Ипак, претпоставља се да је Атина била довољно јака и на копну и на мору да се избори са овим претњама. Као додатни разлог, ту је чињеница да су атинске трупе биле са Александром, у склопу савезничких хеленских трупа, а да је 20 њених бродова било са Амфотером. То је био врло добар гарант доброг понашања Атињана.¹⁷⁶ Александар је знао да награди Атињане за верност. Атинским посланицима Диофанту и Ахилеју је у Тиру, 331. г.п.н.е. испунио молбу да ослободи Атињане заробљене код Граника. Касније је из Сузе вратио отете статуе тираноубица Хармодија и Аристокитона.¹⁷⁷

Уочљиво је да уз Агида није био цео Пелопонез. Стари Спартин савезник Коринт није могао сада да јој помогне јер је ту била македонска посада.¹⁷⁸ Арг и Месенија су у непријатељству са Спартом били вековима, те није необично што се нису прикључили Агиду.¹⁷⁹ Аркадија је била подељена. Мегалопољ је остао веран Македонцима јер је имао доста да изгуби Агидовом победом.¹⁸⁰ Пелена није пришла Агиду јер је тамо на власти био тиранин Херон којег је Александар поставио.¹⁸¹

Спартански краљ је на располагању имао велику војску, 20.000 пешака и 2.000 коњаника. Не треба изоставити ни најамнике које је имао од раније, а којих је могло бити и целих 10.000.¹⁸² Са том војском, Агид је опсео Мегалопољ.¹⁸³

Македонаца, уп. Badian, *Agis III*, 172–173. Упоредити, са друге стране, Ps.Dem. XVII 9, 30, у коме се позива на рат са Македонијом. Ова беседа је највероватније говорена поводом Агидовог рата, што показује да је у Атини било заинтересованих да се укључе у рат.

¹⁷⁶ Sawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 179, наводи побројане разлоге; уп. Арг. *Anab.* III 1 (Александар је заузео Египат); Curt. IV 1, 36–37 (о македонској контроли над Хелеспонтом); Polyb. XXXVIII 3; Plut. *Arat.* 23 (о македонским посадама); Ps.Dem. XVII 20, Dem. XVIII 89 (Атина није имала потпуну контролу над довозом жита); *RO* n. 100, p. 522 (о атинској поморској моћи); Diod. XVII 17, 5 (о савезничким снагама у склопу Александрове војске, иако се изричито не спомиње, може се претпоставити да су Атињани чинили изванредан део тих трупа), 22, 5 (о атинским лађама у склопу Амфотерове флоте).

¹⁷⁷ Арг. *Anab.* III 6, 16; Curt. IV 8, 12–13; Badian, *Agis III*, 183.

¹⁷⁸ Polyb. XXXVIII 3; Plut. *Arat.* 23; McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 41.

¹⁷⁹ McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 41–42, 45.

¹⁸⁰ McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 50.

¹⁸¹ Ps.Dem. XVII 10, Paus. VII 27; McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 47.

¹⁸² Diod. XVII 62, 7; Iust. XII 1; Badian, *Agis III*, 182; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 854; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 20.

¹⁸³ Badian, *Agis III*, 184; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 38; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 19.

Антипатар је био у Тракији када је сазнао за Агидове акције на Пелопонезу. Некако се нагодио са Мемноном и спремио се да крене на југ.¹⁸⁴ Ипак, Антипатар за то није имао довољно војника. Зато је почео да их регрутује у Македонији, а послао је и захтев хеленским савезницима да му доведу војнике. На крају је сакупио војску која је бројала најмање 40.000 људи.¹⁸⁵

Са том силом, Антипатар је кренуо на југ да се сукоби са Агидом. Иако се нигде експлицитно не спомиње, може се претпоставити да је прво умирио Тесалце и Перебљане. Потом је прешао на Пелопонез и отпочео битку са Лакедемоњанима и њиховим савезницима под зидинама Мегалопоља.¹⁸⁶ Према расположивим изворима, битка је била изузетно жестока. Војници обе стране показали су изузетну храброст и посвећеност. Нарочито се истиче Агидово величанствено држање у бици.¹⁸⁷ Ипак, бројчана надмоћност на крају је Македонцима донела победу. Лакедемоњани нису могли да издрже њихову навалу и почели су да се повлаче, а на крају су се разбежали. Сам Агид пао је у бици. Према описима из наративних извора, врло јуначки.¹⁸⁸ О томе колико је битка заиста била жестока, сведочи то да је било на хиљаде погинулих и много више рањених.¹⁸⁹

Ратовање на Пелопонезу имало је свог одјека и на истоку. Александар је пажљиво пратио дешавања у Егеји.¹⁹⁰ Већ је речено да је послао Амфотера са флотом ка Криту и Пелопонезу. У једном тренутку, а најкасније са доласком Аминте Андроменовог са појачањима на јесен 331. г.п.н.е., македонски краљ постао је свестан озбиљности ситуације. Крајем јесени или почетком зиме 331. г.п.н.е. преко Менета из Пеле је Антипатру ставио на

¹⁸⁴ Diod. XVII 63, 1; Badian, Agis III, 184; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 38–39.

¹⁸⁵ Diod. XVII 63, 1; Badian, Agis III, 184; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 39; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 20.

¹⁸⁶ Diod. XVII 63, 2; Badian, Agis III, 184; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 39. Босворт наглашава да је битка код Мегалопоља била на пролеће 330. г.п.н.е., а као доказе наводи да је Есхин у беседи против Ктесифонта 330. г.п.н.е. (III 133) рекао да извесни Спартанци чекају да буду послати Александру. *Исти*, 40, одбацује Курцијеву тврдњу (VI 1, 21) да је битка код Мегалопоља истовремена са битком код Гаугамеле; Borza, *The End of Agis' Revolt*, 230.

¹⁸⁷ Diod. XVII 63, 2–3; Curt. VI 1, 1–5.

¹⁸⁸ Diod. XVII 63, 2–4; Curt. VI 1, 6–16; Paus. III 10; Badian, Agis III, 190; Borza, *The End of Agis' Revolt*, 230; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 854; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 20.

¹⁸⁹ Diod. XVII 63, 3, наводи да је страдало 5.300 Лакедемоњана и 3.500 Антипатрових војника; Curt. VI 1, 13–16, наводи исти број погинулих Лакедемоњана, а 1.000 мртвих са македонске стране, али наводи да су сви Македонци били рањени.

¹⁹⁰ Borza, *Fire from Heaven*, 235.

располагање велику количину новца, можда и целих 3.000 таланата. Антипатар је имао потпуну слободу да располаже тим новцем.¹⁹¹ После тога су Александру стигле вести о Агидовом поразу. Кад тачно, тешко је рећи, али сигурно најкасније до Даријеве смрти 330. г.п.н.е.¹⁹²

На крају остало је да поражени буду кажњени. Антипатар није преузео улогу арбитра, а цела ствар препуштена је Савезу.¹⁹³ Сазван је састанак у Коринту. Тамо је одлучено да се у Тегеји казне само вође устанка, а да Ахајци и Елиђани плате Мегалопољу 120 таланата.¹⁹⁴ Пошто Спарта није била члан Савеза, Александру је остављено да одлучује о њеној судбини. Спарти је дозвољено да пошаље Александру изасланике, да моле за мир. Антипатар је захтевао да Спарта преда 50 угледних талаца, као гарант свог доброг понашања. Није познато шта је Александар наменио Спарти на лето или јесен 330. г.п.н.е. Можда је морала да се прикључи Коринтском савезу.¹⁹⁵ Спарта је постала сувише слаба да би могла ишта више да уради. Није више имала ни истакнутих вођа. Агидов наследник, Еудамида, био је наклоњен миру.¹⁹⁶

¹⁹¹ Diod. XVII 64, 4, каже да је Александар дао 1.000 таланата Аполодору из Амфиопоља и Менету из Пеле са наредбом да сакупљају најамнике, без помена сврхе тих најамника, о доласку појачања Diod. XVII 65, 1; Аријан (*Anab.* III 16) изричито наводи да је Александар из Сузе послао Менета са 3.000 таланата који су се имали употребити за борбу против Агида; Курцијев (V 1, 43–44) извештај сличан је Диодоровом, Менет и Аполодор су добили 1.000 таланата, 2.000 војника и наредбу да сакупљају још, али не спомиње се са којом сврхом; Borza, *Fire from Heaven*, 236, 240; Sawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 171.

¹⁹² Iust. XII 1, тврди да су Александру вести о Агидовом поразу стигле док је организовао пренос злата у Егбатану, в. Borza, *The End of Agis' Revolt*, 231; Borza, *Fire from Heaven*, 241, 243, наводи да је то било на пролеће 330. г.п.н.е.; Sawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 170. Можда је са овим у вези Александров дуги боравак у Персепољу и спаљивање владарске палате. Badian, *Agis III*, 187–190, тврди да је Александар у Персепољу чекао вести о току рата на Пелопонезу и да је палату спалио из фрустрације и као знак Хеленима и Македонцима; Borza, *Fire from Heaven*, 242–244, одбацује ове аргументе и тврди да је Александар у Персепољу чекао следећи Даријев потез. Према његовом мишљењу, спаљивање Персепоља имало је практичну сврху, јер му тај град више није био користан, а истовремено је послао поруку Хеленима, Македонцима и Азијатима да је дошло ново доба. О спаљивању Персепоља, в. Diod. XVII 72, Arr. *Anab.* III 18; Iust. XI 4; Curt. VII 5, 3–8; Plut. *Alex.* 38.

¹⁹³ Curt. VI 1, 18, каже да је разлог тај што се Антипатар прибојавао Александрове љубоморе; Diod. XVII 73, 5–6; McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 53; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 854.

¹⁹⁴ Curt. VI 1, 20–21; McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 51–53; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 854; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 21.

¹⁹⁵ Curt. VI 1, 19–20; Diod. XVII 73, 5–6; Plut. *Apophth. Lac.* 235B; McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 53, 58–59; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 21.

¹⁹⁶ Plut. *Apophth. Lac.* 220 F; Paus. III 10; McQueen, *Some Notes on the Anti-Macedonian Movement*, 57–58; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 855; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 21.

Атина у време Ликургове управе

Атина до Александровог преласка у Азију

Врло добро је познато да је Атина била велики противник Македоније, а најбољи пример за то је битка код Херонеје.¹⁹⁷ После победе, Филип је поступио релативно благо према њој, вративши јој заробљенике. Ипак, Атина је претрпела казну јер је изгубила сва острва, осим Лемна, Имбра и Скира, а под својом влашћу је задржала Сам и Дел. Такође, морала је да се укључи у Филипов новоорганизовани Коринтски савез.¹⁹⁸

Филипово убиство и Александров долазак на престо пружио је Атини прилику за побуну. Ипак, сва потенцијална противмакедонска кретања, Александар је прекинуо брзим доласком са војском у Хеладу.¹⁹⁹ Следеће, 335. г.п.н.е., пружио се нова прилика да се оконча македонска превласт. У Хеладу је стигла вест да је Александар погинуо у походу на варваре, а Теба је то искористила да подигне устанак. Могуће да је велику улогу у овом устанку имао Демостен. Атина је одлучила да помогне Теби, али помоћ коју је послала била је материјалне природе.²⁰⁰

Александар је брзо са војском дошао са севера, опсео Тебу и заузео је. Тај град је кажњен потпуним уништењем.²⁰¹ Македонски краљ био је намеран и да казни Атину. Затражио је изручење истакнутих политичара, али га је Демад убедио да одустане од тог захтева. На крају, само је генерал Харидем морао у изгнанство.²⁰² Као допринос походу на Персијско царство, Атина је дала извештај број копнених трупа и 20 бродова. Могуће је да

¹⁹⁷ Diod. XVI 86; A.B. Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 781.

¹⁹⁸ *RO* n. 76; Diod. XVI 89, 3; Paus. I 25; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 782, 784–785; Hammond, *Alexander's Letter Concerning Samos in Plut. „Alex“ 28.2, Historia*, 42/3 (1993), p. 381; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander, Chiron* 26 (1996), p. 63.

¹⁹⁹ Aesch. III 160–162; Diod. XVII 3, 2, 4, 4–9; Arr. *Anab.* I, 1; Plut. *Dem.* 23; Iust. XI 3; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 794–795.

²⁰⁰ Aesch. III 173; Din. I 10; Diod. XVII 8, 2–3, 5–6; Arr. *Anab.* I 7; Plut. *Alex.* 11, Plut. *Phoc.* 17, Plut. *Dem.* 23; Paus. IX 6; Just. XI 2–3; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 848.

²⁰¹ Diod. XVII 8, 3, 9–14; Arr. *Anab.* I 7–9; Iust XI 3; Plut. *Alex.* 11; Paus. VII 6, 17; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 797.

²⁰² Arr. *Anab.* I 10; Diod. XVII 15, 1–5; Plut. *Phoc.* 17, *Dem.* 23; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 848–849.

су те војне снаге служиле као гарант да Атина неће предузимати никакве антимакедонске активности.²⁰³

²⁰³ Diod. XVII 17, 5, 22, 5.

Ликургова управа

Ликург је био Ликофронов син, из рода Етеобутада.²⁰⁴ Он је током 12 година управљао Атином, било сам, било преко својих људи, тако што је контролисао финансије. Његова апсолутна власт над атинским финансијама се огледа у томе да био на позицији која раније није постојала, тј. створена је само за њега.²⁰⁵ Прво је изабран за управника државних финансија на 4 године, а следећих 8 су на тај положај бирани његови људи.²⁰⁶ Поред тога, Ликург је имао и огроман лични утицај на Атињане, који су му, чини се, безгранично веровали.²⁰⁷ Када се сагледа Ликургово деловање, чини се да је он хтео да уреди Атину по моделу из Перикловог доба. Он се толико посветио грађењу Атине и јачању патриотизма њених грађана, да се његово доба понекада назива сребрним, у поређењу са Перикловим златним.²⁰⁸ Треба напоменути да је пре Ликурга Еубул спроводио извесне мере за јачање Атине. Ликург је то наставио, чак и побољшао.²⁰⁹

Управа над Атином тог доба не може се свести на једног човека. Правилније је рећи да је тада градом управљала група људи, а на чијем челу је био Ликург. Демад је био на челу војне ризнице, а Фокиону је била поверена одбрана града. Сви они су били изражене

²⁰⁴ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841B.

²⁰⁵ Dem. *Ep.* III 2; Нуп. V 28; Diod. XVI 88, 1; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841B, 852B; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 194; године Ликургове финансијске управе нису сасвим сигурне, Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 192, тврди да је он постао управник финансија 338/7. г.п.н.е.; Fawcett, *Athenian Taxation from Pisistratids to Lycurgus 550–325*, Durham University 2006 (докторска теза преузета са <http://etheses.dur.ac.uk/2632/>, 1. 8. 2017.), p. 286, каже да је он постао први човек атинских финансија 336. г.п.н.е. и за њега користи израз „financial overlord“; уп. D.M. Lewis, *The financial offices of Eubulus and Lycurgus*, у: D.M. Lewis, *Selected Papers in Greek and Near Eastern History*, ed. P.J. Rhodes, Cambridge University Press, Cambridge 1997, pp. 226–227; E.M. Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“: Political Collaboration?, *Phoenix*, 31/4 (1977), 330; A. Williams, *Leasing of Sacred Land in 4-th Century Athens: A Reassessment of Six Inscribed Fragments*, *Hesperia* 80/2 (2011), p. 280; A.H.M. Jones, *Athenian Democracy*, Frederick A. Praeger Publishers, New York 1958, p. 129, Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 135.

²⁰⁶ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841C; уп. Aris. *Ath. Pol.* 43; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 850; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 74; S.V. Tracy, *Athenian Democracy in Transition: Attic Letter Cutters of 340 to 290 B.C.*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1995, p. 8; Jones, *Athenian Democracy*, 130.

²⁰⁷ Dem. *Ep.* III 6; Нуп. V 28; Diod. XVI 88, 1; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841E; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 192. Колико су Атињани ценили Ликурга, говори и то што му је дозвољено да се храни у пританеју, што је сахрањен о јавном трошку и што му је подигнута бронзана статуа, в. Ps.Plut. *Vit. X Or.* 842E, 843C, 852E.

²⁰⁸ F. Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 189; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77; Kremmydas, *Alexander the Great, Athens, and the Rhetoric of the Persian Wars*, 209. Атина је у то доба донела и закон против тираније, в. *RO* п. 79.

²⁰⁹ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 197; E.M. Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy in the „Lycurgan Era“*, *AJP* 131/3 (2010), p. 411.

патриоте са жељом да виде јаку Атину.²¹⁰ Деловање Ликурга и његових пријатеља и савезника било је у више области и укључивало је грађевинску делатност, јачање војске и морнарице, као и реорганизацију религијских фестивала. Њихова жеља била је да грађани заиста заволе свој град, а да Атина буде полис без премца у Хелади.²¹¹

Ипак, да би Ликург могао да гради Атину по узору на Перикла, био му је потребан новац. Када је ступио на дужност, Атина је имала приходе од 400 таланата годишње. Ликург је за своје управе успео да их подигне на 1.200 таланата годишње.²¹² У том подухвату предузео је различите мере. Најважнија мера била је да је побољшао управу над атинским финансијама, која је сада постала централизованација и професионалниција.²¹³

Атина је највише прихода имала од пореза. Највећу зараду Атини је доносио порез од 2% на увоз и извоз. Тај порез граду је доносио и до 300 таланата.²¹⁴ Странци који су стално насељени у Атини плаћали су порез, тзв. метојкион (μετοικιον). Мушкарци су плаћали 12 драхми годишње, а самосталне жене 6. Тај порез је годишње могао да донесе од 20 до 40 таланата.²¹⁵ Важан извор прихода постали су лауријски рудници сребра, чија се експлоатација интензивирала у овом периоду. Приход од закупа тих рудника био је око 40 таланата.²¹⁶ Ликург је увео порез од 1% на продају јавне земље од стране одређеног

²¹⁰ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 193; P.J. Rhodes, *The polis and the alternatives*, у: *САH VI*, р. 573. Током 30-их година IV века п.н.е. Хегемоним законем позоришна ризница дошла је под надзор десеторице магистрата изабраних на 4 године, в. Rhodes, *The polis and the alternatives*, 569; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 83; F.W. Mitchel, *Demades of Paenania and IG II² 1493, 1494, 1495*, *TAPHa* 93 (1962), pp. 219, 224; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 8.

²¹¹ Нуп. VI 8; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841E–842B; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 194; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 851; Kremmydas, *Alexander the Great, Athens, and the Rhetoric of the Persian Wars*, 209.

²¹² Ps.Plut. *Vit. X Or.* 842F; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 194; Fawcett, *Athenian Taxation*, 329; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 850; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 76; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 393.

²¹³ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 195; Fawcett, *Athenian Taxation*, 140; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 395.

²¹⁴ Dem. XXXIV 7, XXXV 29–30; Lyc. I 19; Fawcett, *Athenian Taxation*, 97, 122, 337–339. Службеници који су сакупљали порезе су се звали *πολεται*, в. Aris. *Ath. Pol.* 47.

²¹⁵ *IG II³ 1*, 419 (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/419>); Fawcett, *Athenian Taxation*, 71, 291, 339; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 195. Странце у Атини спомиње и Динарх (I 23).

²¹⁶ Fawcett, *Athenian Taxation*, 60, 340; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 851; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 369; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 9.

колектива (фратрије, деме...) појединцима.²¹⁷ У овом периоду, Атина је ковала новца у вредности од 500 таланата. Атина је тада први пут почела да кује бронзани новац.²¹⁸

Велике приходе атинска управа извучила је из издавања земљишта.²¹⁹ Приходи тако добијени са извесних парцела били су намењени религијским фестивалима. Тако су се приходима са земље издаване у области Оропа финансирале Мале Панатенеје.²²⁰ Са друге стране, смањено је позоришна давања.²²¹ С обзиром да је судска пракса у Атини била врло жива и да је поражена страна често била новчано глобљена, ово је могло да представља значајан приход атинској државној каси.²²² Такође, сам Ликург покретао је извесне судске спорове који су се завршавали конфискацијом имовине. Најпознатији такав случај је извесни Дифил, чије је конфисковано имање вредело 160 таланата.²²³

Поред тих званичних прихода, Ликург је успео да прибави и неке незваничне. Наиме, успео да је убеди богате грађане да учествују у грађевинским подухватима и да својим новцем покрију извесне трошкове. Заузврат, народ би им изгласао почести.²²⁴ То му је омогућило да смањи издатке за јавне радове.²²⁵

Пошто је огроман део прихода зависио од Пиреја, Ликург се потрудио да повећа промет у тој луци извесним мерама. У Пиреју су саграђена нова бродоградилница и сам

²¹⁷ Lambert, *Rationes*, Stele 1–4 (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/browse/bysource/Rationes/>); Fawcett, *Athenian Taxation*, 292, *Исту*, 343, тврди да је 328. г.п.н.е. Атина добијала 1/3 својих прихода из пореза.

²¹⁸ Fawcett, *Athenian Taxation*, 328; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 196.

²¹⁹ Fawcett, *Athenian Taxation*, 48; Williams, *Leasing of Sacred Land*, 281–282.

²²⁰ Fawcett, *Athenian Taxation*, 75–76, 116–117; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 196.

²²¹ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 195.

²²² *IG II³ 1*, 431 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/431>); Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841E; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 851.

²²³ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 843D-E; Jones, *Athenian Democracy*, 59.

²²⁴ *IG II³ 1*, 433 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/433>), *IG II³ 1* 458 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/458>); Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841D, доноси извештај да је Ликург од грађана добио на зајам 250 таланата; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 195, 199; Fawcett, *Athenian Taxation*, 287.

²²⁵ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 195; Fawcett, *Athenian Taxation*, 335. Зна се да је извесни Еудем из Платеје помогао градњу Панатенејског стадиона, в. *RO* n. 94.

Пиреј је увећан.²²⁶ Судски процеси који су се односили на трговинске спорове су убрзани.²²⁷ Да би привукао стране трговце, Ликург им је дозвољавао да подижу своје храмове и давао им је проксенију. Познат је пример трговаца из Египта и кипарског Китија. Притом, ако би се неки од тих странаца населио у Атини, плаћали би метојкион, што је доносило додатне приходе.²²⁸ Најважнији услов напретка Пиреја била је сигурна пловидба. Зато је Ликург наставио са изградњом бродова, који су патролирали морима и чистили га од гусара.²²⁹ Као додатну заштиту од гусара и подстрек трговини, Атињани су послали Милтијада да успостави колонију на обали Јадранског мора.²³⁰

Један од најзначајнијих Ликургових потеза била је реформа ефебеје. Ефебеја је представљала двогодишњу службу атинских младића између 18. и 20. године живота после чега су они постајали пуноправни грађани. Епикрат, Ликургов сарадник, закон о ефебеји донео је 336. г.п.н.е.²³¹ Најпре, та служба је постала обавезна за све грађане. Ефеби се од тог времена нису учили само руковању оружјем, већ је у њих усађиван и патриотски дух. Учествовали су у религијским прославама да би се подсетили славне атинске прошлости.²³² У току своје обуке, ефеби су обилазили храмове у Атици и били су посада у атичким

²²⁶ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841D; Paus. I 29; Fawcett, *Athenian Taxation*, 290; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 76; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 851; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 396–397. Значај Пиреја се огледа и у томе што је половина (по 5) астинома (редара), агораном (тржних надзорника) и метронома (баждара) била задужена за луку. Такође, у Пиреју је било 15 ситофилака (житних надзорника, осталих 20 је било у граду) и 10 лучких надзорника, чија је дужност била старање о снабдевању житом, в. Aris. *Ath. Pol.* 50–51.

²²⁷ Fawcett, *Athenian Taxation*, 337.

²²⁸ RO n. 91; IG II³ 1, 454 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/454>); Fawcett, *Athenian Taxation*, 85; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 195; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 397; Jones, *Athenian Democracy*, 116. Неки од тих странаца су добијали атинско грађанско право, уп. IG II³ 1, 379 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/379>), IG II³ 1, 452 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/452>).

²²⁹ IG II³ 1, 336 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/336>), IG II³ 1, 339 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/339>); Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841C, доноси податак да је Ликург саградио 400 бојних бродова; Paus. I 29; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 197; Fawcett, *Athenian Taxation*, 290, 337; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 851; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 78; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 397–399; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 10.

²³⁰ RO n. 100; Fawcett, *Athenian Taxation*, 85; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 850.

²³¹ Нуп. VI 8; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 851; S.L. Budin, *Intimate Lives of Ancient Greeks*, Praeger, an Imprint of ABC-CLIO LLC, Santa Barbara, Denver, Oxford 2013, p. 20; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 413; Mitchel, *Demands of Paeania*, 224; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 10; B. Steinbock, A Lesson in Patriotism: Lycurgus' *Against Leocrates*, the Ideology of Ephebeia and the Athenian Social Memory, *CIAnt* 30/2 (2011), p. 294.

²³² Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 198; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77; Steinbock, A Lesson in Patriotism, 295–297.

тврђавама. Такође, своју заклетву су полагали у храму Аглауре. Текст те заклетве казује какав је дух требало развити код тих младића.²³³

Ову реформу треба гледати израз Ликургове бриге о образовању омладине. Треба напоменути да је Ликург био Платонов ученик. Такође, дивео се Спарти.²³⁴ То може да објасни његово старање о васпитању атинских младића. Поред овога, Ликург је у Ликеју саградио гимназиј и палестру, где је омладина могла да се телесно и духовно вежба.²³⁵ Оружје, надзорнике и све остале потрештине за ефебе обезбеђивала је држава. То ју је у једној години коштало око 40 таланата. Годишње је било око 400 до 500 нових ефеба.²³⁶ Атински младићи који би завршили ефебеју постројили би се у Дионисовом позоришту на Акропољу и тако се показивали суграђанима.²³⁷

Ликург је био из рода Етеобутада, који су били наследни свештеници Посејдона Ерехтеја, и како се чини, врло религиозан човек.²³⁸ Дobar део мера које је предузео су се тичале сфере религије. Он је тежио да религијске фестивале постави на стабилне финансијске основе.²³⁹ Тако је за финансирање Мањих Панатенеја одредио приход од издавања тзв. Нове земље, могуће земље око Оропа.²⁴⁰ Такође, уредио је продају кожа жртвених животиња као додатни извор прихода.²⁴¹

²³³ *RO* n. 88, редови 6–19; *Lyc.* I 76–77, 79; *Aris. Ath. Pol.* 42; Budin, *Intimate Lives of Ancient Greeks*, 20–21; Steinbock A Lesson in Patriotism, 297–298.

²³⁴ *Lyc.* I 108–109; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 198; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77

²³⁵ *Syll.*³ 326, редови b 7–8 (<http://www.attalus.org/docs/sig1/s326.html>, 10. 8. 2017.); *Ps.Plut. Vit. X Or.* 841D, 852C; *Paus.* I 29; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 198; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 76.

²³⁶ *Aris. Ath. Pol.* 42; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 197; Jones, *Athenian Democracy*, 82; H.W. Wees, Demetrius and Draco: Athens' Property Classes and Population in and before 317 BC, *JHS* 131 (2011), pp. 98–99. Ту треба урачунати и новчане награде које је град додељивао ефебима или њиховим стараоцима, уп. *RO* n. 89.

²³⁷ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 200.

²³⁸ *Lyc.* I 94; *Ps. Plut. Vit. X Or.* 841B; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 192; Mitchel, *Demades of Paeania*, 224.

²³⁹ *IG* II³ 1, 445 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/445>); уп. *Aris. Ath. Pol.* 54; Fawcett, *Athenian Taxation*, 120; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 196.

²⁴⁰ *RO* n. 81; Fawcett, *Athenian Taxation*, 75–76, 116–117. Поред ових мера, Ликург је уредио издавање светог земљишта за потребе жртвовања. То земљиште се издавало на 10 година, а организовао га је архонт базилеус, в. *IG* II³ 1, 487 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/487>); *Aris. Ath. Pol.* 47; Williams, *Leasing of Sacred Land*, 281–282, 285.

²⁴¹ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 196.

Његова градитељска делатност у великој мери била је повезана са религијом. На агори је саградио храм Аполона Очинског. За потребе Панатенејског фестивала, саграђен је нови Панатенејски стадион.²⁴² Завршио је Дионисово позориште на Акропољу, што је имало везе са обнављањем градских Дионисија. Тај театар служио је и као место заседања скупштине и као место где су се представљали свршени ефеби.²⁴³ Такође у склопу своје реорганизације фестивала, Ликург је наредио записивање коначних верзија дела три велика трагедиографа, Есхила, Софокла и Еурипида. Свој тројници подигао је бронзане статуе.²⁴⁴ Под његовом управом, држава је почела да званично подржава хорске наступе и да додељује награде. То је довело до побољшања хорских изведби.²⁴⁵ Ликург је био посебно заинтересован за Елеусинске мистерије. На значају добија и Амфиарајево светилиште у Оропу, које се такође изграђује.²⁴⁶ У његову идеологију уклопило се и старање о мртвима. Палима код Херонеје подигао је леп споменик на Керамику.²⁴⁷ У Ликургово време, извођени су радови и у унутрашњостима храмова, који су украшавани. Статуе богиње Нике обложене су златом.²⁴⁸ Његов пример пратили су и на локалном нивоу.²⁴⁹

Ликург се бавио и радовима на Пниксу. Тај део Атине требало је проширити и учинити га комфорнијим за заседања скупштине. Саграђена су два велика трема. За потребе суђења саграђени су Четвртасти Перистил и Хелијеја, а Булеутерион је дограђен. Читав тај

²⁴² *Syll.*³ 326, ред. b 7; *Ps.Plut. Vit. X Or.* 841D, 852C; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 196; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 76; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 10.

²⁴³ *IG II³* 1, 473 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/473>), *IG II³* 1, 929 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/929>); *Syll.*³ 326, ред. b 6; *Aris. Ath. Pol.* 42; *Ps.Plut. Vit. X Or.* 841F, 852C; *Paus.* I 29; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 201; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 76; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 10.

²⁴⁴ *Ps.Plut. Vit. X Or.* 841F; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 201; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 11.

²⁴⁵ *IG II³* 1, 423 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/423>), *IG II³* 1, 436 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/436>); *Ps.Plut. Vit. X Or.* 842A.

²⁴⁶ *Syll.*³ 973 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/Sylloge/973>, 10. 8. 2017.); *IG II³* 1, 338, ред. 16 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/338>), *IG II³* 1, 349 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/349>), *IG II³* 1, 355 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/355>), *IG II³* 1, 360 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/360>); *Ps.Plut. Vit. X Or.* 842A; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 196; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 12–13.

²⁴⁷ *Lyc.* I 48–49, 94; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 199.

²⁴⁸ *IG II³* 1, 444 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/444>); *Paus.* I 29; *Ps.Plut. Vit. X Or.* 841D, 852B; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77; Mitchel, *Demades of Paeania*, 215, 221.

²⁴⁹ Ахарњани су одлучили да финансирају олтаре Ареју и Атени Ареји, а чак су се и поједини грађани учествовали у општој обнови култова, в. *RO* p. 443; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 12.

комплекс грађен је око жртвеника Зевса Агораја.²⁵⁰ Тим радовима на Пниксу уклоњена су сиротињска насеља из близине Агоре. Јавне грађевине нису више заостајале за велелепношћу приватних. Први пут после градње Ерехтејона и храма Атене Победнице долази до грађевинских подухвата на том нивоу.²⁵¹

Толика Ликургова градитељска делатност створила је потребу за великом радном снагом. Ако се узме у обзир да су плате радника порасле у IV веку п.н.е. то је значило да су и шири слојеви становништва били на добити. На то треба додати и плату државних службеника, на шта је годишње трошено 200-400 таланата.²⁵²

Ликург је успео да споји своју жељу за правдом и тежњу за морални препород Атине са економијом. Наиме, зна се да је судски гонио извесног Дифила због незаконитог богаћења и да је му је конфисковао имовину вредну 160 таланата.²⁵³ Поред тог случаја, гонио је Лисикла, Менесехма, Демада, Аутолика, Леократа, Аристогитона и многе друге.²⁵⁴ Поставља се питање, да ли су и ти процеси имали своју економску димензију, тј. да ли су били подстакнути конфискацијом имовине.

Атина током Велике глади 330–326. г.п.н.е.

Велика глад погодила је Хеладу између 330. и 326. г.п.н.е. Највероватнији разлог су били пропаст усева и слаби приноси. Поред ових година, Атина је потешкоћа са

²⁵⁰ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 199–200, ипак радови на Пниксу нису завршени; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 76.

²⁵¹ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 202.

²⁵² Aris. *Ath. Pol.* 62; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 202; Fawcett, *Athenian Taxation*, 334–335; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 400–401; Jones, *Athenian Democracy*, 135, наводи да је плата нестручног радника била 1 ½ драхма на дан, а стручног 2 до 2 ½ драхме на дан. Неспособни за рад су примали 2 обола дневно, уп. Aris. *Ath. Pol.* 49. Доста велика количина новца је могла бити трошена на клесање и подизање стела. Чини се да је цена једне била око 20–30 драхми, уп. IG II³ 1, 392 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/392>), IG II³ 1, 403 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/403>), IG II³ 1, 491 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/491>), IG II³ 1, 492 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/492>), IG II³ 1, 493 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/493>), IG II³ 1, 499 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/499>), уп. Hedrick Jr., *Ancient History Monuments and Documents*, 116.

²⁵³ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 843D–E; Jones, *Athenian Democracy*, 59.

²⁵⁴ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 843D–E; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 198–199; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77.

прехраном свог становништва имала и 335. г.п.н.е.²⁵⁵ Атина је била посебно рањива за време гладних година из два разлога. Прво, имала је огроман број становника. Друго, атичко тло није могло да прехрани то становништво.²⁵⁶ Постојала је још од раније забрана Атињанима да истоварају своје жито ван Пиреја, а сваки брод који се укотви у Пиреју је морао 2/3 жита ту да истовари, а остатак даље да извезе.²⁵⁷ Године 329. п.н.е. Атика је произвела 28.500 медимни пшенице и око 340.000 медимни јечма.²⁵⁸ Тај принос није могао да нахрани људе и стоку. Једино што је Атињанима преостало било је да увезу велике количине жита.

Изразито плодном за сарадњу показала се Кирена. Атина је од Кирене примила 100.000 медимни жита. Није познато да ли је та пошиљка стигла одједном или током више година.²⁵⁹ Атинском народу су се у невољи нашли и извесни појединци. Речити примери су Хераклид из кипарске Саламине и Александров ризничар Харпал.²⁶⁰ Сами истакнути Атињани су дали допринос борби против глади. Демостен је дао један таланат за снабдевање.²⁶¹ Можда је постојала наредба да храмови продају своје вишкове жита, као што су Елеусињани наредили да се то уради.²⁶² Атина је успела да релативно успешно преброди Велику глад. У изворима нема спомена о неким великим последицама које је град претрпео због несташнице. Може се, пак, претпоставити, да је после глади Атика имала мање становника.

²⁵⁵ Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 30, 32–33, уп. Демостенову тврдњу (XVIII 89) да Атина није имала потпуну контролу над увозом жита. Са друге стране, Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 136, сматра да је глад последица отежане трговине житом.

²⁵⁶ Dem. XX 31; Fawcett, *Athenian Taxation*, 103; Wees, Demetrius and Draco, 110, наводи да је Атина тада имала око 30-ак хиљада слободних грађана и око 120.000 слободних становника. У тај број нису урачунати робови; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 30.

²⁵⁷ Dem. XXXIV 37, Dem. XXXV 50; Lyc. I 27; Aris. *Ath. Pol.* 51; Fawcett, *Athenian Taxation*, 84.

²⁵⁸ Jones, *Athenian Democracy*, 77.

²⁵⁹ RO n. 96; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 31.

²⁶⁰ RO n. 95 (Хераклид из Саламине); IG II³ 1, 432 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/432>), IG II³ 1, 439 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/439>), IG II³ 1, 440 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/440>), IG II³ 1, 441 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/441>), IG II³ 1, 468 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/468>); Din. I 43, наговештава да су и боспорски краљеви давали жито Атини; Athen. XIII 586D, 596A–B; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 31. Хераклид је жито продавао по уобичајеној цени, а потом је донирао 3.000 драхми за куповину жита. Харпал је Атини поконио велике количине жита, зашта је награђен атинским грађанским правом, в. Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 136.

²⁶¹ Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 32.

²⁶² Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 31.

Атинска спољна политика

Спољна политика Атине у овом периоду одређена је односом према Македонији и македонском краљу.²⁶³ Дилема која постоји у савременој науци је у коликој мери је Атина, тј. људи који су били на њеном челу, били противмакедонски настројени.²⁶⁴ Другим речима, да ли се Атина током овог периода спрема на рат против Македоније? Одговор није једноставан и зависи од тумачења сачуваних извора.

Односи Александра и Атине најбоље се могу описати као сложени. Док још није постао краљ, Атина је њему, и Антипатру, када су донели посмртне остатке палих код Херонеје, дала грађанско право.²⁶⁵ Потом, када је дошао на власт, Атина му је стварала проблеме, а најистакнутији у томе био је Демостен. Као што је већ речено, он је имао највећу улогу и антимакедонским кретањима током 336. и 335. г.п.н.е.²⁶⁶ На пролеће 336. г.п.н.е. Атина исказује своју приврженост демократији тако што доноси закон против тираније.²⁶⁷

Контакти између македонског краља и највећег града Хеладе одржавани су и када је почео поход на Персијско царство. Као прво, Атина је војно допринела томе. После битке код Граника, Александар је у Атину на дар богињи Атени послао 300 персијских оклопа са посветом.²⁶⁸ Ово се може протумачити као настојање македонског краља да одржи добре односе са градом. Са друге стране, персијска флота после неуспешног пристајања код

²⁶³ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 189.

²⁶⁴ Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 14, каже како су водећи Атињани желели некако да искажу своје антимакедонско осећање; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 189–190, наводи да је Атина мрзела македонску превласт и да је сваки Александров успех био горка пилула за њу, те да је увек била уз оне који су против Александра; насупрот њој, Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 78, 81, пак, тврди да је Ликург јачао град због старомодног родољубља, а не да би се спремао за рат са Македонцима, и да су се водећи политичари сложили да није паметно да се ратује против Македонаца; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 413, спомиње могућност да је опасност од Македоније изазвала реформе у Атини, уп. *Syll.*³ 326, редови b 14–17; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 852D.

²⁶⁵ Kralli, *Athens and the Hellenistic Kings*, 115; уп. Paus. I 9. Такође, неколико година пре тога, у Атини је направљена биста Александра из адолесцентских дана (прим. аут.).

²⁶⁶ О антимакедонским кретањима 336. и 335. г.п.н.е. видети поглавље *Oniute прилике у Хелади*.

²⁶⁷ *RO n.* 79; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 8.

²⁶⁸ *IG II³* 1, 443 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/443>); Arr. *Anab.* I 16; Plut. *Alex.* 16; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 65; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 9; Kremmydas, *Alexander the Great, Athens, and the Rhetoric of the Persian Wars*, 203–204.

Милета и Микале, укотвила се на острву Саму, које је било под атинском влашћу.²⁶⁹ Ово не мора нужно да значи да су Атињани били против Александра, јер се у изворима не спомиње да ли су Даријеви бродови пристали без борбе или насилно.²⁷⁰ Чини се да је током целокупног Егејског рата Атина остала по страни. Ипак, док је Александар марширао ка Ису, Демостен је у Атини предвиђао да ће га прегазити персијска коњица.²⁷¹

Следећи велики изазов у односима између краља и полиса био је Агидов рат. Спартански краљ је искористио повољан тренутак да започне рат против македонске превласти и у почетку се чинило да је имао успеха. У том тренутку, велику улогу имало је држање Атине, јер је она могла знатно да допринесе успешности Агидовог рата. Агид је то добро знао и послао је гласнике у Атину, позивајући је да му се придружи. Како се чини, у Атини је било расположених да ратују против Македонаца.²⁷² Најбољи доказ за то је беседа *О уговору са Александром*, која је приписана Демостену, а могуће да ју је говорио Хиперид.²⁷³ Међутим, чини се да истакнути Атињани Ликург, Демостен и Демад нису били расположени да улазе у ратну авантуру, те је Атина и овога пута остала по страни.²⁷⁴ Треба узети у обзир још неке разлоге који су могли нагнати Атињане да се буду неутрални. Атина у то доба под Ликурговом финансијском управом доживљава велики напредак и благостање. Рат је скуп и могао је да угрози то благостање. Зато, вероватно, демос није желео да се улази у рат. Слично мишљење могла је да дели и класа богатих Атињана, којој одговара мир и економски напредак.²⁷⁵

²⁶⁹ Plut. *Alex.* 28; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 191, ово тумачи као непријатељски акт Атине; Александру су се тад обратили изгнани Самљани са молбом да им врати острво, али је Александар решио да га врати Атини, в. Hammond, *Alexander's Letter Concerning Samos*, 380–381.

²⁷⁰ Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 64.

²⁷¹ Aesch. III 164; треба имати на уму да је ово Есхинова оптужба изречена током судске парнице, тако да је тачност упитна.

²⁷² О Агидовом рату в. поглавље *Агидов рат*.

²⁷³ Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 847.

²⁷⁴ Din. I 35–36; Plut. *Praecepta* 818E–F, наводи анегдоту како је Демад приволео Атињане да не иду у рат тако што им је рекао да ће рат бити финансиран новцем који се иначе делио грађанима, могуће да је та анегдота повезана са извештајем о подели 50 драхми сваком грађанину у Ps.Plut. *Vit. X Or.* 843D. Тачност анегдоте прихватају Burke, „*Contra Leocratam*“ and „*De Corona*“, 336, Mitchel, *Demades of Paeania*, 220, Jones, *Athenian Democracy*, 34; док је Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 65–66, доводи у питање; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 414; Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 178–179.

²⁷⁵ Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 852; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 412, 415–416.

Атина је имала користи од своје неутралности. Александар је на пролеће 331. г.п.н.е. ослободио Атињане заробљене у бици код Граника, а крајем те године је граду вратио статуе тираноубица. Наводно, Персепољ је спалио као освету за Ксерксово спаљивање Атине.²⁷⁶

Чини се да су после тога, Атињани били у релативно добрим односима са Александром. Њихов сукоб обновљен је 324. г.п.н.е. са Никаноровим прогласом и Харпаловом афером.²⁷⁷

Сачувано је доста доказа о личним контактима са појединим Македонцима. Постоје извештаји да је Александар пажљиво пратио шта се дешавало у граду и да је одржавао контакте са извесним људима. Међу њима били су, од угледника, Фокион и Аристотел, а можда и Демостен.²⁷⁸ Антипатар је постао грађанин или проксен. Полис је једном приликом имао сукоб са Олимпијадом.²⁷⁹ Атина је одржавала контакте и са људима који нису били Македонци. Указала је почести Мемнону, трачком стратегу, и Реобулу, сину трачког краља, Тимонди, Фарнабазовом рођаку, који су у једном тренутку били против Александра. Леостен, касније вођа Хелена у Ламијском рату изабран је за стратега 329/8. г.п.н.е. Поред ових истакнутих личности, Атињани су у овом периоду почаствовали проксенијом људе из разних крајева Хеладе.²⁸⁰

²⁷⁶ Arr. *Anab.* III 6, 16, 18; Sawada, Athenian Politics in the Age of Alexander, 67; Cawkwell, The Crowning of Demosthenes, 177; Kremmydas, Alexander the Great, Athens, and the Rhetoric of the Persian Wars, 205–207.

²⁷⁷ О томе у поглављу *Харпалова афера*.

²⁷⁸ Plut. *Alex.* 8, 39, Plut. *Phoc.* 17–18; Динарх (I 70) је оптуживао Демостена да је примио велике количине новца од Александра. Ипак треба имати у виду да је то изречено током судске парнице и могуће да није сасвим тачно. О сличним оптужбама в. Din. I 103–104; Нур. V 25; уп. Aesch. III 162. Изгледа да је Александар имао контакте и са другим Атињанима, тако Демостен у свом писму (III 24) наводи како је Александар затражио да се не казни извесни Лахет, а Плутарх извештава (*Alex.* 29) да је Александар платио глобу за извесног Атенодора. Есхин (III 66) је за себе тврдио да је Александров гост и пријатељ (ξενος), уп. Dem. XVIII 52; Plut. *Alex.* 55 наводи како је Александар планирао да се разрачуна са Аристотелом због Калистенове улоге у завери пажева; A.V. Bosworth, Aristotle and Callisthenes, *Historia*, 19/4 (1970), p. 411, одбацује тачност тог извештаја; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 852.

²⁷⁹ Нур. IV 19, 24–26; E.M. Harris, Demosthenes Loses a Friend and Nausicles Gains a Position: A Prosopographical Note on Athenian Politics After Chaeronea, *Historia* 43/3 (1994), p. 383. Поред њих, Атина је одржавала контакте и са другим истакнутим Македонцима, в. IG II³ 1, 322 (неименовани Филипов дворјанин, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/322>); IG II³ 1, 335 (извесни Аминтор, Деметријев син, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/335>); IG II³ 1, 434 (Лико- из Пидне, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/434>); IG II³ 1, 484 (пријатељи краља и Антипатра, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/484>).

²⁸⁰ RO n. 98 (почасти за Мемнона); IG II³ 1, 351 (почасти за Реобула, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/351>); IG II³ 1, 358 (Еурилох из Кидоније, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/>

Не треба занемарити да све ово време Атина јача своју флоту. Такође, реформа ефебеје допринела је колико образовању омладине, толико јачању атинске војске, која сада мање зависи од плаћеника. Током Ликургове управе таквим системом, Атина је могла да ишколује и до 6.000 нових војника. Највише новца од годишњих прихода, град је трошио на војску и флоту.²⁸¹ Атина тада потврђује своју наклоњеност демократији тако што доноси закон против тираније и обнавља култ Демократије. Такође, Атињани су ојачали своју одбрану, изградили су пред-зид и ископали шанчеве, а у Пиреју је саграђен арсенал.²⁸²

Без обзира на све трзавице, Атина је током Александрове владавине живела у миру. Тај дуги мирни период, од Херонејске битке до Ламијског рата, Атина је искористила да се, пре свега економски, али и морално опорави.²⁸³

Унутрашње прилике у Атини

Према неким мишљењима, током овог периода, у Атини је било сукоба про- и антимакедонски настројених појединаца.²⁸⁴ Као најчешћи пример за то, наводи се процес о венцу, током ког су се сукобили Демостен и Есхин. С тим у везу се доводи и процес против

IGII31/358); IG II³ 1, 361 (почасти за Тимонду, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/361>); IG II³ 1, 474 (извесни Ф-, Адметов син из Пријене, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/474>); IG II³ 1, 475 (Тионов син непознатог имена, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/475>); IG II³ 1, 479 (непознати Хестијејанин, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/479>); IG II³ 1, 480 (непознати Платејанин, <https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII31/480>); Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 15, 25–26, тврди да је Леостен већ тада скупљао војнике за рат са Македонцима. Есхин (III 242) је изнео тврдњу да је Демостен био изабран у делегацију која је требало да изјави саучешће Клеопатри, супрузи Александра Молошког, због смрти мужа.

²⁸¹ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 852C; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 196–197. Поред познатих 40 таланата који су трошени на ефебе, треба додати и непознату суму новца којим су плаћали оклопе, оружја, стрелива и слично; Fawcett, *Athenian Taxation*, 336, рачуна да је 500 таланата годишње трошено на опремање војске и флоте, рачунајући ту и ефебе; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 851, каже да се Атина спрема за рат, али га је и избегавала; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 77, 78; Jones, *Athenian Democracy*, 82.

²⁸² RO n. 79; IG II³ 4, 3 (<https://www.atticinscriptions.com/inscription/IGII34/3>); Syll.³ 326, редови b 5–6; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841D, 852C; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 197; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 76; Burke, *Finances and the Operation of the Athenian Democracy*, 413; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 10; Kremmydas, *Alexander the Great, Athens, and the Rhetoric of the Persian Wars*, 209.

²⁸³ Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 202; Fawcett, *Athenian Taxation*, 288–289; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 850, у Атини се ратно расположење јавило тек са Никаноровим прогласом; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 66; Kralli, *Athens and the Hellenistic Kings*, 114.

²⁸⁴ Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“, 340, уп. Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 135–136.

Леократа који је водио Ликург. Други пак сматрају да тадашњи судски процеси нису тако политички обојени.²⁸⁵

Процес о венцу имао је свој почетак још 336. г.п.н.е. Тада је Ктесифонт предложио да Демостен добије златни венац због својих заслуга. Есхин је то спречио под оптужбом да је предлог незаконит.²⁸⁶ Ипак, те године Есхин није наставио са својом тужбом, претпоставља се због несигурне ситуације настале Филиповим убиством и Александровим успоном. Протекло је 6 година пре него што се парница наставила.²⁸⁷ Есхин је у својој беседи напао Демостена и читав његов политички ангажман, тврдећи да је био штетан по Атину. Демостен је у Ктесифонтову одбрану саставио чувену беседу *О венцу* у којој је бранио своје политичко деловање. На крају, Есхин није добио ни 1/5 гласова у своју корист, те је за казну морао да плати 1.000 драхми и изгубио је грађанска права. Пошто није хтео или није могао да плати казну, отишао је у добровољно изгнанство, прво на Род, па на Сам.²⁸⁸

Неки у овом процесу и његовом исходу виде неку врсту отпора који је Атина исказала према Македонцима. По њиховим речима, Демостен је био изразито антимакедонски настројен, док је Есхин био „македонски човек“. Демостен је искористио прилику да своју беседу претвори у антимакедонску тираду.²⁸⁹

²⁸⁵ Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 70, *Историја*, 58–59, тврди да су тада били важнији лични сукоби, а не сукоби извесних политичких група око односа са Македонијом. Њему у прилог иду и Динархове речи (I 101) које наговештавају да су Демостен, који се сматра изразито антимакедонски настројеним, и Демад, познат као „македонски човек“, били блиски, што потврђује и Хиперид (V 25).

²⁸⁶ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 840C, 846A; Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 166; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 59; Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“, 331; M.F. Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles, 650–322 B.C.*, Sydney 1994 (докторска теза преузета са <http://minerva.mq.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/mq:32779>, 1. 8. 2017.), p. 314.

²⁸⁷ Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 166; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 59–60. Није сигурно ко је поново покренуо парницу, Есхин или Демостен. Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 68–71, тврди да је највероватније Демостен то урадио из личне мржње према Есхину; Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“, 332–335, сматра да ни један ни други нису имали посебних разлога да поново покрену процес, али вероватнијим сматра Демостена као покретача. Са друге стране, Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 180, сматра да је Есхин поново покренуо парницу, са њим се слаже Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles*, 315.

²⁸⁸ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 840C–E, 846A; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 73–74, каже да је Есхин напустио Атину због личних непријатеља; Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles*, 313, 316–317.

²⁸⁹ Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“, 337; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 136.

Са друге стране су аргументи да овај процес није имао никакве везе са Македонцима. Демостен и Есхин су се на суду сукобили због личног анимозитета. Томе у прилог иде чињеница да Демостен нигде у свом говору није напао Александра, као и да готово није споменуо своје деловање од 336. г.п.н.е. до тренутка суђења.²⁹⁰

Нешто мало пре тог процеса, Ликург је на суд извео извесног Леократа, због издаје.²⁹¹ Наиме, после битке код Херонеје, тај Леократ се из Атине склонио на Род и тамо проширио вест да Филип опседа Атину. После неко времена, Леократ је отишао у Мегару и тамо се бавио трговином. У једном тренутку решио је да дође у Атину. Том приликом Ликург га је извео на суд под оптужбом да је противзаконито напустио Атину и да је починио издају.²⁹² Процес је на крају завршен тако што је Леократ тесном већином ослобођен.²⁹³

Постоји мишљење да су Ликург и Демостен сарађивали приликом ова два процеса и да је то био њихов заједнички антимакедонски подухват.²⁹⁴ Ипак, тешко је са сигурношћу рећи да ли је то тачно. У Ликурговој беседи против Леократа, нигде се не спомињу Македонци.²⁹⁵ Вероватније да је Ликург искористио тај процес да би промовисао своју политику моралне обнове Атине. Он се у беседи прилично често позивао на позитивне примере из прошлости.²⁹⁶ С обзиром на то да Леократ није познат као истакнути појединац, можда је Ликург имао и финансијских мотива да га гони, тј. можда је сматрао да ће релативно лако да добије тај спор и да конфискује Леократову имовину.²⁹⁷

²⁹⁰ Cawkwell, *The Crowning of Demosthenes*, 173–176; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 72, чак тврди да је Демостен у том говору ослабљивао отпор према Македонцима.

²⁹¹ Aesch. III 252; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 78.

²⁹² Lyc. I 14, 17–18, 21–22; J. Sullivan, “Second“ Thoughts on Aischines 3.252, *G&R* 49/1 (2002), p. 1; Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles*, 306, 308–310.

²⁹³ Aesch. III 252; Sullivan, “Second“ Thoughts, 3, сматра да је Леократ осуђен, али да је ослобођен смртне казне.

²⁹⁴ Нарочито на томе инсистира Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“, 335–340, а са њим се слаже Steinbock, *A Lesson in Patriotism*, 312. Несумњиво је да је постојала сарадња између Демостена и Ликурга, в. Dem. Ep. III 35; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 15–16, истиче величање патриотизма и слободног духа у обе беседе.

²⁹⁵ Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 79.

²⁹⁶ Lyc. I 1, 10, 53, 67, 76–77, 84–88, 98–100, 150; RO, p. 444; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 79; Kremmydas, *Alexander the Great, Athens, and the Rhetoric of the Persian Wars*, 209; Steinbock, *A Lesson in Patriotism*, 286, 289, 306–307.

²⁹⁷ Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 79; уп. Sullivan, “Second“ Thoughts, 5; Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles*, 307, износи могућност да је Леократ био политичар, првобитно

Поред ова два процеса, познати су још неки који су се водили у тадашњој Атини. Иако се сматра да су обојица припадали антимакедонској странци, Ликург и Хиперид више пута на суђењима били су на супротним странама. Један такав познат случај било је суђење Еуксенипу, које је имало и религијску димензију.²⁹⁸ Извесног Калимедона Демостен је извео на суд јер је помагао олигархе из Мегаре.²⁹⁹

Интелектуални живот Атине

Током овог периода, у Атини живи и ствара један од најзначајнијих филозофа антике, Аристотел. Његов боравак у граду грубо се поклапа са Александровом владавином. Аристотел је у Атину дошао 335. г.п.н.е., отприлике кад су и Македонци уништили Тебу. Долазак на такав начин је допринео да Аристотел има непријатеље у Атини, људе антимакедонских осећања који су га повезивали са македонским двором. Неки од њих сматрали су Аристотела Александровим шпијуном.³⁰⁰ Са друге стране, Аристотел је могао да има подршку самог Ликурга. Обојица су били Платонов ученици, а Ликург је уредио Ликеј, где се Аристотел сместио и засновао своју школу.³⁰¹ Ту Аристотелову школу треба схватити условно. Он није поседовао никакве зграде у Атини, тако да та школа није постојала у физичком смислу.³⁰² Највероватније је Аристотел закупио кућу у Ликеју где је држао предавања и где је окупио свој круг ученика. У ово време настаје важно дело,

антимакедонски настројен и у Ликурговом кругу, али да се касније сукобио са њим јер је желео измирење са Македонијом. Треба рећи да у Ликурговој беседи нема назнака ове могућности.

²⁹⁸ Нур. I 3, IV 12, 16; Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“, 339, у суђењу Еуксенипу види сарадњу између Ликурга и Демостена у њиховој антимакедонској политици; Sawada, *Athenian Politics in the Age of Alexander*, 80, то пориче.

²⁹⁹ Din. I 94; Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles*, 321. Поставља се питање да ли је у Калимедоновом случају Атина поново потврдила своју приврженост демократији.

³⁰⁰ Уп. Dem. XVIII 323; Chroust, *Athens Bestows the Decree of Proxenia on Aristotle*, 192; A.–H. Chroust, *Did Aristotle Own a School in Athens Between 335/34 and 323 B.C.?*, *RhM*, 115/4 (1972), pp. 312–313; A.–H. Chroust, *Aristotle's Flight from Athens in the Year 323 B.C.*, *Historia* 15/2 (1966), pp. 188–189.

³⁰¹ Ps.Plut. *Vit. X Or.* 841B, D; Paus. I 29; Mitchel, *Athens in the Age of Alexander*, 198; Chroust, *Did Aristotle Own a School in Athens*, 314; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 13.

³⁰² Chroust, *Did Aristotle Own a School in Athens*, 311; D. Whitehead, *Xenocrates the Metec*, *RhM*, 124/3/4 (1981), p. 227.

Атински устав. Није сасвим сигурно да ли је то дело написао сам Аристотел или неки ученик под његовим надзором.³⁰³

Могуће је да се Аристотел није бавио само филозофијом. Постоје извештаји да су му Атињани подигли стелу у знак захвалности и дали проксенију за бројне услуге које је учинио граду. Вероватно је Аристотел искористио своје контакте са Македонцима да буде на корист граду.³⁰⁴ Такође, током овог периода, Аристотел и Калистен су саставили списак победника Питијских игара, зашта их је наградила Амфиктионија.³⁰⁵

Аристотел је морао да напусти град недуго после Александрове смрти.³⁰⁶ У Атини је тада завладало снажно антимакедонско расположење. Аристотел је био оптужен за безбоштво. Не желећи да подели Сократову судбину, Аристотел је отишао из Атине. Стела, коју су му Атињани подигли уништена је, на подстицај извесног Химереја.³⁰⁷

Други истакнути филозоф који је боравио у Атини тог доба био је Ксенократ. Он је био Платонов ученик и управник Академије, где је наследио Спеусипа.³⁰⁸ Зна се да је Ксенократ био у добрим односима са Ликургом. Њихово пријатељство је вероватно потицало из дана када су обојица били у Платоновј Академији. Једном приликом, Ликург је спасио Ксенократа затвора због неплаћеног пореза.³⁰⁹

³⁰³ Diog. Laert. V 1, 27; Wees, Demetrius and Draco, 97; Chroust, Did Aristotle Own a School in Athens, 317; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 13; J.J. Keaney, The Date of Aristotle's Athenaiion Politeia, *Historia* 19/3 (1970), pp. 335–336, сматра да је Аристотел написао прву верзију која се појавила 335/4. г.п.н.е., а да је непознати ученик десетак година касније издао допуњен текст; Keaney, *The Composition of Aristotle's Athenaiion Politeia*, 5, 9, 12–14.

³⁰⁴ Paus. VI 4; уп. Ael. V.H. XIV 1; Chroust, Athens Bestows the Decree of Proxenia on Aristotle, 188.

³⁰⁵ *RO* n. 80, Ael. V.H. XIV 1; то дело је састављено око 331. г.п.н.е., а уклесано на камен 327/6. г.п.н.е., в. Bosworth, Aristotle and Callisthenes, 408–409.

³⁰⁶ Chroust, Athens Bestows the Decree of Proxenia on Aristotle, 192.

³⁰⁷ Chroust, Athens Bestows the Decree of Proxenia on Aristotle, 192; Chroust, Aristotle's Flight from Athens, 185–187, 189–190.

³⁰⁸ Whitehead, Xenocrates the Metic, 232.

³⁰⁹ Plut. *Phoc.* 29; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 842B; уп. Diog. Laert. IV 4, 14; Mitchel, Athens in the Age of Alexander, 192, 198; Sawada, Athenian Politics in the Age of Alexander, 77; Whitehead, Xenocrates the Metic 236–237.

Друштвено-економски и политички развој Хеладе

Појединачни полиси и области

Етолија, тачније Етолски савез, од почетка је био бунтовно настројен. Током 336. и 335. г.п.н.е. искористили су прилику да искажу своје непријатељство према младом македонском краљу.³¹⁰ У наредном периоду, Етолци су наставили са насилном политиком. Током Александрове владавине, није сасвим сигурно кад, Етолци су заузели Ојнијаду од Акарнанаца. Тиме је Етолски савез прекршио општи мир.³¹¹ Могуће је да су заузели и Наупакт, на обали Коринтског залива.³¹² Поред тога, Етолски савез је од светилишта у Делфима у овом периоду добио право промантеје, тј. право да први консултују пророчиште.³¹³ Ово указује да су тада Етолци почели активније да воде спољну политику, што ће се нарочито интензивирати у следећем столећу.

Беотија је доживела велику промену нестанком Тебе. Најпре, сам број становника Беотије се смањило, јер су Македонци побили велики број људи, а многе друге продали у ропство. Потом, Беотски савез је остао без свог водећег члана.³¹⁴ Територија која је припадала Теби подељена је околним полисима, што је увећало њихову територију и, може се претпоставити, донело им нове изворе прихода. Такође, обновљени су Платеја, Теспија

³¹⁰ Diod. XVII 3, 3; Arr. *Anab.* I 10.

³¹¹ Diod. XVIII 8, 6; Plut. *Alex.* 49; Ојнијада је имала и веома добар стратешки положај, уп. Polyb. IV 65; R.H. Simpson, *Aetolian Policy in the Late Fourth Century B.C.*, *AC* 27/2 (1958), p. 357; Mendels, *Aetolia* 331–301, 129–130; I.L. Merker, *The Achaians in Naupaktos and Kalydon in the Fourth Century*, *Hesperia* 58/3 (1989), p. 310, сматра да је Ојнијада заузета 330. г.п.н.е, док H.J. Gehrke, E. Wirbelauer, *Akarnania and Adjacent Regions*, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 368, наводе да је то било 325/4. г.п.н.е.

³¹² Strab. IX 4, 7; Merker, *The Achaians in Naupaktos and Kalydon*, 310, тврди да су Етолци добили Наупакт од Филипа II после битке код Херонеје, са тиме се слаже D. Rousset, *West Lokris*, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 396, насупрот томе, Mackil, *Creating the Common Polity*, 87, тврди да Етолци нису добили Наупакт од Филипа, али је могуће да су га касније сами освојили. Етолци су генерално били непријатељски расположени према македонском краљу, преговарали су и са Леостеном када се овај спремао да ратује против Македонаца 324. г.п.н.е., Diod. XVII 111, 3; Mendels, *Aetolia* 331–301, 130, 142; Mackil, *Creating the Common Polity*, 89.

³¹³ Mackil, *Creating the Common Polity*, 89.

³¹⁴ Diod. XVII 14, 1; Mackil, *Creating the Common Polity*, 88.

и Орхомен.³¹⁵ Беотски полиси сада су више учествовали у управи савеза, што га је учинило демократскијим него раније, када је само Теба доносила одлуке. Уместо у Теби, Беотски савез сада је одржавао састанке у Онхесту.³¹⁶ Остали беотски градови почињу да кују свој новац, али је и даље било у оптицају тебанских кованица.³¹⁷ Такође, савез се постарао да уклони препреке које су могле да ометају економски развој.³¹⁸

Делфи у овом периоду активно одржавају контакте са остатком Хеладе. Познато је да су дали велики број проксенија. Такође, Етолцима су дали право проментеје.³¹⁹ Током 336–334. г.п.н.е. одлуком Амфиктионије, сковано је новца у вредности од 200 таланата. Сврха тог новца била је да замени онај који је коришћен током обнове Аполоновог храма у Делфима.³²⁰

На Пелопонезу, свакако, главни догађај био је рат спартанског краља Агида. Поражене стране у том рату претпале су тешке последице. Елида је била новчано кажњена, а потом је морала да прими промакедонске избеглице. Ахајски градови били су, такође, новчано кажњени.³²¹ Поврх тога, могуће да је Ахајски савез тада престао да постоји. У Ахајским градовима постављени су тирани или олигарси, који су били присталице

³¹⁵ Нуп. VI 17; Arr. *Anab.* I 9; Plut. *Alex.* 34, Plut. *Arist.* 11; Mackil, *Creating the Common Polity*, 88, 427; М.Н. Hansen, Boiotia, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 447, 451, 454; В.В. Head, On the Chronological Sequence of the Coins of Boeotia, *NC&JRS* 3/1 (1881), p. 182.

³¹⁶ Mackil, *Creating the Common Polity*, 340–341, 426; Hansen, Boiotia, 432; Head, On the Chronological Sequence of the Coins of Boeotia, 249.

³¹⁷ U. Wartenberg, The Alexander-Eagle Hoard: Thessaly 1992, *NC* 157 (1997), p. 180; Hansen, Boiotia, 432; Head, On the Chronological Sequence of the Coins of Boeotia, 182, 251–252.

³¹⁸ Mackil, *Creating the Common Polity*, 258, 270–273. Беоћани су тада издали више проксенија којима су привлачили стране трговце, в. Mackil, *Creating the Common Polity*, T12, T13.

³¹⁹ *Syll*³ 291 (<http://epigraphy.packhum.org/text/241956?&bookid=347&location=11>, 18. 8. 2017.); *RO* n. 92; Mackil, *Creating the Common Polity*, 89. О проксенијама које су Делфи дали у овом периоду в. Merker, The Achaians in Naupaktos and Kalydon, 310. Т.Н. Nielsen, Arkadia, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 515; J.-C. Decourt, Т.Н. Nielsen, В. Helly *et al.*, Thessalia and Adjacent Region, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 696.

³²⁰ S. Perlman, The Coins of Phillip II and Alexander the Great and their Pan-Hellenic Propaganda, *NC&JRS*, 7/5 (1965), pp. 59–60.

³²¹ Curt. VI 1, 20–21; J. Roy, Elis, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 496.

Македонаца.³²² Засигурно је потврђен рвач Херон, кога је Александар поставио за тиранина у Пелени. Тирани су постављени и у Месени, и то Неонт и Трасилох, Филијадови синови.³²³

Слабљење Спарте поговало је јачању Арга. За време Александра, Арг је заузео Тиреју, и можда на кратко време контролисао Епидаур, где је могао да има клерухије. Око 330. г.п.н.е. у Аргу је уведена нова друштвена подела, и то на пентекостије.³²⁴ О значају Арга говори што се отприлике у истом периоду, у осталим градовима јављају теородоци који су дочекивали теоре који су најављивали Херејске игре одржаване у Аргу.³²⁵ Извесни Мнесија из Арга је тада контролисао Трезен, можда као тиранин, из кога је протерао неке грађане, ако је веровати Хипериду.³²⁶

Један од последњих полиса који је признао Александрову власт био је Род. То је учинио када је Александар почео да осваја феничанске градове.³²⁷ Александар је у Роду поставио посаду, а можда му је променио уређење, из олигархије у демократију. Не може се са сигурношћу рећи да ли је Род приступио Коринтском савезу.³²⁸ Македонска посада на Роду остала је до Александрове смрти.³²⁹

Општа дешавања у Хелади

³²² Din. I 34; Mackil, *Creating the Common Polity*, 89, 275, ипак, уп. Mackil, *Creating the Common Polity*, Т34.

³²³ Ps.Dem. XVII 4, 10; уп. Dem. XVIII 295; Paus. VII 27; Athen. 509A–B; Mendels, Aetolia 331–301, 135; C. Morgan, J.M. Hall, Achaia, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 484. Александар враћа избеглице у Месену, в. G. Shipley, Messenia, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 563; Bosworth, Alexander the Great, Part 2, 846.

³²⁴ M. Piérart, Argolis, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 604, 607.

³²⁵ Piérart, Argolis, 605.

³²⁶ Нур. III 31–32; в. Piérart, Argolis, 616; уп. Dem. XVIII 295, који га, при навођењу издајника, назива Мнасијом.

³²⁷ Arr. *Anab.* II 20; Curt IV 5, 9; Iust. XI 11; P. van Dessel, H. Hauben, Rhodes, Alexander and the Diadochi from 333/2 to 304 B.C., *Historia* 26/3 (1977), p. 307.

³²⁸ Курције тврди (IV 8, 12–13) да су се Рођани жалили на посаду и да им је Александар услишио жалбе. То не мора да значи да је уклонио посаду, можда ју је смањио или заменио проблематичне војнике. Александар се једном приликом умешао у унутрашње ствари Рода, и то када је послао Филоксена да ухапси браћу Демарата и Спартона. Могуће је да су њих двојица били утицајни на острву и да су водили антимакедонску политику. Пуштени су на Фокионову молбу, в. Plut. *Phoc.* 18; Ael. *V.H.* I 25; Van Dessel, Hauben, Rhodes, Alexander and the Diadochi, 308–311.

³²⁹ Diod. XVIII 8, 1; Van Dessel, Hauben, Rhodes, Alexander and the Diadochi, 309. Род је први од слободних градова почео да кује тзв. Александрову монету, која је коришћена у међународној трговини, в. E. Apostolou, Rhodian (?) Stater with the types of Alexander the Great, *Nomismatika Khronika* 18 (1999), pp. 74–75.

Чини се да широм Хеладе, полиси почињу да граде утврђења или да подижу нове зидове. Три беотска града, Орхомен, Теспија и Платеја поново су изграђени. Поред њих, и град Копаи је саградио зид од тесаника.³³⁰ Халкида на Еубеји подигла је тврђаву 334. г.п.н.е. Град Хале у источној Локриди подиже утврђења ових година.³³¹ Треба поставити питање да ли је на утврђивање ових градова утицао развој опсадне технике у Александровим ратовима.

На монетарном нивоу, низ полиса почео је да кује свој новац, неки и по први пут.³³² Ти полиси често су ковали новац од бронзе. У Беотији су то чинили Коронеја, Лебадеја, Танагра и Теспија, сви између 338. и 315. г.п.н.е.³³³ На Пелопонезу, то је чинила Пелена, која је ковала и сребрни новац. Сребрни и бронзани новац у Александрово време ковали су Епидаур и Хермиона.³³⁴ Клеона и Метана ковали су бронзани новац.³³⁵ Бронзани новац почела је да кује и Егина, док је Халкида од 337. г.п.н.е. почела да кује новац од сребра и бронзе.³³⁶ Новац кован од бронзе јавио се и у Тесалији. Тамо је полис Гомфи ковао такав новац у другој половини IV века п.н.е.³³⁷

Чини се да је размена новца била интензивна у Хелади у ово доба. После 330. г.п.н.е. атичке тетрадрахме појавиле су се и у Месенији.³³⁸ Речит пример је Кипарисија, која је била на обали Месеније. Тамо је пронађен новац на гомили, који је био из различитих крајева Хеладе.³³⁹ У Тесалији је такође пронађена гомила новца из разних области Хеладе.³⁴⁰ На основу ова два примера, може се претпоставити да је новац активно

³³⁰ Arr. *Anab.* I 9; Plut. *Alex.* 34, Plut. *Arist.* 11; Hansen, Boiotia, 444, 447; Nielsen, Arkadia, 524.

³³¹ Strab. X 1, 8; K. Reber, M.H. Hansen, P. Ducrey, Euboia, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 649; T.H. Nielsen, East Lokris, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 667. Не треба сметнути са ума да је у Халкиди била македонска посада, те је могуће да је до утицало на градњу утврђења.

³³² Wartenberg, The Alexander-Eagle Hoard, 181; Mackil, *Creating the Common Polity*, 253; Hedrick Jr., *Ancient History Monuments and Documents*, 134.

³³³ Hansen, Boiotia, 445, 446, 454; Head, On the Chronological Sequence of the Coins of Boeotia, 252.

³³⁴ Morgan, Hall, Achaia, 485; Piérart, Argolis, 608, 610.

³³⁵ Piérart, Argolis, 611.

³³⁶ T.J. Figueira, The Saronic Gulf, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 622; Reber, Hansen, Ducrey, Euboia, 649. Опет, треба имати на уму да је ковање новца у Халкиди могло да буде повезано са македонском посадом.

³³⁷ Decourt, Nielsen, Helly *et al.*, Thessalia and Adjacent Region, 693.

³³⁸ Shipley, Messenia, 564.

³³⁹ E.T. Newell, Alexander Hoards I, *NNM* 1921, pp. 9–12; O.H. Zervos, M. Jessop Price, The Earliest Coins of Alexander the Great, *NC* 142 (1982), p. 170.

³⁴⁰ Wartenberg, The Alexander-Eagle Hoard, 179.

циркулисао међу Хеленима. Поставља се питање шта је још, поред трговине, могло допринети овој новчаној размени. Пре свега, рат. Чини се да је још од почетка Александровог похода, новац долазио са Истока у Хеладу. Могуће да је још Мемнон новцем куповао подршку међу непријатељима Македоније.³⁴¹ Персијанци су новчано помагали Агидов рат. Агид је окупио велику војску и значајан број најамника које је морао да плати.³⁴² Може се претпоставити да су ти војници касније трошили новац за своје потребе или га носили кући. Могуће да је слично било и са Антипатровом војском. Притом, потврђено је у изворима да је њему Александар послао 3.000 таланата којим би финансирао рат против Агида.³⁴³

Александар је у више наврата слао људе да регрутују плаћенике у Хелади за његов поход. Не треба заборавити да је Александар богато наградио хеленске савезнике када их је отпустио. Може се претпоставити да је део тог новца нашао пут у економију Хеладе.³⁴⁴ Александров новац који је кружио Хеладом имао је и пропагандну сврху. На новцу су утискивани ликови Зевса и Херакла, који су симболизовали Александрове претке и Атина Победница које је била симбол Александрових победа.³⁴⁵

Није сасвим познато у којој мери су македонске посаде у Хелади учествовале у локалној економији. Зна се да су Македонци имали посаде у Амбракији, Халкиди, Кадмеји, Коринту и Сикиону.³⁴⁶ Такође, у Сикиону је била македонска ковница новца, једина таква

³⁴¹ Diod. XVII 29, 4.

³⁴² Arr. *Anab.* II 14; Diod. XVII 48, 2.

³⁴³ Arr. *Anab.* III 16; Diod. XVII 64, 5; Curt. V 1, 43–44; Newell, *Alexander Hoards I*, 20, каже да ја македонски новац у Хеладу стизао и из Амфиопоља и Тарса, где су биле краљевске ковнице новца, уп. Zervos, Jessop Price, *The Earliest Coins of Alexander the Great*, 176–177; Hedrick Jr., *Ancient History Monuments and Documents*, 133.

³⁴⁴ Diod. XVII 49, 1, 65, 1, 74, 3; Arr. *Anab.* II 20, III 5, 19; Curt. III 1, 1, 19–20, V 1, 40–42; Wartenberg, *The Alexander-Eagle Hoard*, 184, тврди да број Александрових кованица у Хелади за његовог живота није био велик, са друге стране, Zervos, Jessop Price, *The Earliest Coins of Alexander the Great*, 181, тврде да је због Александрових пошиљки новца са истока однос злата и сребра пао на 1:10, уп. *Исту*, 188–190; Hedrick Jr., *Ancient History Monuments and Documents*, 133.

³⁴⁵ Perlman, *The Coins of Phillip II and Alexander the Great*, 63–65; Newell, *Alexander Hoards I*, 9–12; Wartenberg, *The Alexander-Eagle Hoard*, 188.

³⁴⁶ Polyb. XXXVIII 3; уп. Ps.Dem. XVII 16; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 46; R.P. Legon, *Megariss, Korinthia, Sikyonia*, у: Hansen, Nielsen, *Inventory*, 466, 469; Head, *On the Chronological Sequence of the Coins of Boeotia*, 250.

у Хелади.³⁴⁷ Може се претпоставити да су војници новац од плате трошили у трговини са локалним становништвом.

Главна организација која је окупљала све хеленске полисе у копненој Хелади био је Коринтски савез. Међутим, о његовим активностима после уништења Тебе и кажњавања Агидових савезника ништа се не зна. То је довело до мишљења да се Коринтски савез распао у неком тренутку после 330. г.п.н.е.³⁴⁸ Колико је познато, Коринтски савез у ово доба бавио се арбитражом између полиса.³⁴⁹ Познат је пример острва Мела и Кимола који су се спорили око три ненастањена и каменита оближња острвца и обратила су се Коринтском савезу за пресуду. Савез је за арбитра одредио Арг. Други случај су Делфи и Амфиса, који су имали спор око територије.³⁵⁰ По први пут у историји, хеленски полиси имали су јединствено тело које је могло да решава њихове међусобне размирице.³⁵¹

Најзначајнији социо-економски догађај овог доба била је Велика глад, која је погодила Хеладу 330–326. г.п.н.е. Главни узрок ове појаве били су слаби приноси и пропаст усева. Хелада је имала велики број становника и недовољно жита да их све прехрани.³⁵² Можда је на проблеме са снабдевањем могло да има и ратовање 331–330. г.п.н.е. између Агида и Антипатра.³⁵³ Такође, према неким извештајима, било је отежано снабдевање

³⁴⁷ Newell, Alexander Hoards I, 14, 19, тврди да је македонски новац почео да се користи у Сикиону у периоду 330–325. г.п.н.е.

³⁴⁸ Mendels, Aetolia 331–301, 139; уп. Bosworth, Alexander the Great, Part 2, 846–855, који је једну целину у свом излагању назвао *Превласт Коринтског савеза 336–330. г.п.н.е. (The Dominance of the Corinthian League 336–330 B.C.)*.

³⁴⁹ S.L. Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World 337–90 B.C.*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1996, p. 40.

³⁵⁰ RO n. 82; A. Magnetto, Interstate Arbitrations and Foreign Judges, у: *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, ed. E.M. Harris and M. Canevaro, Printed from Oxford Handbooks Online, Oxford University Press, Oxford 2015, p. 25; Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World*, 23, 38–39, 44.

³⁵¹ A. Magnetto, Interstate Arbitrations and Foreign Judges, 25. Највише расправа је вођено око плодне земље, али их је било и на религијској основи, в. Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World*, 4, 6.

³⁵² Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 30, 32–33; Mackil, *Creating the Common Polity*, 280. Читав хеленски свет је тада могао да има до 10 милиона становника, док би у матичној Хелади могло да их живи око 60%, в. M.H. Hansen, *Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State*, Oxford University Press, Oxford 2006, pp. 79–84.

³⁵³ Обојица су сакупили многобројну војску и коњицу, Агид је имао преко 20.000 (Diod. XVII 62, 7), а Антипатар преко 40.000 људи (Diod. XVII 63, 1). Те две војске су трошиле велике количине жита, а ратовање је одвлачило људе са поља и нису могли да узгајају жито. Питање је колико су током рата уништавани засади жита.

житом са других подручја, ван Хеладе.³⁵⁴ Додатни проблем при поморском снабдевању могли су да представљају гусари.³⁵⁵

Може се претпоставити да су хеленски полиси предузимали различите мере како би решили проблем снабдевања. Тако је Беотски савез ангажовао Кратета из Халкиде да исуши Копайдско језеро, чиме би се добила већа обрадива површина. Међутим, градови нису могли да се договоре око поделе земље, па је цео пројекат пропао.³⁵⁶ Можда су управо тада Етолци заузели Ојнијаду, која је имала добру земљу за пољопривреду.³⁵⁷

На крају, били су приморани да увезу велике количине жита. Главни, познати, снабдевач жита у том тренутку била је Кирена. Многи полиси примили су велике количине жита из Кирене, укупно преко 800.000 медимни.³⁵⁸ Колико је била велика глад сведочи пример Арга. Тај полис могао је да произведе 320.000 хектолитара жита годишње, али је свеједно један од највећих увозника жита из Кирене.³⁵⁹ Можда је било случајева, слично као у Атини, да појединци помажу градовима приликом снабдевања житом. На крају, Хелада је успела да се избори са Великом глади. Колике су биле људске жртве, није познато.

Постоје мишљења да су Александар и Антипатар били у сукобу и да се тај сукоб одразио на Хеладу. Тачније, да су одређени полиси подржавали Антипатра, а други Александра, тј. његову мајку Олимпијаду.³⁶⁰ Тако се вест да је Александар после Гаугамеле наредио укидање тиранија у Хелади тумачи тиме да је хтео да одузме Антипатру подршку,

³⁵⁴ *Agis. Oecon.* II 1352A наводи да је Клеомен забранио извоз жита из Египта. Можда је ратовање у Тракији и Италији онемогућило довоз жита, уп. *RO* p. 490.

³⁵⁵ Главно питање је да ли је Амфотер успео да очисти море од гусара, в. *Curt.* IV 8, 15, уп. *Arg. Anab.* III 2; *Curt.* IV 5, 19; Bosworth, *The Mission of Amphoterus*, 33.

³⁵⁶ *Strab.* IX 2, 18; Mackil, *Creating the Common Polity*, 306.

³⁵⁷ Mackil, *Creating the Common Polity*, 287.

³⁵⁸ *RO* n. 96; Hansen, *Boiotia*, 453; Piérart, *Argolis*, 610, 616; Decourt, Nielsen, Helly *et al.*, *Thessalia and Adjacent Regions*, 696, 720. Није познато да ли је Кирена ово жито послала у току једне године или више, као ни да ли је поклонила или продала то жито. Претпоставља се да слање те пошиљке било политички мотивисано, тј. да има везе са Александром. Највећи примаоци киренског жита су били Атина (100.000 медимни, *RO* n. 96 ред 5), Олимпијада (72.600 медимни, *RO* n. 96 редови 6, 22), Арг, Лариса и Коринт (по 50.000 медимни, *RO* n. 96 редови 7–9), в. *RO* pp. 488–490.

³⁵⁹ *RO* n. 96 ред 7; Piérart, *Argolis*, 603.

³⁶⁰ *Plut. Alex.* 49, наводи да је Антипатар из страха склопио савез са Етолцима; Mendels, *Aetolia* 331–301, 129, 131, 137, уп. *Curt.* X 10, 14; Bosworth, *Alexander the Great*, Part 1, 842; уп. Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 135, која га назива оданим.

јер се овај ослањао на тираније и олигархије.³⁶¹ Слично томе, претпоставља се да је Александар наредио Кирени да пошаље жито само оним градовима који подржавају Олимпијаду.³⁶²

Ипак, главно питање, које се тичало целе Хелене био је Александров захтев за деификацијом и његова наредба о повратку избеглица. У науци се претпоставља да је Александар од хеленских полиса 324. г.п.н.е. затражио да га поштују као бога. Међутим, ту се јавља један проблем. Ниједан од наротивних извора не спомиње да је Александар наредио да га поштују као бога.³⁶³ Оно што спомињу је да су га многи хеленски изасланици у Вавилону даривали венцима.³⁶⁴ У неким сачуваним атинским беседама тог доба постоје назнаке да је Александар стварно затражио да га поштују као божанство.³⁶⁵ Донекле се може претпоставити да је Александар заиста донео такву наредбу, иако је њен садржај непознат.³⁶⁶ Као највероватнији разлог те наредбе, наводи се Александрова жеља за чвршћом контролом над империјом.³⁶⁷ За Хелене, то питање имало је и политичких

³⁶¹ Plut. *Alex.* 34; Mendels, *Aetolia* 331–301, 135. Aris. *Pol.* III 1286B, IV 1291B, 1296A, V 1301B, наводи да су већина полиса демократије или олигархије, али да преовлађују демократије, Hansen, *Polis: An Introduction*, 112, набраја 59 демократија, 47 олигархија и 39 тиранија у другој половини IV века п.н.е.

³⁶² Mendels, *Aetolia* 331–301, 138, набраја да киренско жито нису примили Етолија, Мантинеја, Тегеја, Пелена, Месена, Ахаја, Мегалопољ и Спарта, и претпоставља да су они били уз Антипатра.

³⁶³ D.G. Hogarth, *The Deification of Alexander the Great*, *EHR* 2/6 (1887), p. 323; Robinson Jr., *Alexander's Deification*, 297. Са друге стране, уп. Plut. *Apophth. Lac.* 219E; Ael. *V.H.* II 19, V 12, IX 37; Athen. VI 251B; N.S. Proukou, *Macedonian Relations with Greece under Phillip and Alexander*, The University of Utah 2009 (мастер рад преузет са <https://collections.lib.utah.edu/details?id=193479>, 1. 8. 2017.), p. 83; J.P.V.D. Balsdon, *The "Divinity" of Alexander*, *Historia* 1/3 (1950), p. 384.

³⁶⁴ Diod. XVII 113, 1; Arr. *Anab.* VII 19, 23; Proukou, *Macedonian Relations with Greece*, 86–87; C.A. Robinson Jr., *Alexander's Deification*, *AJP* 64/3 (1943), p. 297; E.R. Bevan, *The Deification of Kings in the Greek Cities*, *EHR* 16/64 (1901), p. 626; Balsdon, *The "Divinity" of Alexander*, 385; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 874.

³⁶⁵ Нуп. V 31–32, VI 21; Din. I 94.

³⁶⁶ Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 139; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 875; Cartledge, Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta*, 22; Robinson Jr., *Alexander's Deification*, 297; Hogarth, *The Deification of Alexander the Great*, 325, порицао је постојање било какве наредбе и тврдио је да су сами Хелени одлучили да поштују Александра као бога, са њим се унеколико слаже и Bevan, *The Deification of Kings in the Greek Cities*, 626, који каже да Александар није наредио да се успостави његов култ; Balsdon, *The "Divinity" of Alexander*, 387–388, сматра да су Александрове присталице у хеленским полисима самоиницијативно донели одлуку да га овенчају као бога.

³⁶⁷ Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Robinson Jr., *Alexander's Deification*, 297, 301; Bevan, *The Deification of Kings in the Greek Cities*, 632, тврди да је деификација била једини начин да Хелени прихвате неку власт изнад полиса.

импликација, због питања повратка избеглица. Можда је њихово пристајање да га овенчају као бога било само дипломатско средство.³⁶⁸

Најважније питање, за Хелене, последњих година Александрове владавине било је питање прогнаника. Прво, треба рећи нешто о избеглицама на које се односио проглас. Већина њих били су плаћеници који су учествовали у ратовању на Истоку. Неке од њих регрутовали су Дарије или Александар, док су други морали да напуштају своје градове због политичких сукоба.³⁶⁹ Када је Дарије поражен, а Персијско царство пропало, ти плаћеници нашли су запослење код сатрапа које је Александар поставио. Александар је по повратку из Индије наредио својим сатрапима да распусте плаћенике.³⁷⁰ То је довело до тога да је у Азији било на хиљаде војника који нису имали запослење. Они су кренули на запад и пребацили су се на рт Тенар. Можда их је било и целих 50.000. Њихов вођа постао је Леостен.³⁷¹

Александар је послао Никанора из Стагире на Олимпијске игре да прочита проглас којим се наређује повратак прогнаника у њихове матичне градове. Према извештају из извора, то је изазвало одушевљење више од 20.000 избеглица које су тада биле у Олимпији.³⁷² Са друге стране, тим прогласом нису били одушевлени полиси који је требало да приме натраг те људе. У већини полиса то би створило проблеме са имовином, јер је имовина прогнаника махом била одузета. Њиховим повратком, поставило би се сложено

³⁶⁸ Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 139; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 875; Proukou, *Macedonian Relations with Greece*, 86–87; Robinson Jr., *Alexander's Deification*, 300, одбацује било какву повезаност Александровог захтева за деификацијом и наредбе од повратку прогнаника, в. Arr. *Anab.* IV 10–11, који доноси расправу Анаксарха и Калистена поводом указивања божанских почести Александру. Та два говора могу да илуструју став који су Хелени могли да имају према деификацији.

³⁶⁹ Curt. III 1, 1, 3, 1, 9, 2, V 1, 40–42, VI 6, 35, VII 10, 11; IX 3, 21; Arr. *Anab.* I 29, II 20, III 5, 11; Diod. XVII 65, 1, 95, 4; Mendels, *Aetolia 331–301*, 139–140, сматра да је одлазак тих дестабилизујућих елемената допринео учвршћивању олигархија и тиранија у Хеледи.

³⁷⁰ Diod. XVII 106, 3, 111, 1; Paus. I 25, Mendels, *Aetolia 331–301*, 141; Bosworth, *Alexander the Great, Part 1*, 838; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 136–137.

³⁷¹ Diod. XVII 108, 6, 111, 1–3; Paus. I 25, VIII 52, тврди да је Леостен из Азије у Европу превезао 50.000 плаћеника и да их је оставио на Тенару; Mendels, *Aetolia 331–301*, 141–142; I. Worthington, *The Earlier Career of Lesothenes and IG II² 1631*, *Historia* 36/4 (1987), p. 489; Bosworth, *Alexander the Great, Part 1*, 838; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 137.

³⁷² Hup. V 18; Din. I 82; Diod. XVII 109, 1, XVIII 8, 2–5; Just. XIII 5; Curt. X 2, 4–5; Mendels, *Aetolia 331–301*, 143, 146; Proukou, *Macedonian Relations with Greece*, 83; Bosworth, *Alexander the Great, Part 2*, 855; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 137–138; R. Sealey, *The Olympic Festival of 324 B.C.*, *CR* 10/3 (1960), p. 186, датује те Олимпијске игре у сам почетак августа.

питање враћања те имовине.³⁷³ Највеће противљење овој одлуци исказали су Етолци, који су могли да изгубе Ојнијаду и Атињани, који су могли да остану без Сама.³⁷⁴ Да би променили ту одлуку, Хелени су послали Александру изасланике. Можда су га том приликом хеленски изасланици овенчали као бога да би га одобровољили.³⁷⁵ Међутим, Александрова смрт окончала је све преговоре. Хеленским полисима остало је да са Александровим наследницима решавају своја питања.³⁷⁶

Поставља се питање зашто је Александар донео одлуку да врати прогнанике. Најчешће објашњење је да је хтео у хеленским полисима да има своје људе, тј. ти повратници би били зависни од Александра и искључиво њему одани. Дугорочно, тиме је хтео да чвршће стави Хеладу под своју власт. Такође, тиме би решио питање лутајућих најамника.³⁷⁷

Харпалова афера

Харпалов случај

Харпал је био Махатин син, чија се сестра удала за Филипа, и Александров пријатељ из младости. Он је на почетку похода против Персијанаца постављен за краљевог благајника.³⁷⁸ У једном тренутку пре битке код Иса, Харпал, наговорен од стране извесног Тауриска, побегао је од Александра и склонио се у Мегариду. После годину дана, на

³⁷³ *RO* n. 101, редови 4–20. Тереја је тај проблем решила тако што је ангажовала Мантинејане да пресуђују у споровима око имовине, в. *RO* n. 101, ред 35; A. Magnetto, *Interstate Arbitrations and Foreign Judges*, 32; Bosworth, *Alexander the Great*, Part 2, 856.

³⁷⁴ Diod. XVIII 8, 6–7; Curt. X 2, 6–7; Mendels, *Aetolia* 331–301, 147; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 138; Bosworth, *Alexander the Great*, Part 2, 856, 859, наводи да је велико противљење било и у Тесалији, где се очекивао повратак великог броја избеглица још из времена Филипове владавине.

³⁷⁵ *RO* n. 101, редови 1–2; Diod. XVII 113, 3; Proukou, *Macedonian Relations with Greece*, 84, 86–87; Bosworth, *Alexander the Great*, Part 1, 843; Bosworth, *Alexander the Great*, Part 2, 856.

³⁷⁶ Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World*, 51–52; Bosworth, *Alexander the Great*, Part 2, 859.

³⁷⁷ Diod. XVIII 8, 2; Bosworth, *Alexander the Great*, Part 2, 855; Mendels, *Aetolia* 331–301, 143–145, у овом прогласу види Александрову жељу да уздрма Антипатрову власт у Хелади; Proukou, *Macedonian Relations with Greece*, 85–86, сматра да је Александар тиме хтео да од Хеладе начини један дистрикт у оквиру свог царства.

³⁷⁸ Arr. *Anab.* III 6; Plut. *Alex.* 10; Athen. XIII 557C; Badian, *Harpalus*, 22; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 190, 198.

Александров позив, вратио се и поново је постављен за благајника.³⁷⁹ Иако постоје многе претпоставке о разлозима Харпаловог бега и зашто га је Александар позвао назад, коначни закључци не могу се донети.³⁸⁰

Харпал је по други пут побегао од Александра када се овај вратио из Индије. Пре самог бега, треба нешто рећи о Харпаловом положају тих година. Када је Александар кренуо у поход на Бактрију, Харпал је са благајном остављен у Егбатани. Врло је могуће да је имао учешћа у Парменионовом убиству.³⁸¹ После тога, Харпал је био задужен за снабдевање Александрове војске на истоку. То и контрола над благајном учинило га је најважнијом кариком између источних и западних делова државе и једним од најважнијих људи у царству.³⁸² У једном тренутку, Харпал је прешао у Вавилон. По извештајима, тамо је живео врло раскошно.³⁸³

Александар је, по повратку са тешког индијског похода, почео да се обрачунава са непослушним сатрапима. Међу страдалима били су Клеандар и Ситалк, који су како се чини, блиско сарађивали са Харпалом.³⁸⁴ Александров благајник осетио се угроженим овим краљевим делима и сматрао је да му је живот у опасности.³⁸⁵ Зато је са 6.000 најамника и 5.000 таланата побегао из Вавилона и кренуо ка обали Медитерана. По свему судећи, тај бег био је фебруара 324. г.п.н.е.³⁸⁶

Харпал је дошао у Киликију, и одатле са 30 бродова пребацио се у Хеладу. Његово одредиште била је Атина, у којој је био грађанин и са којом је можда још од раније одржавао

³⁷⁹ Arr. *Anab.* III 6; W. Heckel, *The Flight of Harpalos and Tauriskos*, *CPh* 72/2 (1977), pp. 133–134; E.D. Carney, *The First Flight of Harpalus Again*, *CJ* 77/1 (1981), p. 9; I. Worthington, *The First Flight of Harpalus Reconsidered*, *G&R* 31/2 (1984), pp. 161, 166.

³⁸⁰ Heckel, *The Flight of Harpalos and Tauriskos*, 135, мисли да је у питању проневера новца; Carney, *The First Flight of Harpalus Again*, 10–11, не верује у то и мисли да је неко друго непочинство у питању; Worthington, *The First Flight of Harpalus Reconsidered*, 165, такође сматра да је у питању проневера новца, али мања количина у дужем временском периоду.

³⁸¹ Badian, *Harpalus*, 22; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 200.

³⁸² Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 200.

³⁸³ Diod. XVII 108, 4–6; Plut. *Alex.* 35; Athen. XIII 594D–595F; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 200–201; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 134. Паусанија (I 37) и Плутарх (*Phoc.* 22) спомињу како је Харпал својим куртизанама подизао велелепне гробнице и храмове.

³⁸⁴ Curt. X 1, 8–9; Plut. *Alex.* 68; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 838; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 201.

³⁸⁵ Diod. XVII 108, 6; Plut. *Dem.* 25; Badian, *Harpalus*, 23.

³⁸⁶ Diod. XVII 108, 6; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 838; Badian, *Harpalus*, 24; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 202; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 135.

контакте.³⁸⁷ Када је дошао до града, Атињани, неповерљиви према њему због најамника које је имао са собом, одбили су да га пусте да уђе. Харпал је потом прешао на рт Тенар где је оставио најамнике и са 3 брода се вратио у Атину.³⁸⁸ Филокле, који је тада управљао тврђавом Мунихијом и пристаништима, пустио га је да уплови.³⁸⁹

Харпал је у Хеладу стигао у врло деликатном тренутку. Мало пре њега дошао је Никанор који је требало да прогласи повратак изгнаника у матичне градове.³⁹⁰ Садржај тог прогласа био је познат међу Хеленима већ у мају или јуну 324. г.п.н.е. и изазвао је велико узбуђење међу њима. Долазак Харпала са новцем и најамницима није допринео смиривању ситуације.³⁹¹

Далеко на истоку, на Александровом двору, пратили су ситуацију у Хелади. С обзиром на стање међу хеленским полисима, чинило се да ће Харпалов одлазак тамо означити почетак отворене побуне против краља. Изгледа да су вршене озбиљне припреме да се зарати са Атином.³⁹²

Могућност да Александар нападне Атику била је донекле позната и у самој Атини.³⁹³ Харпалов долазак створио је граду бројне проблеме. Истовремено са његовим доласком, у Атину су стигли посланици од Антипатра, Олимпијаде и Филоксена, сатрапа Карије, који су тражили да им се преда Харпал.³⁹⁴ На Демостенов предлог, Атињани су ово одбили, изјавивши да ће Харпала да предају посланицима који буду дошли од Александра лично. Уместо тога, Атињани су затворили Харпала, а 700 таланата новца колико је Харпал

³⁸⁷ Diod. XVII 108, 6; Athen. XIII 586D, 596A–B; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 856; Badian, *Harpalus*, 24; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 203.

³⁸⁸ Diod. XVII 108, 7; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 856; Badian, *Harpalus*, 31; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 203; I. Worthington, *Plutarch Demosthenes 25 and Demosthenes' Cup*, *CPh* 80/3 (1985), p. 231.

³⁸⁹ Din. III 1–2; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 857, Worthington, *Plutarch Demosthenes 25 and Demosthenes' Cup*, 231.

³⁹⁰ Нур. V 18; Diod. XVII 109, 1; Iust. XIII 5; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 856.

³⁹¹ Нур. V 18; Iust. XIII 5; Badian, *Harpalus*, 27–31; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 856.

³⁹² Нур. V 19, 35; Athen. XII 538B; Plut. *De Vitioso* 531A; Iust. XIII 5; Curt. X 2, 2–3, ипак, Курције мало касније (X 2, 4) каже да је Александар одустао од тог наума када је сазнао да је Харпал погинуо на Криту; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Bosworth, *Alexander the Great Part 1*, 842.

³⁹³ Нур. V 19, 35; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 857.

³⁹⁴ Нур. V 8; Diod. XVII 108, 7; Plut. *Phoc.* 21, наводи да се Харпал прво за помоћ обратио Фокиону, али овај није желео ништа да има са њим; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 857; Badian, *Harpalus*, 31.

донео у град, депоновали су на Акропољ. За тај новац била је задужена посебна комисија, којој је можда Демостен био на челу.³⁹⁵

Посве је сигурно да је Харпал велики део новца који је донео искористио да би потплатио разне људе. Најзначајнији међу њима били су Демостен, Демад и Филокле.³⁹⁶ Тако је до средине августа 324. г.п.н.е. његова стража нестала или довољно смањена да је успео да побегне. После бега из Атине, Харпал је покупио своје најамнике и са њима прешао на Крит. Тамо је страдао. Убио га је Тиброн, вођа његових најамника.³⁹⁷

У Атини је откривено да је од првобитних 700 таланата, на Акропољу била половина те суме.³⁹⁸ То сазнање изазвало је гнев међу народом у Атини и јавиле су се оптужбе за примање мита на штету државе. Од познатих политичара, сумња је пала највише на Демостена и Демада, али и Хиперида.³⁹⁹ На Демостенов предлог, Ареопаг је започео са истрагом. Ареопагу је требало шест месеци да спроведе истрагу и да објави резултате. На крају, марта 323. г.п.н.е. Ареопаг је објавио списак људи који су примили мито.⁴⁰⁰ На челу листе био је Демостен, који је наводно примио 20 таланата. Остали примаоци Харпаловог новца били су Демад, Филокле, који је пустио Харпала у град, Харикле, Фокионов зет који је сарађивао са Харпалом, Аристогитон и други.⁴⁰¹

³⁹⁵ Din. I 89; Нур. V 8–9, 19; Ps.Plut. Vit. X Or. 846B; уп. Dem. Ep. II 14; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 857; Badian, Harpalus, 32; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 203; Worthington, Plutarch *Demosthenes* 25 and Demosthenes' Cup, 231–232.

³⁹⁶ Din. I 47, 53, 60; Нур. V 10, 24; Diod. XVII 108, 7; Curt. X 2, 3; Plut. Dem. 25; Ps.Plut. Vit. X Or. 846B; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 857; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 203. За Демостена се тврдило да је узео 20 таланата злата, а Демад 6.000 златних статера, уп. Din. I 89.

³⁹⁷ Нур. V 12; Diod. XVII 108, 7–8; XVIII 19, 2; Curt. X 2, 3; Ps.Plut. Vit. X Or. 846B; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 857; Badian, Harpalus, 32, 33; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 203–204. О хронологији Харпаловог боравка у Атини, в. Badian, Harpalus, 42–43.

³⁹⁸ Ps.Plut. Vit. X Or. 846B; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 140; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 857; Badian, Harpalus, 33. Како изгледа, новац је нестао пре него што је депонован на Акропољ, а то је откривено после Харпаловог бега, в. Нур. V 10; C.D. Adams, The Harpalos Case, *TAPhA* 32 (1901), p. 136.

³⁹⁹ Din. I 4; Нур. V 2; Athen. VIII 341F; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 857; Badian, Harpalus, 33.

⁴⁰⁰ Din. I 45; Нур. V 2; Diod. XVII 108, 8; Plut. Dem. 26; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 141; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 857, 858; Badian, Harpalus, 33; Adams, The Harpalos Case, 148.

⁴⁰¹ Din. I 6, 84, II 1, 17, III 7; Plut. Dem. 25; Bosworth, Alexander the Great Part 2, 858; Badian, Harpalus, 34–35, износи претпоставку да су Демостен и Демад били првооптужени јер су изгубили заштиту на македонском двору. Демостен је био близак са Хефестионом који је умро, а Демад са Антипатром који је био у немилости, уп. Нур. V 20; Adams, The Harpalos Case, 141; Worthington, Plutarch *Demosthenes* 25 and Demosthenes' Cup, 229.

Они за које је Ареопаг нашао да су примили мито изведени су на суд.⁴⁰² Демад није хтео да сачека почетак суђења, већ је побегао из Атине.⁴⁰³ Главни оптужени био је Демостен, а на сваког оптуженог било је десет тужитеља. Од тужитеља најзначајнији био је Хиперид, а спомињу се и други.⁴⁰⁴ На суђењу, Демостен се бранио тако што је нападао Ареопаг.⁴⁰⁵ Проглашен је кривим и морао је да плати 50 таланата. Пошто није имао толико новца, Демостен је затворен. Међутим, успео је да побегне из затвора и да се склони у Трезен, па на Егину.⁴⁰⁶ Како се чини, и Демад и Филокле су осуђени, али се Аристокитон извукао.⁴⁰⁷

Атина и питање избеглица

Као што је већ речено, Атина се врло жестоко противила Никаноровом прогласу. Разлог је био тај што је могла да изгуби Сам. Наиме, тамо су биле атинске клерухије и велики број Атињана живео је на том острву.⁴⁰⁸ Испуњењем одредаба Никаноровог прогласа, изгнани Самљани вратили би се на острво, а атински клеруси би морали да се преселе у Атину. То је у граду могло да створи проблем пренасељености и снабдевања

⁴⁰² Din. I 105, 107; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 846C; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 858.

⁴⁰³ Din. I 29; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 858; Badian, *Harpalus*, 35.

⁴⁰⁴ Din. II 6; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 846C, 848F.

⁴⁰⁵ Din. I 7–9, 11–12, 62; Нур. V 3, 14; уп. Dem. *Ep.* II 1–2, 13. Како изгледа, Ареопаг је изнео слабе или никакве доказе о примању мита, в. Нур. V 6; Dem. *Ep.* II 15; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 141.

⁴⁰⁶ Dem. *Ep.* II 17–19; Din. II 15; Diod. XVII 108, 8; Plut. *Dem.* 26; Iust. XIII 5; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 846C; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 141; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 858; Badian, *Harpalus*, 35; Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, 203. Спомиње се да је Демостен признао да је примио 20 таланата од Харпала, које је искористио или за позоришну благајну или за неку тајну ствар, можда плаћање најамника на Тенару, в. Нур. V 13; Plut. *Dem.* 25; Diod. XVII 111, 3; Badian, *Harpalus*, 38, 39; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 857; Adams, *The Harpalos Case*, 144. Паусанија (II 33) извештава да је после Харпаловог убиства, Филоксен на Роду ухватио Харпаловог благајника и испитивао га коме је све дат новац у Атини. Наводно, заробљеник није споменуо Демостеново име. Тај извештај одбацује I. Worthington, *Pausanias II 33, 4–5 and Demosthenes, Hermes* 113/1 (1985), pp. 124–125. Плутархова анегдота (*Dem.* 25) да је Демостен поред новца примио и извесни златни пехар, вероватно је измишљена, в. Worthington, *Plutarch Demosthenes 25 and Demosthenes' Cup*, 233.

⁴⁰⁷ Din. II 15; Dem. *Ep.* III 31, 37; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 141.

⁴⁰⁸ Diod. XVIII 8, 7; C. Habicht, *Athens, Samos, and Alexander the Great, PAPS* 140/3 (1996), p. 401, израчунао је да је на Саму живело 12.000 породица.

храном. Приде, изгледа да су извесни појединци активно радили на томе да прогнани Самљани поново задобију острво.⁴⁰⁹

У тренутку док је Харпал још био у затвору, Демостен се изборио да буде изабран за светог посланика за Олимпијске игре. Он је тамо отишао да би преговарао са Никанором у вези са Самом.⁴¹⁰ Могуће да је Никанор дозволио Атињанима да пошаљу посланство Александру у Азију да преговара о питању повратника на Сам.⁴¹¹ Изгледа да се истрага Ареопага временски поклапа са мисијом атинског посланства. Постоји могућност да је Ареопаг сачекао са објављивањем истраге док се изасланици не врате.⁴¹² Под условом да су донели неповољне вести, Ареопаг је могао да оптужи непопуларне политичаре да су примили мито да би задовољио народни гнев.⁴¹³

Док још ствар није била решена, једна група изгнаних Самљана прешла је на острво. Тамо их је ухапсио атински управник острва и послао у Атину на суђење. Сви су били осуђени, али их је Антилеонт са Халкиде откупио и тако спасао.⁴¹⁴

Атини је опасност од прогнаних претила и са друге стране. Постоје извештаји да су се у Мегари окупљали изгнаници који су планирали да сруше демократију у Атину. Са њима је био у дослуху и извесни Калимедонт, који је због тога и протеран.⁴¹⁵ Није познато шта се десило са том групом прогнанника.

Поред питања избеглица, Атина је била суочена и са питањем Александрове деификације. Не може се засигурно рећи какав је био став Атине према томе, али се може претпоставити да је то питање било више политичке него религијске природе. Међу

⁴⁰⁹ *RO* n. 90; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 856.

⁴¹⁰ *Din.* I 81–82; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 857; Badian, *Harpalus*, 33; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 138.

⁴¹¹ Badian, *Harpalus*, 33. Диодор (XVII 113, 3) спомиње да су код Александра дошла посланства да говоре против повратка избеглица. Врло вероватно су међу њима били Атињани. Треба поставити питање колики је утицај овом приликом могао да има Аристотел на Никанора, који му је био синовац, в. Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 137.

⁴¹² Badian, *Harpalus*, 33.

⁴¹³ Adams, *The Harpalos Case*, 152; уп. Динархову оптужбу (I 103) да је Демостен са Никанором договорио оно што је корисно њему лично, као и Демостеново писмо (II 14) у коме тврди да је осуђен због народног гнева.

⁴¹⁴ Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 858.

⁴¹⁵ *Din.* I 94; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 858; Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles*, 321.

водећим Атињанима, ставови су се разликовали.⁴¹⁶ Ликург је, из религијских разлога, био против да се Александру укажу божанске почести. Хиперид се слагао са њим. Демостен је, према извештајима, променио мишљење, а Демад је био присталица деификације.⁴¹⁷ Разумно је претпоставити да су међу хеленским изасланицима који су Александра овенчали златним венцима били и Атињани. Чини се да су нашли компромисно решење и поистоветили га са Дионисом. Остаје отворена могућност да су Атињани пристали да искажу краљу божанске почести да би имали бољу преговарачку позицију око Сама.⁴¹⁸

Припреме за Ламијски рат

Сам је Атине био довољно важан да почне рат због њега. Како се чини, Атина се последње године Александровог живота посветила озбиљним припремама за рат. Леостен, који је довео велики број плаћеника са истока, био је атински грађанин, и Атина је преко њега почела да окупља најамну војску.⁴¹⁹ Њему је дата велика количина новца којим је плаћао најмнике на рту Тенару. Притом, Леостен је двапут изабран за атинског стратега.⁴²⁰

Постоји изглед да су припреме за рат у Хелади биле много шире. Зна се да је Леостен преговарао са Етолцима. Може се претпоставити да су Атињани преко њега покушали да склопе савез са Етолским савезом за евентуални рат против Александра.⁴²¹ Такође је познато да је и Антипатар имао извесне договоре са Етолцима.⁴²² Треба имати у виду да су односи Антипатра са Александром у том тренутку били изразито хладни, можда и непријатељски.⁴²³ Сви ови извештаји наговештавају да је у Европи можда створен један

⁴¹⁶ Plut. *Praecepta* 804B; Ael. *V.H.* V 12.

⁴¹⁷ Din. I 94; Нуп. V 31-32; Ps.Plut. *Vit. X Or.* 842D; Athen. VI 251B; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 875.

⁴¹⁸ Arr. *Anab.* VII 23; Diog. Laert. VI 2, 63; Balsdon, *The "Divinity" of Alexander*, 383; Папазоглу, *Историја Хеленизма*, 139.

⁴¹⁹ Diod. XVIII 9, 2. Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 857; Badian, *Harpalus*, 37, 38. Хиперид (V 19) је тврдио да је постојала озбиљна могућност да се незадовољни сатрапи удруже са Атином у борби против Александра.

⁴²⁰ Badian, *Harpalus*, 37–39; Mendels, *Aetolia*, 331–301, 142; Worthington, *The Earlier Career of Leosthenes*, 491; Tracy, *Athenian Democracy in Transition*, 25–26.

⁴²¹ Diod. XVII 111, 3; Bosworth, *Alexander the Great Part 2*, 858–859; Mendels, *Aetolia*, 331–301, 142.

⁴²² Plut. *Alex.* 49; Badian, *Harpalus*, 37; Mendels, *Aetolia*, 331–301, 137.

⁴²³ Curt. X 10, 14.

шири савез који се спремао да отворено зарати против Александра.⁴²⁴ Сви ти планови и припреме морали су значајно да буду измењени због Александрове смрти.

⁴²⁴ Badian, *Harpalus*, 41, износи могућност да је Александар вратио Сам Атињанима да би их спречио да покрену рат против њега; Mendels, *Aetolia*, 331–301, 137.

Закључак

На крају, треба се осврнути на написано. Чини се да је Александар током целог свог живота утицао на Хеладу. Најпре, у првим годинама његове владавине било је сукоба између краља и појединих Хелена. Тај сукоб свој крајњи вид добио је у отвореној побуни Тебе против Александра, што се завршило уништењем првог међу беотском градовима.

Када је Александар кренуо у поход на Исток, са њим су ишле и хеленске трупе, а пратила га је флота састављена од чланица Хеленског савеза. Поред војне помоћи, они су вероватно служили као таоци, што указује да македонски краљ није у потпуности веровао Хеленима. Са Александровим одласком даље на исток, рат у Егеји није престао. Мемнон, родски плаћеник у служби персијског краља почео је да осваја егејска острва, можда са мишљу да рат пренесе у Хеладу и Македонију. Међутим, персијско ратовање у Егеји било је суочено са проблемима. Прво је Мемнон погинуо на Лезбу. Потом је Дарије његовим наследницима, Фарнабазу и Аутофрадату одузео велики број плаћеника, оставивши их без потребних трупа да држе запоседнута острва. Македонски заповедници, Хегелох и Амфотер успели су да окупе флоту, којом су почели да враћају острва под македонску власт. На крају, ратовање у Егеји решио је Александар освајањем феничанских градова. Последица тога је било то да су прво феничански, а за њима и кипарски бродови напустили Персијанце и пришли Македонцима. Хегелох и Амфотер су са релативном лакоћом осигурали Егејско море.

У последњој фази Егејског рата, персијским заповедницима пришао је спартански краљ Агид. Он је још од смрти свог оца Архидама чекао повољну прилику да поведе рат против Македонаца. Агид је од Персијанаца примио извесну количину новца и бродове и са тиме прешао на Крит, где је створио спартанско упориште. Године 331. п.н.е. спартански краљ прешао је на Пелопонез и започео отворени рат против Македонаца. Он је одабрао добар тренутак за почетак својих деловања, јер је Антипатар био заузет у Тракији, велики број војника из Македоније одведен је на исток као појачање Александру, а сам Агид регрутовао је велики број плаћеника који је дошао са истока. После почетних успеха, Спартанцима су пришли још неки Пелопонежани. Међутим, читаво ратовање свело се на опсаду Мегалопоља. Антипатар је успео да окупи велику војску и да код Мегалопоља

позасти Спартанце и њихове савезнике, а сам Агид је погинуо. После тога у Хелади је било мира до Александрове смрти.

Атина је у овом периоду заузимала прво место међу хеленским полисима. После Херонеје, Атина није ратовала више од деценије. Тај мирни период добро је искоришћен. Под управом Ликурга и његових сарадника, знатно су повећани државни приходи. Тај новац искоришћен је на велике грађевинске подухвате, попут Панатенејског стадиона или Дионисовог позоришта. Поред тога, долази до обнове религијског живота, а сам Ликург се трудио да подстакне родољубиви дух међу грађанима. Радило се на јачању војске и морнарице, као и на сузбијању гусара. У ово време, у Атини живе и стварају значајни филозофи Аристотел и Ксенократ. Велики проблем Атине створила је Велика глад. Ипак, то је решено увозом велике количине жита. Последњих година Александрове владавине долази до сукоба између полиса и краља. Прво је Харпалов долазак у Атину изазвао Александрово непријатељство према граду. То је довело до проблема и у самој Атини, због мита ког су појединци примали од Харпала. На крају дошло је до суђења, чија је жртва био Демостен. Александрова наредба о повратку изгнаника изазвала је велико противљење Атињана, јер су могли да остану без Сама. Атињани су били спремни на све друго, чак и да Александру укажу божанске почести за живота, о чему се изгледа расправљало међу вођама. Било је изгледно да ће бити рата између Александра и Атине. Александрова смрт оставила је Атини да своја питања решава са његовим наследницима.

У остатку Хеладе долази до разних дешавања. Како се чини, неки градови су тада почели да подижу зидове и да граде утврђења. Широм Хеладе, полиси су почели да кују бронзани новац. Новчана размена била је, изгледа, активна, што указује на развијену трговину. Значајан елемент у локалној економији биле су македонске посаде и новац којим су плаћане. Поред Атине, Велика глад погодила је и остатак Хеладе. Полиси су морали да увозе велике количине жита, колико је познато, највише из Кирене. Према неким мишљењима, Антипатар је у Хелади покушао да створи неку врсту савеза против Александра.

Извесна Александрова дела створила су Хелади велике проблеме. Његова наредба сатрапима да распусте своје плаћеничке војске створила је мноштво војника који нису имали запослење и који су кренули ка Хелади. Потом је Александар послао Никанора у

Олимпију да прочита проглас којим се наређује повратак прогнаних у њихове матичне полисе. То је тим полисима створило проблеме око враћања и расподеле имовине и окренуло их против Александра. Притом, ту је било питање око Александрове деификације, које није у потпуности решено. Из извора се не може закључити да ли је сам Александар тражио да га поштују као бога или су то иницирале његове присталице у хеленским полисима. Неки Хелени су искористили ситуацију и овенчали Александра као бога у нади да ће имати бољу позицију при преговарању око питања изгнаника. Александрова смрт је сва та питања оставила нерешеним. Хелени су морали да их решавају са његовим наследницима.

Библиографија

Извори:

Greek Historical Inscriptions 404–323 BC, Edited with introduction, translations, and commentaries by P.J. Rhodes and Robin Osborne, Oxford University Press, Oxford, New York 2003.

Inscriptiones Graecae. Vol. II et III. Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Editio tertia. Pars I. Fasciculus II (nn. 292–572). Fasciculus IV (844–1134). Fasciculus V (1135–1461) S. D. Lambert (292–572), M. J. Osborne et S. G. Byrne (844–1134), V. N. Bardani et S. V. Tracy (1135–1461) (eds.), De Gruyter, Berlin 2012–2014. (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/browse/bysource/IGII31/>, свим натписима приступљено 10. 8. 2017.).

Inscriptiones graecae Aeginae, Pityonesi, Cecryphaliae, Argolidis, ed. Max Fraenkel. «Corpus inscriptionum graecarum Peloponnesi et insularum vicinarum», 1. Berlin 1902. (преузето са <http://epigraphy.packhum.org/book/6?location=16>).

Sylloge Inscriptionum Graecarum, ed. W. Dittenberger, Leipzig 1915–1924. (3rd edition), (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/inscription/Sylloge/973>; <http://epigraphy.packhum.org/text/241956?&bookid=347&location=11>; <http://www.attalus.org/docs/sig1/s322.html>; <http://www.attalus.org/docs/sig1/s326.html>)

S.D. Lambert, *Rationes Centesimarum: Sales of Public Land in Lykourgan Athens*, Gieben, Amsterdam 1997. (преузето са <https://www.atticinscriptions.com/browse/bysource/Rationes/>, свим натписима приступљено 10. 8. 2017.).

Aeschines, *On the Embassy, Against Ctesiphon, Aeschines*, Translated by Chris Carey, *Oratory of Classical Greece*, vol. 3, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2000.

Arijan, *Aleksandrova vojna (Anabaza)*, preveo i bilješkama propratio Milan Stahuljak, Matica hrvatska, Zagreb 1952.

Aristotelov Ustav Atenski, preveo, uvod i bilješke napisao Niko Majnarić, Izdavački zavod Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti, Zagreb 1948.

The Athenian Constitution, translated with introduction and notes by P.J. Rhodes, Penguin Books, London, New York 2002.

Aristotle, *Politics*, Aristotle in 23 Volumes, vol. 21, Translated by H. Rackham, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1944.

Aristotle, *Economics*, Aristotle in 23 Volumes, vol. 18, Translated by G.C. Armstrong, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1935.

Athenaeus, *The Deipnosophists, Or Banquet Of The Learned Of Athenaeus*, Translated by C.D. Yonge, Henry G. Bohn, London 1854. (преузето са <http://www.attalus.org/info/athenaeus.html>).

Claudius Aelianus, *His Various History*, Rendred into English by Thomas Stanley, Printed for Thomas Dring., London 1665. (преузето са <http://penelope.uchicago.edu/aelian/index.html>).

(Pseudo-)Demades, *On the Twelve Years*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Demosthenes, *On the Crown, Demosthenes, Speeches 18 and 19*, Translated by H. Yunis, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 9, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2005.

Demosthenes, *Concerning His Own Return, Concerning the Sons of Lycurgus, Demosthenes, Speeches 60 and 61, Prologues, Letters*, Translated by I. Worthington, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 10, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2006.

Demosthenes, *Against Phormio, Against Lacritus, Demosthenes, Speeches 27–38*, Translated by Douglas M. MacDowell, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 8, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2004.

Demosthenes, *On the Crown, Against Leptines*, Demosthenes with an English translation by C.A. Vince, and J.H. Vince, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1926.

Demosthenes, *Against Phormio, Against Lacritus*, Demosthenes with an English translation by A.T. Murray, Harvard University Press, Cambridge, MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1939.

(Pseudo-)Demosthenes, *On the Treaty with Alexander*, Demosthenes with an English translation by C.A. Vince, and J.H. Vince, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1926.

Dinarchus, *Against Demosthenes, Against Aristogiton, Against Philocles, Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Dinarchus, *Against Demosthenes, Against Aristogiton, Against Philocles*. Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burtt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Diodorus Siculus, *Library*, Diodorus of Sicily in Twelve Volumes with an English Translation by C.H. Oldfather, vols. 4–8, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1989.

Диодор са Сицилије, *Историјска библиотека*, књиге 17–22, предговор, превод са грчког и коментар Маријана Рицл, Матица српска, Нови Сад, 1998.

Diogenes Laertius, *Lives of Eminent Philosophers*, Translated by R.D. Hicks. Harvard University Press, Cambridge MA 1972 (First published 1925).

Hyperides, *In Defence of Lycophron, Against Athenogens, In Defence of Euxenippus, Against Demosthenes, Funeral Oration, Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Lycurgus, *Against Leocrates, Dinarchus, Hyperides & Lycurgus*, translated by I. Worthington, C. Cooper, E.M. Harris, *The Oratory of Classical Greece*, vol. 5, series editor M. Gagarin, University of Texas Press, Austin 2001.

Lycurgus, *Against Leocrates*, Minor Attic Orators in two volumes, vol. 2, with an English translation by J.O. Burtt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Marcus Junianus Justinus, *Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus*, translated, with notes, by the Rev. John Selby Watson, Henry G. Bohn, London 1853. (преузето са <http://www.forumromanum.org/literature/justin/english/index.html>).

Паусанија, *Опис Хеладе I-II*, превела Љиљана Вулићевић, Матица српска, Нови Сад 1994.

Plutarch, *Sayings of Spartans (Apophthegmata Laconica), Sayings of Spartan Women (Lacaenarum Apophthegmata), Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 3, 172A–263C, with

an English translation by Frank Cole Babbitt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1961.

Plutarch, *On the Fortune or the Virtue of Alexander (De Alexandri Magni Fortuna aut Virtute) I and II*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 4, 263D–351B, with an English translation by Frank Cole Babbitt, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1962.

Plutarch, *On Compliancy (De Vitioso Pudore)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 7, 523C–612B, with an English translation by Phillip H. de Lacy and Benedict Einarson, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1959.

Plutarch, *Precepts of Statecraft (Praecepta Gerendae Reipublicae)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 10, 771E–854D, with an English translation by Harold North Fowler, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1960.

(Pseudo-)Plutarch, *Lives of the Ten Orators (Vitae Decem Oratorum)*, *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 10, 771E–854D, with an English translation by Harold North Fowler, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1960.

Plutarch. *That Epicurus Actually Makes a Pleasant Life Impossible (Non Posse Suaviter Vivi Secundum Epicurum)*, *Reply to Colotes in Defence of the Other Philosophers (Adversus Colotem)*. *Plutarch's Moralia in Fifteen Volumes*, vol. 14, 1086C–1147A, with an English translation by Benedict Einarson and Phillip H. de Lacy, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd. London (Loeb Classical Library) 1967.

Plutarh, *Usporedni životopisi I*, Aristid, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.

Plutarh, *Usporedni životopisi III*, Aleksandar, Fokion, Demosten, Arat, prijevod i bilješke Zdeslav Dukat, Zagreb 1988.

Polyaenus's Stratagems of War, Translated From the Original Greek, by R. Shepherd, printed for George Nicol, London 1793. (преузето са <http://www.attalus.org/info/polyaenus.html>).

Полибије, *Историје I-II*, превод и коментар Маријана Рицл, Матица Српска, Нови Сад, 1988.

Quintus Curtius, with an English translation by John C. Rolfe, in Two Volumes, Harvard University Press, Cambridge, MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1971.

The Geography of Strabo, with an English translation by Horace Leonard Jones, in eight volumes, vol. 4, G.P. Putnam's Sons, New York, William Heinemann, London (Loeb Classical Library) 1927, vol. 5, Harvard University Press, Cambridge MA, William Heinemann Ltd, London (Loeb Classical Library) 1961.

Литература:

М.Н. Ђурић, *Историја хеленске књижевности*, Дерета, Београд 2003.

Ф. Папазоглу, *Историја Хеленизма*, СКЗ, Београд 2010.

C.D. Adams, The Harpalos Case, *TAPhA* 32 (1901), pp. 121–153.

S.L. Ager, *Interstate Arbitrations in the Greek World 337–90 B.C.*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1996.

E.M. Anson, The Persian Fleet in 334, *CPh* 84/1 (1989), pp. 44–49.

E. Apostolou, Rhodian (?) Stater with the types of Alexander the Great, *Nomismatika Khronika* 18 (1999), pp. 69–76.

E. Badian, Alexander in Iran, у: *The Cambridge History of Iran II*, ed. I. Gershevitch, Cambridge University Press, Cambridge 1985.

E. Badian, Agis III, *Hermes* 95/2 (1967), pp. 170–192.

E. Badian, *Collected papers on Alexander the Great*, Routledge, London&New York 2012.

- E. Badian, Darius III, *HSCP* 100 (2000), pp. 241–267.
- E. Badian, Harpalus, *JHS* 81 (1961), pp. 16–43.
- E. Badian, The Road to Prominence, y: I. Worthington (ed.), *Demosthenes: Statesman and Orator*, Routledge, London&New York 2000, pp. 9–44.
- E. Badian, The Death of Philip II, *Phoenix* 17/4 (1963), pp. 244–250.
- J.P.V.D. Balsdon, The “Divinity” of Alexander, *Historia* 1/3 (1950), pp. 363–388.
- E. Baynham, Why didn't Alexander Marry Before Leaving Macedonia? Observations on Factional Politics at Alexander's Court in 336–334 B.C., *RhM* 141/2 (1998), pp. 141–152.
- K.J. Beloch, *Griechische Geschichte, Dritter Band: Die griechische Weltherrschaft, Erste Abteilung*, Verlag von Karl J. Trübner, Strassburg 1904.
- H. Bengtson, *Introduction to Ancient History*, Translated from the Sixth Edition by R.I. Frank and Frank D. Gilliard, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1969.
- J. Bert Lott, Phillip II, Alexander and the Two Tyrannies at Eresos of IG XII.2.526, *Phoenix* 50/1 (1996), pp. 26–40.
- E.R. Bevan, The Deification of Kings in the Greek Cities, *EHR* 16/64 (1901), pp. 625–639.
- E.N. Borza, Fire from Heaven: Alexander at Persepolis, *CPh* 67/4 (1972), pp. 233–245.
- E.N. Borza, The End of Agis' Revolt, *CPh* 66/4 (1971), pp. 230–235.
- A.B. Bosworth, Alexander the Great Part 1: Events of the reign, y: *The Cambridge Ancient History*, vol. VI 2nd edition, eds. D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 791–845.
- A.B. Bosworth, Alexander the Great Part 2: Greece and the conquered territories, y: *The Cambridge Ancient History*, vol. VI 2nd edition, eds. D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 846–876.
- A.B. Bosworth, Aristotle and Callisthenes, *Historia*, 19/4 (1970), pp. 407–413.

- A.B. Bosworth, *Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great*, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
- A.B. Bosworth, The Mission of Amphiaraus and the Outbreak of Agis' War, *Phoenix* 29/1 (1975), pp. 27–43.
- J. Buckler, Demosthenes and Aeschines, y: Ian Worthington (ed.), *Demosthenes: Statesman and Orator*, Routledge, London&New York 2000, pp. 114–158.
- S.L. Budin, *Intimate Lives of Ancient Greeks*, Praeger, an Imprint of ABC–CLIO LLC, Santa Barbara, Denver, Oxford 2013.
- E.M. Burke, „Contra Leocratem“ and „De Corona“: Political Collaboration?, *Phoenix*, 31/4 (1977), pp. 330–340.
- E.M. Burke, Finances and the Operation of the Athenian Democracy in the „Lycurgan Era“, *AJP*, 131/3 (2010), pp. 393–423.
- E. Carawan (ed.), *Oxford Readings in The Attic Orators*, Oxford University Press, Oxford 2007.
- E. Carney, The Politics of Polygamy: Olympias, Alexander and the Murder of Philip, *Historia* 41/2 (1992), pp. 169–189.
- E.D. Carney, The First Flight of Harpalus Again, *CJ* 77/1 (1981), pp. 9–11.
- P. Cartledge, A. Spawforth, *Hellenistic and Roman Sparta: The Tale of Two Cities*, Routledge, London&New York (2nd edition) 2002.
- G.L. Cawkwell, A Note on Ps. Demosthenes 17.20, *Phoenix* 15/2 (1961), pp. 74–78.
- G.L. Cawkwell, The Crowning of Demosthenes, *CQ* 19/1 (1969), pp. 163–180.
- A.-H. Chroust, Athens Bestows a Decree of Proxenia on Aristotle, *Hermes* 101/2 (1973), pp. 187–194.
- A.H. Chroust, Aristotle's Flight from Athens in the Year 323 B.C.. *Historia* 15/2 (1966), pp. 185–192.

- A.H. Chroust, Did Aristotle Own a School in Athens Between 335/34 and 323 B.C.?, *RhM*, 115/4 (1972), pp. 310–318.
- J.–C. Decourt, T.H. Nielsen, B. Helly *et al.*, Thessalia and Adjacent Region, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 676–731.
- P. van Dessel, H. Hauben, Rhodes, Alexander and the Diadochi from 333/2 to 304 B.C., *Historia* 26/3 (1977), pp. 307–339.
- J.G. Droysen, *History of Alexander the Great*, Translated from the German by Flora Kimmich, American Philosophical Society, Philadelphia 2012.
- V. Ehrenberg, *Alexander and the Greeks*, Basil Blackwell, Oxford 1938.
- A. Erskine, The πεζέταιροι of Philip II and Alexander III, *Historia* 38/4 (1989), pp. 385–394.
- P.W. Fawcett, *Athenian Taxation from Pisistratids to Lycurgus 550-325*, Durham University 2006 (докторска теза преузета са <http://etheses.dur.ac.uk/2632/>, 1. 8. 2017.).
- T.J. Figueira, The Saronic Gulf, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp.620–623.
- M.F. Flavel, *Athenian Political Voluntary Exiles, 650-322 B.C.*, Sydney 1994 (докторска теза преузета са <http://minerva.mq.edu.au:8080/vital/access/manager/Repository/mq:32779>, 1. 8. 2017.).
- E.A. Fredricksmeyer, Alexander and Phillip: Emulation and Resentment, *CJ* 85/4 (1990), pp. 300–315.
- J.J. Gabbert, Piracy in the Early Hellenistic Period: A Career Open to Talents, *G&R* 33/2 (1986), pp. 156–163.
- H.J. Gehrke, E. Wirbelauer, Akarnania and Adjacent Regions, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 351–378.

G. Glotz, P. Roussel, R. Cohen, *Histoire Grecque*, tome IV: *Alexandre et l'Hellénisation du monde antique*. Première partie: *Alexandre et le Démembrement de son Empire*, Presses Universitaires de France, Paris 1938.

A.W. Gomme, A Forgotten Factor of Greek Naval Strategy, *JHS* 53/1 (1933), pp. 16–24.

P. Green, *Alexander of Macedon 356–323 B.C., A Historical Biography*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2013.

G. Grote, *History of Greece* vol. XII, John Murray, London 1856.

C. Habicht, Athens, Samos, and Alexander the Great, *PAPS* 140/3 (1996), pp. 397–405.

E. Hadjidaki, The battle against Alexander from Crete during the c. 4th B.C., *Acta of Conference, Alexander the Greek Cosmos–System and Global Contemporary Global Society*, Volume A, Under the auspices of M. Tritos, M. Papanikolaou, S. Pavlidis, Academy of Institutions and Cultures, Thessaloniki 2013, pp. 102–112.

N.G.L. Hammond, Alexander's Letter Concerning Samos in Plut. „Alex“ 28.2, *Historia* 42/3 (1993), pp. 379–382.

N.G.L. Hammond, Some Macedonian Offices c. 336–309 BC, *JHS* 105 (1985), pp. 156–160.

N.G.L. Hammond, Various guards of Philip II and Alexander III, *Historia* 40/4 (1991), pp. 396–418.

M.H. Hansen, Boiotia, y : M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 431–461.

M.H. Hansen, *Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State*, Oxford University Press, Oxford 2006.

M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004

E.M. Harris, *Aeschines and Athenian Politics*, Oxford University Press, Oxford 1995.

- E.M. Harris, Demosthenes Loses a Friend and Nausicles Gains a Position: A Prosopographical Note on Athenian Politics After Chaeronea, *Historia* 43/3 (1994), pp. 378–384.
- B.V. Head, On the Chronological Sequence of the Coins of Boeotia, *NC&JRNS* 3/1 (1881), pp. 177–275.
- W. Heckel, The Flight of Harpalos and Tauriskos, *CPh* 72/2 (1977), pp. 133–135.
- W. Heckel, *The Marshals of Alexander's Empire*, Routledge, London&New York 1992.
- C.W. Hedrick Jr., *Ancient History Monuments and Documents*, Blackwell Publishing, Malden MA, Oxford 2006.
- A.J. Heisserer, Alexander's Letters to Chians: A Redating of *SIG*³ 283, *Historia* 22/2 (1973), pp. 191–204.
- D.G. Hogarth, The Deification of Alexander the Great, *EHR* 2/6 (1887), pp. 317–329.
- A.H.M. Jones, *Athenian Democracy*, Frederick A. Praeger Publishers, New York 1958.
- J.J. Keaney, *The Composition of Aristotle's Athenaion Politeia: Observation and Explanation*, Oxford University Press, New York, Oxford 1992.
- J.J. Keaney, The Date of Aristotle's Athenaion Politeia, *Historia* 19/3 (1970), pp. 326–336.
- I. Kralli, Athens and the Hellenistic Kings (338–261 B.C.): The Language of the Decrees, *CQ*50/1 (2000), pp. 113–132.
- C. Kremmydas, Alexander the Great, Athens and the Rhetoric of the Persian Wars, *BICS Suppl.* 124 (2013), pp. 199–212.
- R. Lane Fox, *Alexander the Great*, Penguin Books, London, New York 2004.
- R.P. Legon, Megaris, Korinthia, Sikyionia, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 462–471.
- A. Lesky, *Povijest grčke književnosti*, Golden Marketing, Zagreb 2001.

- D.M. Lewis, *Selected Papers in Greek and Near Eastern History*, ed. P.J. Rhodes, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
- R. Lock, The Macedonian Army Assembly in the Time of Alexander the Great, *CPh* 72/2 (1977), pp. 91–107.
- E.M. Mackil, *Creating a Common Polity: Religion, Economy and Politics in making of the Greek Koinon*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 2013.
- A. Magnetto, Interstate Arbitrations and Foreign Judges, y: *The Oxford Handbook of Ancient Greek Law*, (ed.) E.M. Harris and M. Canevaro, Printed from Oxford Handbooks Online, Oxford University Press, Oxford 2015.
- W.J. McCoy, Memnon of Rhodes at the Granicus, *AJP* 110/3 (1989), pp. 413–433.
- E.I. McQueen, Some Notes on the Anti-Macedonian Movement in the Peloponnese in 331 B.C., *Historia* 27/1 (1978), pp. 40–64.
- D. Mendels, Aetolia 331–301: Frustration, Political Power and Survival, *Historia* 33/2 (1984), pp. 129–180.
- I.L. Merker, The Achaians in Naupaktos and Kalydon in the Fourth Century, *Hesperia* 58/3 (1989), pp. 303–311.
- F.W. Mitchel, Athens in the Age of Alexander, *G&R* 12/2 (1965), pp. 189–204.
- F.W. Mitchel, Demades of Paeania and *IG* II² 1493, 1494, 1495, *TAPhA* 93 (1962), pp. 213–229.
- E.T. Newell, Alexander Hoards I, *NNM* 3 (1921), pp. 1–21.
- T.H. Nielsen, Arkadia, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 505–539.
- T.H. Nielsen, East Lokris, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 664–673.

B. Niese, *Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten seit der Schlacht bei Chaeronea, 1. Teil: Geschichte Alexanders der Grossen und seiner Nachfolger und der Westhellenen bis zum Jahre 281 v. Chr.*, Friedrich Andreas Perthes, Gotha 1893.

J.M. O'Brien, *Alexander the Great: The Invisible Enemy, A Biography*, Routledge, London, New York, 1994.

A.T. Olmstead, *History of the Persian Empire*, The University of Chicago Press, Chicago&London, 1948.

A.P. Parpas, *Alexander the Great: The Dissolution of the Persian Naval Supremacy 334–331 B.C.*, CreateSpace Independent Publishing Platform, Dubai 2013.

S. Perlman, The Coins of Phillip II and Alexander the Great and their Pan-Hellenic Propaganda, *NC&JRNS* 7/5 (1965), pp. 57–67.

F. Piejko, The „Second Letter“ of Alexander the Great to Chios, *Phoenix* 39/3 (1985), pp. 238–249.

M. Piérart, Argolis, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 599–619.

N.S. Proukou, *Macedonian Relations with Greece under Phillip and Alexander*, The University of Utah 2009 (мастер рад преузет са <https://collections.lib.utah.edu/details?id=193479>, 1. 8. 2017.).

G. Radet, *Alexandre le Grand*, Artisan du livre, Paris 1931.

K. Reber, M.H. Hansen, P. Ducrey, Euboia, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 643–663.

C.A. Robinson Jr., Alexander's Deification, *AJP* 64/3 (1943), pp. 286–301.

D. Rousset, West Lokris, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 391–398.

P.J. Rhodes, The polis and the alternatives, y: *The Cambridge Ancient History*, vol. VI 2nd edition, eds. D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald, Cambridge University Press, Cambridge 2008, pp. 565–591.

S. Ruzicka, War in the Aegean 333–331 B.C.: A Reconsideration, *Phoenix* 42/2 (1988), pp. 131–151.

T.T.B. Ryder, Demosthenes and Philip II, y: Ian Worthington (ed.), *Demosthenes: Statesman and Orator*, Routledge, London&New York 2000, pp. 45-89.

N. Sawada, Athenian Politics in the Age of Alexander, *Chiron* 26 (1996), pp. 57–84.

R. Sealey, The Olympic Festival of 324 B.C., *CR* 10/3 (1960), p. 185–186.

R. Seager, The Freedom of the Greeks of Asia: From Alexander to Antiochus, *CQ* 31/1 (1981), pp. 106–112.

G. Shipley, Messenia, y: M.H. Hansen, T.H. Nielsen (eds.), *An Inventory of Archaic and Classical Poleis*, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 547–568.

R.H. Simpson, Aetolian Policy in the Late Fourth Century B.C., *AC* 27/2 (1958), pp. 357–362.

B. Steinbock, A Lesson in Patriotism: Lycurgus' *Against Leocrates*, the Ideology of Ephebeia and the Athenian Social Memory, *ClAnt* 30/2 (2011), pp. 279–317.

R. Stoneman, *Alexander the Great*, Routledge, London, New York 1997.

J. Sullivan, “Second“ Thoughts on Aischines 3.252, *G&R* 49/1 (2002), pp. 1–7.

W.W. Tarn, *Alexander the Great I-II*, Cambridge University Press, Cambridge 1948.

The Cambridge Ancient History, vol. VI 2nd edition, eds. D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald, Cambridge University Press, Cambridge 2008.

The Cambridge History of Iran II, ed. I. Gershevitch, Cambridge University Press, Cambridge 1985.

The Oxford Classical Dictionary 2nd edition, eds. N. G. L. Hammond, H. H. Scullard, Clarendon Press, Oxford 1970.

P. Thonemann, Alexander, Priene and Naulocho, y: *Epigraphical Approaches to the Post-Classical Polis: Fourth Century BC to Second Century AD*, eds. P. Martzavou and N. Papazarkadas, Oxford University Press, Oxford 2012, pp. 23–36.

S.V. Tracy, *Athenian Democracy in Transition: Attic Letter Cutters of 340 to 290 B.C.*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford 1995.

J.C. Trevett, Demosthenes and Thebes, *Historia* 48/2 (1999), pp. 184–202.

U. Wartenberg, The Alexander-Eagle Hoard: Thessaly 1992, *NC* 157 (1997), pp. 179–188.

H.W. Wees, Demetrius and Draco: Athens' Property Classes and Population in and before 317 BC, *JHS* 131 (2011), pp. 95–114.

D. Whitehead, Xenocrates the Metic, *RhM*, 124/3/4 (1981), pp. 223–244.

A. Williams, Leasing of Sacred Land in 4-th Century Athens: A Reassessment of Six Inscribed Fragments, *Hesperia* 80/2 (2011), pp. 261–286.

I. Worthington (ed.), *Ventures Into Greek History*, Clarendon Press, Oxford, Oxford University Press, New York 1994.

I. Worthington, Demosthenes' (In)Activity During the Reign of Alexander the Great, y: Ian Worthington (ed.), *Demosthenes: Statesman and Orator*, Routledge, London&New York 2000, pp. 90–113.

I. Worthington, Pausanias II 33, 4–5 and Demosthenes, *Hermes* 113/1 (1985), pp. 123–125.

I. Worthington, Plutarch *Demosthenes* 25 and Demosthenes' Cup, *CPh* 80/3 (1985), pp. 229–233.

I. Worthington, The Context of [Demades] *On the Twelve Years*, *CQ* 41/1 (1991), pp. 90–95.

I. Worthington, The Earlier Career of Lesothenes and IG II² 1631, *Historia* 36/4 (1987), pp. 489–491.

I. Worthington, The First Flight of Harpalus Reconsidered, *G&R* 31/2 (1984), pp. 161–169.

Ian Worthington (ed.), *Demosthenes: Statesman and Orator*, Routledge, London&New York 2000.

O.H. Zervos, M. Jessop Price, The Earliest Coins of Alexander the Great, *NC* 142 (1982), pp. 166–190.